

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

№ 3 (57), 2019 р.

Заснований у серпні 2005 р.

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	the responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад.НАНУ, С.А.Андронаті (Україна), д.х.н. В.П.Антонович (Україна), PhD П.Бартік (Словакія), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я.Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О.Капцов (Росія), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), к.б.н. Т.Л.Лебедева (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), Б.В.Панов (Україна), д.б.н. Н.Ф.Петренко (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н. А.Є.Поляков (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М.Сердюк (Україна), д.м.н. А.В.Скальний (Росія), д.м.н. Л.М.Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), PhD А.А.Тіньков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М.Трахтенберг (Україна), д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В.Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine), P.Bartik (Slovakia), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A.Bormusova (Israel), L.I.Vlask (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), V.O.Kaptsov (Russia), L.A.Kovalevska (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), T.L.Lebedeva (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), N.F.Petrenko (Ukraine), E.G.Pykhtieva (Ukraine), A.E.Polyakov (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), Yu.A.Rachmanin (Russia), R.Muskieta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), A.V.Skaly (Russia), L.M.Sosedova (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), A.A.Tinkov (Russia), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), V.V.Shevlyakov (Belarus), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: medtrans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: medtrans@ukr.net
---	--

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385(print.), ISSN 1818-9393(online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385(print.), ISSN 1818-9393(online)

Рукописи не повертаються авторам. **Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей.** Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Наказ міністра науки і освіти України № 1328 від 21.12.2015)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Російський Індекс Научного Цитування» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща), Google Scholar (<https://scholar.google.com>)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після рецензування	Періодичність — 4 рази на рік Передплатний індекс 95316 Адреси електронної версії:
--	--

<http://aptm.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html
© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 30.09.2019 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V", м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 3 (57), 2019 г.
Основан в августе 2005 г.

Содержание:		Content:
Обзорные статьи	7	Review Articles
ПЕРСИСТЕНЦИЯ БАКТЕРИЙ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ В ПРОБЛЕМЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОБЗОР) — <i>Морозова Н.С., Ридный С.В., Головчак Г.С., Коробкова И.В., Попов А.А.</i>	7	ENVIRONMENTAL PERSISTENCE OF BACTERIA IN THE PROBLEM OF HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS (REVIEW) — <i>Morozova N.S., Readney S.V., Golovchak G.S., Korobkova I.V., Popov A.A.</i>
ОСОБЛИВОСТІ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ (ОГЛЯД) — <i>Марусик У.І., Грицюк М.І., Бєбіх В.В.</i>	17	PECULIARITIES OF NEONATAL SEPSIS IN THE TODAY'S CONDITIONS (REVIEW) — <i>Marusik U.I., Grytsyuk M.I., Bebih V.V.</i>
Гигиена и профилактическая медицина	26	Hygiene and Preventive Medicine
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ НОВИХ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПИТНИХ ВОД — <i>Зоріна О.В., Бузинний М.Г., Горваль А.К.</i>	26	SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF NEW PROGRAMMES FOR DRINKING WATER QUALITY MONITORING — <i>Zorina O.V., Buzynnyi M.G., Gorval A.K.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	36	Clinical Aspects of Transport Medicine
РОЛЬ ІММУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ, БІЛКІВ ТЕПЛОВОГО ШОКУ, ГОРМО- НІВ У ПАТОГЕНЕЗІ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА — <i>Якименко О.О., Закатова Л.В., Гуркалова І.П., Кузьменко І.А., Антіпова Н.М., Тбілелі В.В., Тихончук Н.С., Василець В.В.</i>	36	THE ROLE OF IMMUNE REACTIVITY, HEAT SHOCK PROTEINS, HORMONES IN SLE PATHOGENESIS — <i>Jakimenko E.A., Zakatova L.V., Gurkalova I.P., Kuzmenko I.A., Antipova N.N., Tbilieli V.V., Tichonchuc N.S., Vasilets V.V.</i>

Содержание:		Content:
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙ-НИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМПУЛЬСНОЇ МАГНІТНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ОС-ТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА У ПРАЦІВНИКІВ КОЛІЙНОГО ГОСПО-ДАРСТВА ЗАЛІЗНИЦІ — <i>Лобойко В.В.</i>	43	EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT AND REHABILITATION COMPLEXES USING PULSED MAGNETIC STIMULATION OF THE SPINE IN THE TREATMENT OF OSTEOCHONDROSIS IN THE WORKERS OF THE TRACK ON THE RAILWAY — <i>Loboyko V.V.</i>
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ — <i>Лукьянчук О.В., Москаленко А.М., Бокал И.И., Гоженко А.И.</i>	51	ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CERVICAL CANCER PATIENTS — <i>Lukyanchuk O.V., Moskalenko A.M., Bokal I.I., Gozhenko A.I.</i>
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ НА РАЗВИТИЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИКСТ-ГЕПАТИТОМ — <i>Усыченко Е.Н.</i>	57	PECULIARITIES OF THE EFFECT OF POLYMORPHISM CYTOKINE'S GENES ON THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN PATIENTS WITH A CHRONIC MIXT-HEPATITIS — <i>Usychenko E.N.</i>
ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ — <i>Колоденко О.В., Гоженко О.А.</i>	68	STUDY OF EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE OF HYDRO-KINESIOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARIZATION AT A SANATORIUM-RESORT STAGE— <i>Kolodenko A.V., Gozhenko E.A.</i>
ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕРЛЕЙКІНА 1В НА ЧАСТОТУ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ — <i>Левецька С.А., Гоженко А.І., Ямполь О.І.</i>	75	THE INFLUENCE OF THE GENETIC DETERMINED PRODUCTION OF THE INTERLEUKIN 1B ON THE FREQUENCY OF THE RESPIRATORY INFECTION IN CHILDREN — <i>Levytska S.A., Gozhenko A.I., Yampol O.I.</i>
ЗОНИ КОМПЛЕКСНОЇ ФРАГМЕНТОВАНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ПРЕДИКТОРИ РЕЦИДИВУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ПАЦІЄНТІВ З ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ — <i>Горячий О.В.</i>	80	THE COMPLEX FRACTIONATED ACTIVITY ZONES AS PREDICTORS OF ATRIAL FIBRILLATION RELAPSE IN PATIENTS WITH PERMANENT ATRIAL FIBRILLATION — <i>Goriachyi A.V.</i>
Экспериментальные исследования	83	The Experimental Researches
ВПЛИВ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ОКИСЛЮВАЛЬНО-АНТИОКСИДАНТНІ ПРОЦЕСИ В КРОВІ ТА ШКІРІ МОРСЬКИХ СВИНОК У ВІДДАЛЕНИЙ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ПЕРІОД — <i>Кицюк Н.І., Звягінцева Т.В.</i>	83	EFFECT OF LOCAL ULTRAVIOLET IRRADIATION ON OXIDATION-ANTIOXIDANT PROCESSES IN BLOOD AND SKIN OF GUINEA PIGS IN A REMOTE PERIOD AFTER IRRADIATION — <i>Kitsyuk N.I., Zvyagintseva T.V.</i>

Содержание:		Content:
ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МИКРОБНОЙ КЛЕТКИ В ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ — <i>Морозова Н.С., Ридный С.В.</i>	89	THE EFFECT OF ULTRAVIOLET RADIATION ON THE GENETIC APPARATUS OF A MICROBIAL CELL IN THE PRACTICE OF USING ULTRAVIOLET IRRADIATORS — <i>Morozova N.S., Readney S.V.</i>
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ — <i>Большой Д.В.</i>	96	DEVELOPMENT OF EXPRESS CONTROL SCHEME OF METALS MIGRATION FROM POLYMERIC PRODUCTS — <i>Bolshoy D.V.</i>
ФІТОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ <i>CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM</i> — <i>Погорілий О.П., Кобернік А.О.</i>	103	PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF <i>CHAMERION ANGUSTIFOLIUM</i> L. — <i>Pohorilyi A.P., Kobemik A.A.</i>
ПЕРЕВАГИ ЦІРКУЛЯЦІЙНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ З FLORES SOPHORAE JAPONICAE — <i>Протункевич О.О., Присяжнюк К.О., Ракіпов І.М.</i>	108	ADVANTAGES OF CIRCULATION EXTRACTION FOR ISOLATION OF FLAVONOIDS FROM FLORES SOPHORAE JAPONICAE — <i>Protunkevych O.O., Prysiazhniuk K.O., Rakipov I.M.</i>
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОРТОДОНТИЧНОЇ ЕКСТРУЗІЇ ЗУБІВ — <i>Павленко В.О., Опанасюк А.С., Гаргін В.В.</i>	118	RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY OF ORTHODONTIC TEETH EXTRUSION — <i>Pavlenko V.O., Opanasjuk A.S., Gargin V.V.</i>
ВИВЧЕННЯ АДГЕЗІЇ ЦЕМЕНТІВ «MERON» І «TOTAL-CEM» ДО ДЕНТИНУ, КОБАЛЬТОХРОМО-НІКЕЛЕВОГО СПЛАВУ (КХС) І ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ — <i>Чулак Л.Д., Задорожний В.Г., Чулак Ю.Л., Чулак О.Л., Небогатов С.С.</i>	126	STUDY OF «MERON» AND «TOTAL-CEM» CEMENT ADHESION TO DENTIN, COBALTOCHROMONIC ALLOY (CHC) AND ZIRCONIUM DIOXIDE — <i>Chulak L.D., Zadorozhny V.G., Chulak Yu.L., Chulak A.L., Nebogatov S.S.</i>
ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ТА ІНДУЦИБЕЛЬНОЇ NO-СИНТАЗ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ — <i>Мізевич Ю.В., Савицький І.В., М'ястківська І.В.</i>	132	DYNAMICS OF ACTIVITY OF ENDOTHELIAL AND INDUCIBLE NO-SYNTHASE IN CONDITIONS OF EXPERIMENTAL CHRONIC PROSTATITIS — <i>Mizevich Yu.V., Savitsky I.V., Miastkivska I.V.</i>
Правила для авторів	138	Rules for authors

Обзорные статьи

Review Articles

УДК 614.48

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465414>

**ПЕРСИСТЕНЦИЯ БАКТЕРИЙ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ В
ПРОБЛЕМЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

ОБЗОР

**Морозова Н.С., Ридный С.В., Головчак Г.С., Коробкова И.В.,
Попов А.А.**

*Харьковская медицинская академия последипломного образования
sergey.readney@gmail.com*

**ПЕРСИСТЕНЦІЯ БАКТЕРІЙ У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ В
ПРОБЛЕМІ ІНФЕКЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ**

ОГЛЯД

Морозова Н.С., Рідний С.В., Головчак Г.С., Коробкова І.В., Попов А.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти

**ENVIRONMENTAL PERSISTENCE OF BACTERIA IN THE
PROBLEM OF HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS**

REVIEW

Morozova N.S., Readney S.V., Golovchak G.S., Korobkova I.V., Popov A.A.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Резюме / Summary

The review from the standpoint of environmental and epidemiological approaches highlights the persistence of healthcare associated infections (HAI) in the environment of medical facilities. The proportion of bacteria of the sapronosis group is shown in the etiological structure of the HAI. Discusses issues of taxonomy, ecology, infection reservoirs, features of sources, factors and ways of transmission of microorganisms, the causative agents of the HAI group of sapronoses. Systematized preventive and anti-epidemic measures.

Key words: *healthcare associated infections, sapronoses, persistence, ecology, epidemiology, etiology.*

В огляді з позицій екологічних та епідеміологічних підходів висвітлюються питання персистенції збудників інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД) у зовнішньому середовищі медичних установ. Показана в етіологічній структурі ІПМД частка бактерій групи сапронозів. Обговорюються

питання систематики, екології, резервуарів, особливостей джерел, чинників та шляхів передачі мікроорганізмів — збудників ІПМД групи сапронозів. Систематизовані профілактичні та протиепідемічні заходи.

Ключові слова: *інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги, сапронози, персистенція, екологія, епідеміологія, етіологія.*

В обзоре с позиций экологических и эпидемиологических подходов освещаются вопросы персистенции возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) во внешней среде медицинских учреждений. Показана в этиологической структуре ИСМП доля бактерий группы сапронозов. Обсуждаются вопросы систематики, экологии, резервуаров, особенностей источников, факторов и путей передачи микроорганизмов – возбудителей ИСМП группы сапронозов. Систематизированы профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Ключевые слова: *инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, сапронозы, персистенция, экология, эпидемиология, этиология.*

В системе антиинфекционной защиты человека одно из ведущих мест принадлежит дезинфектологической профилактике инфекционных заболеваний, направленной на уничтожение потенциальных возбудителей во внешней среде, т.е. на второе звено эпидпроцесса.

Пребывание микроорганизмов во внешней среде создает угрозу распространения инфекций потому, что здесь многие из них способны не только выживать, но и размножаться, т.е. персистировать, сохраняя свойства инфекционного патогена (вирулентность, инвазивность).

В принятом ныне обычном понимании термина «персистенция» (от латинского «persistere» - оставаться, упорствовать) применительно к потенциальным возбудителям инфекционных заболеваний означает способность их к длительному выживанию во внешней среде.

По определению М.Е. Шандалы, сохранившиеся во внешней среде патогены составляют «персистентный потенциал», который сохраняется не только на различных объектах, но и в организме переносчиков, промежуточных хозяев, откуда он может рас-

пространяться на людей [1].

Рассматривая микробное персистирование в широком смысле слова как способность микробов выживать в многообразном мире (внешняя среда, организм человека), следует отметить, что этот феномен универсален как для патогенов, так и для представителей индигенной микрофлоры. Следовательно, персистенцию микроорганизмов, включая и нормофлору, следует рассматривать как образ жизни бактерий на различных объектах внешней среды, включая и человека [2].

То есть персистенция рассматривается как общебиологическое явление. На этой основе в настоящее время О.В. Бухариным поставлены проблемные вопросы персистенции в инфектологии и эпидемиологии [3].

Со времен К. Сталлибрасса и Л.В. Громашевского инфекционные болезни человека распределялись по двум классам – антропонозам и зоонозам, возбудители которых и сегодня считаются «облигатными» паразитами соответственно человека и животных. Однако отдельные нозологии такие как лептоспироз, клостридиозы, полиэтиологические инфекции,

связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) по своим характеристикам не вписываются ни в один из приведенных классов, что вызывает сложности в систематизации болезней и приводит к противоречиям в эпидемиологической теории.

С позиций современных представлений в стационаре наряду с антропонозами и зоонозами возможно наличие бактерий группы сапронозов, которые характеризуются наиболее значительным эпидемиологическим потенциалом. Они играют существенную роль в формировании групповой заболеваемости ИСМП, вызывают тяжелые формы гнойно-септических инфекций. Доля сапронозов в этиологической структуре ИСМП составляет 30% [4].

Приоритет в изучении сапронозных инфекций принадлежит профессору-микробиологу В.И. Терских, который на примере лептоспирозов в 1958 году предложил для обозначения подобных болезней термин «сапронозы» [5]. В 1969 г. термин был официально признан экспертами ВОЗ и стал использоваться в эпидемиологии, микробиологии и ветеринарии [6]. В классификациях инфекционных болезней раздел «сапронозы» утвердился с 90-х годов прошлого столетия и теперь используется при определении нозологий традиционных классов. [7 - 12].

Сегодня тематика сапронозов приобрела особую значимость в проблеме ИСМП. В рамках обсуждаемой проблемы актуальным является на основе современных данных теории сапронозов совершенствование эпидемиологических подходов к систематизации традиционной методологии профилактики ИСМП.

В.И. Терских определил сапронозы как «инфекции людей и живот-

ных, вызываемые микробами, способными размножиться вне организма во внешней среде, являющейся для них местом обитания» [5].

Ключевым эпидемиологическим понятием для систематизации инфекционных болезней, вызванных сапронозами является сущность «резервуара возбудителя инфекции», от содержания которого зависит трактовка таких понятий как хозяин и источник инфекции, механизмы, пути и факторы передачи.

Ранее возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи трактовались как «свободноживущие» сапрофиты медицинского или ветеринарного значения, либо условно-патогенные комменсалы и/или факультативные паразиты человека и животных. Всегда полагали, что данные микроорганизмы выживают в природе за счет чередования паразитической (у животных) и «сапрофитической» (во внешней среде) фаз своего существования. При этом к внешней среде человека, теплокровных животных и этих возбудителей относили «абиотические» субстраты, участвующие в инфицировании упомянутых макроорганизмов.

С позиций такого подхода абиотическая внешняя среда с находящимися в ней «сапрофитными» бактериями относилась к общему резервуару инфекций человека и теплокровных животных.

Для уточнения таких понятий были сформулированы закономерности экологии сапронозов и популяционной заболеваемости биоты [13-15]. Резервуарами возбудителей сапронозов являются сочлены водных и почвенных биоценозов, представляющих четыре царства живой природы (прокариоты, простейшие, животные и растения), а также абиотические

объекты внешней среды [16].

Отмечено, что циркуляция сапронозных возбудителей идет по пищевым путям и сетям популяций не только теплокровных, но и холоднокровных позвоночных, беспозвоночных (от простейших одноклеточных до крупных членистоногих), а также растений, водорослей [11, 17-20]. Из этого следует, что сапронозные бактерии являются источником питания низшей биоты, вступая с ними в симбиотические отношения, используя симбиоз для трансформации комменсализма в патогенный паразитизм. Таким образом, обладая особыми адаптивными механизмами к воздействию неблагоприятных факторов, эти бактерии при выходе в среду могут заражать разнообразную биоту и инициировать инфекционный процесс.

Сапронозные бактерии и их хозяева образуют симбиотические системы, входящие в биоценозы высшего порядка, и все они вместе зависят от состояния природной среды.

«Сапронозы» - это инфекции, возбудители которых в естественных условиях обитают в абиотических (неживых) объектах окружающей среды. Поэтому заразившийся человек является «биологическим тупиком», не опасен в эпидемическом плане для окружающих [21].

Важной характеристикой для эпидемического процесса ИСМП, обусловленного возбудителями группы сапронозов, является широчайший диапазон их экологической толерантности, т.е. сохранение жизнеспособности популяции во внешней среде при значительных колебаниях температуры, влажности, содержания органических веществ, ограниченной потребностью в питательных веществах.

К числу наиболее актуальных микроорганизмов потенциальных возбудителей ИСМП и группы сапронозов относятся бактерии родов *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Legionella*, *Clostridium*, *Serratia*.

Экология указанных возбудителей сапронозов характеризуется целым рядом признаков, определяющих и эпидемические особенности вызываемых ими ИСМП.

Наряду с сапронозными бактериями, ИСМП вызывают и условно-патогенные комменсалы человека и животных (стафилококки, эшерихии, хеликобактерии), которые в условиях урбанизированной госпитальной среды могут трансформироваться в факультативные паразиты [8, 12, 22-25].

В основе их широкого распространения лежит биохимическая лабильность, обеспечивающая приспособляемость к различным экологическим условиям: сапронозы отличаются ограниченной потребностью в питательных веществах, что позволяет им длительно сохраняться в экстремальных условиях. Так *P. aeruginosa*, являясь строгим аэробом, может до двух недель сохранять жизнеспособность в анаэробных условиях. На хлопчатобумажных и синтетических тканях сохраняется до 13 суток, на влажных поверхностях до 100 суток, а в аппаратах ИВЛ – годами.

Acinetobacter baumannii широко распространен во внешней среде (почва, вода, овощи, фрукты, животные, люди). Длительно выживает как на сухих поверхностях, так и во влажной среде [26]. Характерно быстрое распространение в ЛПУ, нарастание устойчивости к антимикробным препаратам (антибиотики, дезинфектанты, антисептики). Передача резистентности осуществляется посредством плазмид, транспозонов, интег-

ронов.

Штаммы *Legionella pneumophila* сохраняли жизнеспособность в водопроводной воде более года, а в дистиллированной воде – более четырех месяцев, в стерильной воде более полугода [27].

Для сапронозных бактерий характерны разнообразные стратегии выживания. Попадая в неблагоприятную среду, используют сапрофитический тип питания. Одни из них образуют споры, другие переходят в неактивные (некультивируемые) формы, формируют биопленки. В крайних условиях выживания – это аутотрофизм, анабиоз [28-31].

Следует также учитывать, что за счет расщепления однородной популяции на варианты, различающиеся морфологическими, физиологическими, биохимическими и биологическими свойствами создается необходимое фенотипическое разнообразие форм на единой генетической основе [32].

Биопленочный фенотип формируется, как правило, путем воздействия на культуру бактерий факторов плотности популяции, и взаимного влияния микроорганизмов, входящих в состав биопленки. В биопленке микроорганизмы защищены от воздействия антимикробных веществ, в том числе дезинфектантов и антисептиков [33, 34].

Способность колонизировать различные по биологической организации места обитания в состоянии малоактивной биопленочной форме является решающим фактором развития вспышек.

Высокая устойчивость к неблагоприятным факторам характерна и для некультивируемых форм бактерий. Сохранение возбудителей в покоящемся состоянии в окружающей

среде в эпидемический период может поддерживать эндемичность очаговых территорий [1]. Это делает необходимым учет некультивируемых форм персистирующих микробов при мониторинге возбудителей во внешней среде и на соответствующих объектах после их обработки дезинфицирующими средствами.

Споры *S. perfringens* погибают при кипячении лишь в течение 15 – 30 минут. Споры *S. novyi* кипячение выдерживают в течение 1 – 2-х часов, а в окружающей среде сохраняются до 20 – 25 лет. Споры *S. septicum* (возбудители анаэробной раневой инфекции) при кипячении погибают в течение нескольких минут [35].

Для того чтобы возбудители группы сапронозов вызвали ИСМП, они должны быть вирулентны для человека. При пребывании микроорганизма во внешней среде белки факторов вирулентности не синтезируются, а при попадании же во внутреннюю среду макроорганизма начинается их интенсивный синтез, способствующий развитию инфекционного процесса. Активность механизма регуляции экспрессии факторов вирулентности направлена на быструю адаптацию микроорганизмов к меняющимся условиям обитания. При этом следует отметить, что для внутрибольничного инфицирования при инвазивных вмешательствах высокая вирулентность возбудителя совсем не обязательна. Более важна доза возбудителя. В случае сапронозов, паразитирующих на простейших, уже достаточно только наличия устойчивых к фагоцитозу штаммов и возможность их последующего размножения.

Известно, что при переходе из среды обитания в макроорганизм и наоборот, т.е. когда происходит резкая смена температуры и среды оби-

тания (сапрофитическая и паразитическая) создается стрессовая ситуация, усиливающая гетерогенность популяции и как следствие потенциальная возможность освоения новой экологической ниши.

Источниками возбудителей ИСМП группы сапронозов могут быть инфицированные пациенты, медицинский персонал, а также контаминированная внешняя среда [23, 32].

Степень эпидемической опасности каждого из них зависит от ряда факторов. Опасность пациентов зависит от вида возбудителя, его резистентности к антимикробным средствам, площади раневой поверхности, обильности патологического материала и т.п. Роль медицинского персонала в данном случае имеет ограниченное значение. Персонал в большей степени играет роль при передаче возбудителя через руки

Классическая теория эпидемиологии внешнюю среду относит к факторам передачи инфекции. Однако учитывая, что значительная часть возбудителей гнойной инфекции относится к сапрофитам, а развивающиеся при этом внутрибольничные инфекции являются сапронозами, внешнюю среду следует относить к категории источников инфекции [23, 32, 36].

В связи с этим в борьбе с ИСМП особое место отводится дезинфекционным мероприятиям, направленным на уничтожение патогенов на объектах внешней среды. Возбудитель инфекции является одним из основных звеньев эпидемического процесса. Учитывая, что в отношении практически всех нозологических форм ИСМП не существует специфических мер профилактики, основу их предотвращения определяют дезинфекционные мероприятия.

При выявлении случаев ИСМП или выделении с объектов внешней среды микроорганизмов группы сапронозов необходимы противоэпидемические меры, направленные на максимальное снижение потенциальных возбудителей ИСМП во внешней среде, т.е. на путях их передачи.

Профилактические меры включают:

- Адекватный выбор дезинфицирующих средств.
- Регулярную дезинфекцию зон пребывания пациентов, с особым вниманием ко всем горизонтальным поверхностям и точкам касания у постели больного.
- Использование одноразовых предметов для каждого пациента.
- Смену воды, одежды и перчаток между уборками индивидуальных зон пациентов. Тщательную дезинфекцию оборудования, используемого в индивидуальных зонах перед перемещением в другую зону.
- Регулярную деконтаминацию рук медицинского персонала.
- Систематическую дезинфекцию кулеров, а при возможности – замену их бутилированной водой.
- Регулярную дезинфекцию и контроль кондиционеров, душевых установок, плавательных бассейнов, ванн для бальнеотерапии.
- Правильный сбор и удаление отходов.
- Исключение цветов в функциональных подразделениях медицинских организаций.
- Исключение хранения инструментария, средств ухода, ветоши и др. в растворах.
- Постоянное обучение персонала.

Таким образом, в стационаре возможно одновременно наличие

возбудителей из групп антропонозов, зоонозов, сапронозов из числа которых наиболее значительным эпидемиологическим потенциалом характеризуются сапронозы. Они играют значительную роль в формировании спорадической, так и групповой заболеваемости ИСМП, вызывая тяжелые формы гнойно-септических инфекций.

Литература

1. Шандала М.Г. Дезинфектологические основы неспецифической профилактики хронических инфекций. // Дезинфекционное дело 2007. № 3. С. 23-26.
2. Бухарин О.В. Персистенция бактериальных патогенов как физиологический феномен. // Вестник московского университета. сер. 16. Биология. 2008. № 1.- С. 6 -13.
3. Бухарин О.В. Персистенция: смена парадигмы? // Газета Наука Урала 2006. №25 (935).- С. 1-6.
4. Брико Н.И. и др. Госпитальный штамм – непознанная реальность. // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2013. 1 (68). С. 30 - 35.
5. Терских В. И. Сапронозы (о болезнях людей и животных, вызываемых микробами, способными размножаться вне организма во внешней среде, являющейся для них местом обитания) // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. 1958. № 8. С. 118 - 122.
6. Бактериальные и вирусные зоонозы: Доклад Комитета экспертов ВОЗ при участии ФАО. Серия технических докладов. - Женева: ВОЗ, 1985. № 682. -135 с.
7. Беляков В.Д., Голубев Д.Б., Каминский Г.Д., Тец В.В. Саморегуляция паразитарных систем: молекулярно-генетические механизмы. Ленинград: Медицина, 1987. С. 3 - 42.
8. Покровский В.И., Ряпис Л.А. Прикладные и естественно-научные классификации инфекционных и паразитарных болезней человека // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2008. № 6. С. 5 ĩ 9.
9. Ряпис Л.А. Совершенствование классификаций заболеваний человека биологической природы. // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2012. № 2. С. 87 - 93.
10. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1008 с.
11. Литвин В. Ю., Гинцбург А. Л., Пушкарёва В. И., Романова Ю. М., Боев Б. В. Эпидемиологические аспекты экологии бактерий. - М.: Фармарус – Принт, 1998. - 256 с.
12. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология.- СПб : Фолиант, 2008. - С. 543 - 643.
13. Белов А.Б. Вероятные перспективы развития экологической классификации инфекционных болезней человека по резервуарам возбудителей // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2013. № 1(68). С. 6 - 14.
14. Белов А.Б. К вопросу о классификации инфекционных болезней человека по механизмам передачи их возбудителей // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2013. № 3(70). С. 8 -16.
15. Белов А.Б. Проблема причинности в современной эпидемиологической науке // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2014. № 5(78). С. 6 -14.
16. Ряпис Л.А. Сапронозы: классификация и номенклатура // Эпидемиология и инфекционные болезни 2006. № 3. С. 8 -11.
17. Беленева И.А., Масленникова Э.Ф. Распространение бактерий рода *Acinetobacter* в гидробионтах залива Петра Великого, Японское море // Журн. микробиологии эпидемиологии и иммунобиологии. 2004. № 3. С. 88 -90.
18. Greub G, Raoult D. Microorganisms resistant to free-living amoebae. // Clinical Microbiology Reviews 2004;17 (2):413 - 433.
19. Grimon F, Grimont PAD. The genus *Serratia*. In: The Prokaryotes, Eds., Dworkin M, Falkow S, Rosenberg E, Schleifer K-H, Stakenbrandt E. -

- Springer, 2006, vol. 6. p. 219 -244.
20. Панин А.Л., Сбойчаков В.Б., Власов Д.Ю. Роль растений в экологии возбудителей инфекций. // Наука и образование в жизни современного общества: сб. науч. ст. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. Вып. 2. С. 78 Ñ 83.
 21. Справочник госпитального эпидемиолога / [Абрамова Н.М. и др.]. -М. : О-во контроля больнич. инфекции, 1999.- 335 с.
 22. Брусина Е.Б. Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, вызванных возбудителями группы сапронозов // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2015. № 2 (81). С. 50-57.
 23. Зуева Л.П., Асланов Б.И., Гончаров А.Е., Любимова А.В. Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. - Санкт-Петербург: Фолиант, 2017. -288 с.
 24. Тартаковский И.С., Груздева О.А., Галстян Г.М., Карпова Т.И. Профилактика, диагностика и лечение легионеллеза. -Москва: Студия МДВ, 2013.- 344 с.
 25. Slutsker L, Evans M, Schuchat A. Listeriosis. Ñ Washington: ASM Press, 2000. - P. 83 -106.
 26. Petrosillo N., Drapeau C. M., Di Bella S. Acinetobacter Infections //Emerging Infectious Diseases. – Academic Press, 2014. – С. 255-272.
 27. Skaliy P., McEachern H.V. Survival of legionnaires' disease bacterium in water. Annals of Internal Medicine 1979; 90. P. 622 – 663.
 28. Куликалова Е.С., Урбанович Л.Я., Марков Е.Ю, Вишняков В.С., Мирнова Л.В. и др. Связь холерного вибриона с водными организмами и её значение в эпидемиологии холеры. / Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2014. № 4 (77). С. 19 - 25.
 29. Blokesch M. Chitin colonization, chitin degradation and chitin induces natural competence of *Vibrio cholerae* are subject to catabolite repression. // Environmental Microbiology. 2012; 14(8). P. 1898 - 1912.
 30. Frost LS, Leplae R, Summers AO, Toussaint A. Mobile genetic elements: the agents of open source evolution. Nature Reviews Microbiology 2005; 3(9). P. 722 – 732.
 31. Маринин Л.И., Онищенко Г.Г., Кравченко Т.Б., Дятлов И.А., Тюрин Е.А. и др. Сибирская язва человека: эпидемиология, профилактика, диагностика, лечение. - Москва: ЗАО МП «Гигиена», 2008.- 408 с.
 32. Брусина Е.Б., Рычагов И.П. Эпидемиология внутрибольничных гнойно-септических инфекций в хирургии. Ñ Новосибирск. Наука; 2006 Ñ168 с.
 33. Costerton J.W. Overwiev of microbial biofilms. // Journal of Industrial Microbiology 1995; 15. p. 137-140.
 34. Морозова Н.С.. Мариевский В.Ф. Дезинфектологические аспекты проблемы борьбы с биопленкой // Профилактика медицина. – 2009. – №2 (6). – С. 3–7
 35. Brook I. Clostridium species (*Clostridium perfringens*, *C. butyricum*, *C. clostridioforme*, *C. innocuum*, *C. ramosum*, *C. septicum*, *C. sordellii*, *C. tertium*). Доступ на: <http://www.antimicrobe.org/b90.asp>
 36. Основные компоненты для программ профилактики инфекций и инфекционного контроля. Второе совещание Неформальной сети по профилактике инфекций и инфекционному контролю в здравоохранении, 26–27 июня 2008 г.-Женева, Швейцария. ВОЗ. 2010. - 50с.

References

1. Shandala M.G. Dezinfektologicheskie osnovy nespecificheskoj profilaktiki hronicheskikh infekcij. //Dezinfekcionnoe delo 2007. N 3. S. 23 - 26.
2. Buharin O.V. Persistenciya bakterialnyh patogenov kak fiziologicheskij fenomen. //Vestnik moskovskogo universiteta ser. 16. Biologiya 2008. № 1.- S. 6 - 13.
3. Buharin O.V. Persistenciya: smena paradigm? //Gazeta Nauka Urala 2006. №25 (935). - S. 1,6.
4. Briko N.I. i dr. Gospitalnyj shtamm – nepoznannaya realnost. // Epidemiologiya i Vakcinoprofilaktika.

2013. 1 (68). S. 30 - 35.
5. Terskih V. I. Sapronozy (o boleznyah lyudej i zhivotnyh, vyzyvaemyh mikrobnami, sposobnymi razmnozhat'sya vne organizma vo vneshej srede, yavlyayushejsya dlya nih mestom obitaniya) // Zhurn. mikrobiol., epidemiol. i immunobiol. 1958. № 8. S. 118 - 122.
 6. Bakterialnye i virusnye zoonozy: Doklad Komiteta ekspertov VOZ pri uchastii FAO. Seriya tehniceskikh dokladov. Ī Zheneva: VOZ, 1985. № 682. - 135 s.
 7. Belyakov V.D., Golubev D.B., Kaminskij G.D., Tec V.V. Samoregulyaciya parazitarnyh sistem: molekulyarno-geneticheskie mehanizmy. Leningrad: Medicina, 1987. S. 3 - 42.
 8. Pokrovskij V.I., Ryapis L.A. Prikladnye i estestvenno-nauchnye klassifikacii infekcionnyh i parazitarnyh boleznej cheloveka // Epidemiologiya i infekcionnye bolezni. 2008. № 6. S. 5 - 9.
 9. Ryapis L.A. Sovershenstvovanie klassifikacij zabojevanij cheloveka biologicheskoy prirody. // Zhurn. mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii. 2012. № 2. S. 87 - 93.
 10. Pokrovskij V.I., Pak S.G., Briko N.I., Danilkin B.K. Infekcionnye bolezni i epidemiologiya: uchebnik. Ī Moskva: GEOTAR-Media, 2013. -1008 s.
 11. Litvin V. Yu., Gincburg A. L., Pushkareva V. I., Romanova Yu. M., Boev B. V. Epidemiologicheskie aspekty ekologii bakterij. - M.: Farmarus – Print, 1998. - 256 s.
 12. Zueva L.P., Yafaev R.H. Epidemiologiya - SPb : Foliant, 2008. -S. 543-643.
 13. Belov A.B. Veroyatnye perspektivy razvitiya ekologicheskoy klassifikacii infekcionnyh boleznej cheloveka po rezervuaram vozbuditelej// Epidemiologiya i Vakcinoprofilaktika. 2013. № 1(68). S. 6 -14.
 14. Belov A.B. K voprosu o klassifikacii infekcionnyh boleznej cheloveka po mehanizamam peredachi ih vozbuditelej/ / Epidemiologiya i Vakcinoprofilaktika. 2013. № 3(70). S. 8-16.
 15. Belov A.B. Problema prichinnosti v sovremennoj epidemiologicheskoy nauke//Epidemiologiya i vakcinoprofilaktika. 2014. № 5(78). S. 6-14.
 16. Ryapis L.A. Sapronozy: klassifikaciya i nomenklatura//Epidemiologiya i infekcionnye bolezni 2006. № 3. S. 8 - 11.
 17. Beleneva I.A., Maslennikova E.F. Rasprostranenie bakterij roda Acinetobacter v gidrobiontah zaliva Petra Velikogo, Yaponskoe more // Zhurn. mikrobiologii epidemiologii i immunobiologii. 2004. № 3. S. 88- 90.
 18. Greub G, Raoult D. Microorganisms resistant to free-living amoebae.// Clinical Microbiology Reviews 2004;17 (2):413 Ī 433.
 19. Grimont F, Grimont PAD. The genus Serratia. In: The Prokariotes, Eds., Dworkin M, Falkow S, Rosenberg E, Schleifer K-H, Stakenbrandt E. Ī Springer, 2006, vol. 6. p. 219- 244.
 20. Panin A.L., Sbojchakov V.B., Vlasov D.Yu. Rol rastenij v ekologii vozbuditelej infekcij.//Nauka i obrazovanie v zhizni sovremennogo obshchestva: sb. nauch. st. SPb.: LGU im. A.S. Pushkina, 2015. Vyp. 2. C. 78 -83.
 21. Spravochnik hospitalnogo epidemiologa / [Abramova N.M. i dr.]. Ī M. : O-vo kontrolya bolnich. infekcii, 1999.- 335 s.
 22. Brusina E.B. Epidemiologiya infekcij, svyazannyh s okazaniem medicinskoj pomoshi, vyzvannyh vozbuditeleyami grupy sapronozov//Epidemiologiya i Vakcinoprofilaktika. 2015. № 2 (81). S. 50 Ī 57.
 23. Zueva L.P., Aslanov B.I., Goncharov A.E., Lyubimova A.V. Epidemiologiya i profilaktika infekcij, svyazannyh s okazaniem medicinskoj pomoshi. Ī Sankt-Peterburg: Foliant, 2017. - 288 s.
 24. Tartakovskij I.S., Gruzdeva O.A., Galstyan G.M., Karpova T.I. Profilaktika, diagnostika i lechenie legionelleza. Ī Moskva: Studiya MDV, 2013. Ī 344 s.
 25. Slutsker L, Evans M, Schuchat A. Listeriosis. Ī Washington: ASM Press, 2000. Ī R. 83 - 106.
 26. Petrosillo N., Drapeau C. M., Di Bella S. Acinetobacter Infections //Emerging Infectious Diseases. – Academic Press,

2014. – С. 255-272.
27. Skaliy P., McEachern H.V. Survival of legionnaires' disease bacterium in water. *Annals of Internal Medicine* 1979; 90. R. 622 – 663.
 28. Kulikalova E.S., Urbanovich L.Ya., Markov E.Yu, Vishnyakov V.S., Mironova L.V. i dr. Svyaz holernogo vibriona s vodnymi organizmami i eyo znachenie v epidemiologii holery. // *Epidemiologiya i Vakcinoprofilaktika*. 2014. № 4 (77). S. 19 - 25.
 29. Blokesch M. Chitin colonization, chitin degradation and chitin induces natural competence of *Vibrio cholerae* are subject to catabolite repression. // *Environmental Microbiology*. 2012; 14(8). R. 1898 - 1912.
 30. Frost LS, Leplae R, Summers AO, Toussaint A. Mobile genetic elements: the agents of open source evolution. *Nature Reviews Microbiology* 2005; 3(9). R. 722 – 732.
 31. Marinin L.I., Onishenko G.G., Kravchenko T.B., Dyatlov I.A., Tyurin E.A. i dr. Sibirskaya yazva cheloveka: epidemiologiya, profilaktika, diagnostika, lechenie. Ī Moskva: ZAO MP «Gigiena», 2008. - 408 s.
 32. Brusina E.B., Rychagov I.P. *Epidemiologiya vnutribolnichnyh gnojno-septicheskih infekcij v hirurgii*. - Novosibirsk. Nauka; 2006 Ī168 s.
 33. Costerton J.W. Overview of microbial biofilms. // *Journal of Industrial Microbiology* 1995; 15. p. 137 Ī 140.
 34. Morozova N.S., Marievskij V.F. Dezinfektologicheskie aspekty problemy borby s bioplenkoj // *Profilaktichna medicina* – 2009. – №2 (6). – S. 3–7
 35. Brook I. Clostridium species (*Clostridium perfringens*, *C. butyricum*, *C. clostridioforme*, *C. innocuum*, *C. ramosum*, *C. septicum*, *C. sordellii*, *C. tertium*). Dostup na: <http://www.antimicrobe.org/b90.asp>
 36. Osnovnye komponenty dlya programm profilaktiki infekcij i infekcionnogo kontrolya. Vtoroe soveshanie Neformalnoj seti po profilaktike infekcij i infekcionnomu kontrolyu v zdavoohranenii, 26–27 iyunya 2008 g. - Zheneva, Shvejcariya.VOZ. 2010. -50 s.

*Впервые поступила в редакцию 02.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.94-053.3-036.1-07

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465404>

ОСОБЛИВОСТІ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ (ОГЛЯД)

Марусик У.І., Грицюк М.І., Бебих В.В.

*Буковинський державний медичний університет
m.grytsiuk@gmail.com*

ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (ОБЗОР)

Марусик У.И., Грицюк М.И., Бебих В.В.

Буковинский государственный медицинский университет

PECULIARITIES OF NEONATAL SEPSIS IN THE TODAY'S CONDITIONS (REVIEW)

Marusik U.I., Grytsyuk M.I., Bebih V.V.

Bukovyna State Medical University

Резюме/Summary

Sepsis is a severe illness during the neonatal period. Despite significant advances in the care of newborn infants, sepsis remains a leading cause of neonatal morbidity and mortality. The overall incidence of neonatal sepsis ranges from 1 to 5 cases per 1,000 births and case fatality rates (CFRs) range from 2 % to 60 %. Both rates depend on multiple factors, such as pathogen distribution, gestational age, *Streptococcus agalactiae* (group B *Streptococcus*, GBS) carriage rates and prevalence of other common specific pathogens.

Most types of microorganisms can cause sepsis, including bacteria, fungi, viruses and parasites, such as those that cause malaria. Bacteria such as *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella* and *Neisseria meningitidis* are the most common etiological pathogens. Manifestations of sepsis and septic shock can be the fatal frequent pathway of infections with seasonal influenza viruses, dengue viruses and highly transmissible pathogens of public health concern such as avian and swine influenza viruses, severe acute respiratory syndrome coronavirus, Middle East respiratory syndrome coronavirus and most recently, Ebola and yellow fever viruses.

It is descriptive, non-experimental study. The aim of it is to specify the etiologic factors, clinical manifestation, diagnostic criteria and treatment of sepsis.

Based on the results of the study conclusion is that the use of non-culture based diagnostics and sepsis scores to predict and diagnose septic neonates are areas of active investigation. The next frontier for antibiotic stewardship in the neonatal intensive care unit must be development of strategies to decrease antibiotic use and minimise adverse effects by a thorough study of duration of therapy.

Key words. *Neonatal sepsis, complete blood count, blood culture, antimicrobial therapy.*

Незважаючи на значний прогрес у догляді за новонародженими, сепсис залишається провідною причиною захворюваності та смертності новонароджених. Загальна захворюваність неонатальним сепсисом коливається від 1 до 5 випадків на 1000 пологів, а коефіцієнти смертності (КС) становлять від 2% до 60%. Дані показники залежать від численних факторів, таких як розподіл патогенів, гестаційний вік, швидкість перенесення *Streptococcus agalactiae* (група В стрептококів) і поширеність інших загальноприйнятих патогенів.

Більшість типів мікроорганізмів що можуть викликати сепсис це бактерії, гриби та віруси. Найбільш поширеними етіологічними патогенними чинниками є такі бактерії як *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella* і *Neisseria meningitidis*.

Прояви сепсису і септичного шоку можуть бути зумовлені також і сезонними вірусами грипу, вірусами Денге і високо трансмісивними патогенами.

Метою цього описового, неекспериментального дослідження є уточнення етіологічних факторів, клінічних проявів, діагностичних критеріїв та лікування сепсису.

На підставі результатів дослідження зроблено висновок, що питання використання некультурних методів дослідження з метою прогнозування та діагностики септичних новонароджених є досить актуальним для науковців. Нагальною проблемою для лікарів-неонатологів є розробка стратегії зменшення використання антибактеріальних препаратів та мінімізація негативних наслідків даної терапії шляхом ретельного вивчення її тривалості терапії.

Ключові слова. Неонатальний сепсис, загальний аналіз крові, посів (культура) крові, антимікробна терапія.

Несмотря на значительный прогресс в уходе за новорожденными, сепсис остается ведущей причиной их заболеваемости и смертности. Общая заболеваемость неонатальным сепсисом колеблется от 1 до 5 случаев на 1000 родов, а коэффициенты смертности (КС) составляют от 2 % до 60 %. Данные показатели зависят от многих факторов, таких как распределение патогенов, гестационный возраст, скорость переноса *Streptococcus agalactiae* (группа В стрептококков) и распространенность других общепринятых патогенов.

Большинство типов микроорганизмов, которые могут вызвать сепсис, — это бактерии, грибы и вирусы. Наиболее распространенными этиологическими патогенными факторами являются такие бактерии как *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella* и *Neisseria meningitidis*.

Проявления сепсиса и септического шока могут быть обусловлены также и сезонными вирусами гриппа, вирусами Денге и высоко трансмиссионными патогенами.

Целью этого описательного, неэкспериментального исследования является уточнение этиологических факторов, клинических проявлений, диагностических критериев и лечения сепсиса.

На основании результатов исследования сделан вывод, что вопрос использования некультуральных методов исследования с целью прогнозирования и диагностики сепсиса новорожденных является весьма актуальным для ученых. На-

сущной проблемой для врачей-неонатологов является разработка стратегии уменьшения использования антибактериальных препаратов и минимизация негативных последствий данной терапии путем тщательного изучения продолжительности терапии.

Ключевые слова. Неонатальный сепсис, общий анализ крови, посев (культура) крови, антимикробная терапия.

Сепсис – це захворювання, яке характеризується ациклічним, генералізованим перебігом інфекційних процесів, що викликані, як правило, полірезистентними до різноманітних антибіотиків, госпітальними штамми умовно-патогенних мікробів, яке виникає внаслідок проникнення значної кількості бактерій в кров при дефекті природних бар'єрів на фоні зниженого імунітету та може призвести до септичного шоку, поліорганної недостатності, смерті [1].

Згідно останніх рекомендацій Міжнародного консенсусу сепсис був визначений як «небезпечна для життя дисфункція органу, викликана порушенням реакції носія на інфекцію», і септичний шок як «підгрупа сепсису, в якій особливо глибокі порушення кровообігу, клітини та метаболізму пов'язані з більшим ризиком смертності, ніж лише при сепсисі» [2]. Обидва визначення супроводжуються клінічними критеріями, які переводять їх на практичну площину для покращення якості діагностики та клінічного ведення пацієнтів.

Незважаючи на значний прогрес у догляді за новонародженими, сепсис залишається провідною причиною неонатальної захворюваності та смертності, особливо серед недоношених дітей з дуже низькою вагою. Загальна захворюваність неонатальним сепсисом коливається від 1 до 5 випадків на 1000 пологів [3], а коефіцієнти смертності становлять від 2% до 60%. Обидва показники залежать від численних факторів, таких як розподіл патогенів, гестаційний вік, швидкість перенесен-

ня *Streptococcus agalactiae* (група B *Streptococcus*) і поширеність інших патогенів [4,5]. Діти, які поступили до відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, зазвичай перебувають у важкому стані, поширеність сепсису серед дітей, які тривалий час перебувають у стаціонарі, може становити до 30%, при цьому смертність досягає 50%, а ті, хто вижив, мають серйозні ускладнення [6–8].

Відомо, що сепсис може викликати більшість типів мікроорганізмів, включаючи бактерії, гриби, віруси і паразити, зокрема, збудники малярії. Бактерії, такі як *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella* і *Neisseria meningitidis* є найбільш поширеними етіологічними патогенами. Прояви сепсису і септичного шоку можуть бути зумовлені також і сезонними вірусами грипу, вірусами Денге і високо трансмісивними патогенами [1].

Національний інститут дитячого здоров'я Юніс Кеннеді Шрайвер, товариства неонатального розвитку людини «Вермонт Оксфорд» визначають ранній неонатальний сепсис як початок ознак і симптомів сепсису з відповідним позитивним результатом бактеріологічного висипу за період до або на 72 години [9]. Ранній сепсис далі ділиться на дуже ранній (0–2 дні) та інші (3–6 днів), тоді як пізній сепсис іноді ділиться на групи 7–30 днів і 31–90 днів [10]. Іншою прийнятною класифікацією є розрізнення між госпітальним та позагоспітальним сепсисом

[11]. Ранній сепсис у Сполучених Штатах встановлюється у 0,98 випадків на 1 000 новонароджених в цілому та 10,96 випадків на 1000 новонароджених серед немовлят з дуже низькою масою тіла при народженні [12]. Водночас, практично у кожній п'ятій (21%) дитини з дуже низькою масою тіла при народженні відмічається, принаймні, один епізод пізнього (початку) сепсису, що культурально підтверджується (бактеріологічним висівом) [13].

Досить високий рівень захворюваності у новонароджених зумовлений наступними факторами:

- Незріла імунна система: знижена фагоцитарна активність, низький рівень комплементу, незрілі клітинна та гуморальна ланки імунної системи.
- Поганий бар'єр до інфекції: тендітна незріла шкіра, легко сприйнятлива до вторгнення в організм, незрілі бар'єри слизової оболонки, знижені рівні секреторних імуноглобулінів, незріла циліарна функція зі зниженою здатністю до очищення секрету та погано розвинений гематоенцефалічний бар'єр.

Високий ризик раннього сепсису пов'язаний з наявністю наступних факторів:

- Низька вага при народженні (< 2500 г), або недоношеність.
- Неприємний запах і / або навколплідні води з домішками меконію.
- Тривалий безводний період (> 24 годин).
- Більше 3 вагінальних досліджень під час пологів.
- Тривалі та тяжкі пологи з застосуванням допоміжного інструментарію [14].

Проблема пізнього сепсису є досить вагомою, як у розвинених країнах

світу [15,16], так і у країнах, що розвиваються [17]. Рівень захворюваності пізнього сепсису змінюється обернено пропорційно до гестаційного віку та ваги дитини при народженні. Важливими факторами ризику виникнення пізнього сепсису у недоношених дітей є внутрішньосудинний катетер, уповільнений початок ентерального харчування, тривале використання парентерального харчування, тривала штучна вентиляція легень та оперативне втручання.

Неонатальний сепсис (НС) - це синдром системної запальної реакції, викликаний запаленням, і важлива причина неонатальної смерті. Цей стан включає системні симптоми інтоксикації, що зумовлені великою кількістю токсинів, які утворюються бактеріями при попаданні в кровеносне русло, їх росту та розмноженні. Оскільки неонатальний гематоенцефалічний бар'єр недостатньо розвинений, швидко може розвинути гнійний менінгіт, який є загрозою для життя і здоров'я дітей, особливо недоношених [3].

У новонароджених з бактеріальним сепсисом можуть виявлятися неспецифічні ознаки чи симптоми, або локальні ознаки інфекції, включаючи температурну лабільність, гіпотензію, погану перфузію з блідою та плямистою шкірою, метаболічний ацидоз, тахікардію або брадикардію, апное, респіраторний дистрес, хрипи, ціаноз, дратівливість або млявість, судоми, непереносимість харчування, здуття живота, жовтяницю, петехний висип, та кровотечі (таблиця 1).

Початкові симптоми можуть бути нечисленними та включати в себе самостійне апное чи тахіпное з ретракцією грудної клітки, хрипами чи тахікардією. Більш пізні ускладнення сепсису можуть включати респіраторну недостатність, легенеvu гіпертензію, серцеву недостатність, шок, ниркову недо-

статність, порушення функції печінки, набряк мозку або тромбоз, надниркову кровотечу або недостатність, дисфункцію кісткового мозку (нейтропенію, тромбоцитопенію, анемію) і дисеміновану внутрішньосудинну коагуляцію.

Водночас, неінфекційні прояви органної недостатності можуть імітувати клінічну картину неонатального сепсису. Крім того, інфекційні та неінфекційні причини можуть співіснувати в одному і тому ж носіїві. Наприклад, клінічні спостереження показали, що респіраторний дистрес-синдром, вторинний до дефіциту поверхнево-активної речовини, може бути присутнім при бактеріальній пневмонії [19].

Адекватна і своєчасна діагностика неонатального сепсису залишається важливим викликом для лікарів, особливо в країнах, що розвиваються. Культура крові, яка є золотим стандартом для остаточного діагнозу, займає від 48 годин до 6 днів, за цей час інфекція може прогресувати з розвитком ускладнень та смерті новонароджених [20].

Слід, однак, зазначити, що відбір проб крові часто дає хибнонегативні результати, а клінічні ознаки інфекції часто є неспецифічними. Тому великою проблемою є правильна діагностика сепсису на ранніх стадіях захворювання, яка є дуже важливою для ініціювання швидкого антимікробного лікування та зниження рівня смертності.

Загальний аналіз крові (ЗАК) використовується 99% клініцистів як частина початкової діагностики сепсису. Проте жоден маркер не володіє достатньою чутливістю, щоб виключити пізній початок сепсису у дітей з дуже низькою вагою при народженні [21, 22]. Параметри загального аналізу крові, які раніше асоціювалися з пізнім сепсисом, включають загальний показник кількості лейкоцитів $< 5000 / \text{мм}^3$, співвідношення незрілих нейтрофілів / загальних нейтрофілів $> 0,10$ і кількість тромбоцитів нижче $< 100\,000 / \text{мкл}$ [23]. Водночас, використання ЗАК у поєднанні з визначенням рівня С-реактивного білка для оцінки пізнього початку сепсису у дітей з дуже низькою вагою при народженні потенційно може бути більш чутливим, ніж кожен індивідуаль-

Таблиця 1

Неспецифічні ознаки / симптоми неонатального сепсису

Симптоми	
Загальні	Лихоманка, температурна лабільність; погане харчування
Шлунково-кишкова система	Здуття живота, блювота, діарея, гепатомегалія
Дихальна система	Апноє, задишка, тахіпноє, ретракції, запалення, хрипи, ціаноз
Ниркова система	Олігурія
Серцево-судинна система	Блідість, плямистість, холод, липка шкіра, тахікардія, гіпотензія, брадикардія
ЦНС	Роздратованість, млявість, тремор, судоми, гіпорексія, гіпотонія, аномальний рефлекс Моро, нерегулярне дихання, вибухання, чи напруження тім'ячка, пронизливий крик
Гематологічна система	Жовтяниця, спленомегалія, блідість, петехії (крововиливи), кровотечі

ний тест. Можливо також, що зміна в часі (від T0 до T24) цих тестів може бути клінічно корисною навіть тоді, коли абсолютні результати тесту нижче граничних аномальних значень.

Запальні маркери, такі як про-кальцитонін, С-реактивні білки та гематологічні показники також використовувалися для діагностики неонатального сепсису.

Перевага С-реактивних білків включає його дуже низький рівень у сироватці у здорових дітей і швидке зростання протягом 6 - 8 годин після початку сепсису [25]. Попередні дослідження показали, що кількісні послідовні рівні С-реактивних білків 12 - 24 години надають найбільш чутливу та достовірну інформацію [26]. І тому можуть бути використані як допоміжний засіб для діагностики сепсису.

Деякі джерела інформації стверджують, що гематологічна система оцінки сепсису, заснована на загальній кількості лейкоцитів, нейтрофілів і тромбоцитів, також використовувалася для прогнозування неонатального сепсису [24, 25]. У обмежених ресурсних умовах, де культуральне дослідження крові не проводиться регулярно, відносно недорогі інструменти скринінгу, такі як С-реактивні білки і гематологічна система оцінки можуть бути використані як методи скринінгу [27].

Деякі дослідження вивчали різні молекулярні методи діагностики неонатального сепсису (НС), оскільки вони мають підвищену чутливість і здатність до швидкого виявлення патогенів. Для оцінки їхньої діагностичної точності Кокраном був проведений системний огляд літератури. Мета-аналіз 35 досліджень виявив середню чутливість і специфічність відповідно 0,90 і 0,93%. На основі отриманих результатів автори припускають, що молекулярні тести для діагностики НС навряд чи будуть

використовуватися як тест сортування (тест, який вибирає новонароджених для проведення культурального дослідження), оскільки хибно-негативний результат може затримати показники культури і відтермінувати лікування, однак можна провести також тест «доповнення» (тест, що проводиться одночасно з бактеріальним посівом), оскільки вони призводять до швидкого виявлення патогенів (результати доступні через 6-8 годин), що може допомогти в оптимізації лікування [28].

Ведення новонароджених дітей, хворих на сепсис включає надання активної підтримуючої терапії, антимікробної терапії та допоміжної (ад'ювантної) терапії.

Допоміжний догляд включає:

- Підтримку термо-нейтрального середовища, запобігання гіпо- чи гіпертермії.
- Підтримання нормоглікемічного статусу (від 45 до 120 мг/дл).
- Підтримку насичення киснем (від 91 до 94%).
- Підтримання тканинної перфузії та артеріального тиску з використанням колоїдів та інотропів.
- Підтримання адекватного харчування шляхом ентерального харчування, якщо це неможливо шляхом парентерального харчування.
- Елементи крові для нормалізації порушень коагуляції, корекції анемії та тромбоцитопенії.

Антимікробну терапію новонароджених інфекцій можна розділити на підозрілі (емпіричні) або відомі (остаточні) патогени. Розгляд ранніх або пізніх проявів та контактів з джерелом зараження впливає на вибір антибіотикотерапії. Найважливішими компонентами є ретельний та повний збір анамнезу життя та захворювання, фізичний огляд, та проведення бактеріального

дослідження [18, 19].

Показаннями до початку антибіотиків у новонароджених з ризиком раннього сепсису є:

- Наявність > 3 факторів ризику для раннього початку сепсису.
- Наявність неприємного запаху.
- Наявність 2 антенатальних факторів ризику та позитивного септичного статусу та підозра на сепсис за клінічними симптомами.

Показаннями до початку антибіотиків при пізньому сепсису є:

- Позитивний септичний статус.
- Підозра на сепсис за клінічними симптомами [14].

Хоча краще отримувати результат культурального дослідження перед початком антимікробної терапії, введення антимікробних препаратів не слід відстрочувати для збору зразків у важко хворих новонароджених з ознаками септичного шоку. Загалом, емпірична терапія повинна керуватися моделями антимікробної резистентності бактеріальних чинників, які зазвичай виявляються в відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Початкове емпіричне лікування ранніх бактеріальних інфекцій повинно складатися з ампіциліну і аміноглікозиду (зазвичай гентаміцину), в поєднанні з препаратами третього покоління або цефалоспоринами четвертого покоління. Карбапенеми (меропенем) застосовуються при підозрі на сепсис зумовлений грамнегативними паличками, що продукують в-лактамазу. Лікування піперацилін-тазобактамом і ампіциліном-сульбактамом дедалі частіше застосовується серед дітей, які поступили в лікарню до відділення інтенсивної терапії новонароджених; однак проникнення тазобактаму в ЦНС є ненадійним і не повинно використовуватися для лікування менінгіту. Однак інгібітор в-лактамази, сульбактам, у поєднанні з ампіциліном

досягає високих концентрацій у спинномозковій рідині [29].

До госпітальних штамів мікроорганізмів відносяться стафілококи, рідше – золотистий стафілокок і грамнегативні бактерії. Хоча інфекційний процес, викликаний к стафілококами у недоношених дітей, асоціюються з істотною коротшою тривалістю захворювання, а також довгостроковими порушеннями розвитку нервової системи, та не пов'язані з частими смертельними випадками. З поліпшенням методів культивування крові, які забезпечують результати культури в реальному часі, вузька емпірична терапія антибіотиком в-лактама, таким як нафцилін, комбінована з аміноглікозидом, може бути застосована у дітей, які не були заражені золотавим стафілококом. Відомо, що така тактика знижує використання ванкомицину у відділенні інтенсивної терапії новонароджених [30].

Грибкові інфекції, включаючи кандидоз, аспергільоз і зигомікози, повинні бути активно (агресивно) керованими, коли їх підозрюють і діагностують. Емпіричну протигрибкову терапію амфотерицином деоксихолата можна розглядати у дітей високого ризику з факторами ризику інвазивного кандидозу. Залучення педіатричного лікаря-інфекціоніста, фармацевта-експерта у новонароджених інфекціях і використання довідника, що містить неонатальне дозування за вагою і гестаційним віком, оптимізує застосування антимікробних препаратів. Вимірювання піку та найнижчої точки антимікробних препаратів може бути корисним для зведення до мінімуму токсичності, якщо антимікробний препарат буде вводиться протягом більше 2-3 днів і при лікуванні окремих інфекцій, таких як менінгіт, де необхідно проникнення у спинномозкову рідину.

Таким чином, незважаючи на те,

що проблема раннього початку сепсису, зумовленого стрептококом групи B стала менш актуальною через широке впровадження пренатального скринінгу та введення антибіотиків, ще існують пропущені можливості для діагностики та втручання. Широке застосування антибіотикопрофілактики викликає питання про виникнення резистентності між супутніми колонізуючими організмами, і продовження активного спостереження буде важливим для моніторингу цієї проблеми. Значення стафілококів як колонізуючих організмів у порівнянні з патогенами у новонароджених залишається важливою сферою дослідження, особливо з приводу виникнення резистентності до ванкомицину.

Використання діагностики на базі некультурної діагностики та оцінки сепсису для прогнозування та діагностики септичних новонароджених є сферами активного дослідження. Наступним рубежем для призначення антибіотиків у відділенні інтенсивної терапії новонароджених повинна бути розробка стратегії зменшення використання антимікробних препаратів і мінімізація негативних наслідків їх використання, шляхом ретельного вивчення тривалості терапії. Оскільки знання про неонатальний мікробіом поглиблюються, важливість мінімізації впливу антибіотиків на зменшення некротичного ентероколіту, а також інших наслідків, таких як астма, ожиріння, запальні захворювання кишечника і неврологічні розлади, є першорядним.

Література/References

1. World Health Organization. EB140/12. 9 January 2017.
2. Singer M., Deutschman C.S., Seymour et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). "JAMA" 2016;315(8):801-810. doi: 10.1001/jama.2016.0287.
3. Kayange N., Kamugisha E., Mwizamholya D.L., Jeremiah S., Mshana S.E. Predictors of positive blood culture and deaths among neonates with suspected neonatal sepsis in a tertiary hospital. "Mwanza-Tanzania BMC Pediatr." 2010; 10: 39.
4. Bailit J.L., Gregory K.D., Reddy U.M. et al. Maternal and neonatal outcomes by labor onset type and gestational age. "Am J Obstet Gynecol." 2010; 202: 245.
5. Weston E.J., Pondo T., Lewis M.M. et al. The burden of invasive early-onset neonatal sepsis in the United States, 2005–2008. "Pediatr Infect Dis J." 2011; 30: 937–941.
6. Ahmad M.S., Waheed A. Platelet counts, MPV and PDW in culture proven and probable neonatal sepsis and association of platelet counts with mortality rate. "J Coll Physicians Surg Pak." 2014; 24: 340–344.
7. Levent F., Baker C.J., Rench M.A., Edwards M.S. Early outcomes of group B streptococcal meningitis in the 21st century. "Pediatr Infect Dis J." 2010; 29: 1009–1012.
8. Tripathi N., Cotten C.M., Smith P.B. Antibiotic use and misuse in the neonatal intensive care unit. "Clin Perinatol." 2012; 39: 61–68.
9. Beltempo M., Thibeault R., Julien A., Piedboeuf B. C-reactive protein for late-onset sepsis diagnosis in very low birth weight infants. "BMC Pediatrics" 2018; 18: 16. DOI 10.1186/s12887-018-1002-5
10. Edwards M.S., Baker C.J. Bacterial infections in the neonate. In Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease. 4th ed, Long S.S., Pickering L.K., Prober C.G. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012: 538–544.
11. Didier C., Streicher M.P., Chognot D. et al. Late-onset neonatal infections: incidences and pathogens in the era of antenatal antibiotics. "Eur J Pediatr." 2012; 171: 681–687.
12. Lamping F., Jack T., Rьbsamen N., et al. Development and validation of a diagnostic model for early differentiation of sepsis and non-infectious SIRS in critically ill children - a data-driven approach using machine learning

- algorithms “BMC Pediatrics” 2018; 18: 112. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1082-2>.
13. Alcock G., Liley H.G., Cooke L. et al. Prevention of neonatal late-onset sepsis: a randomised controlled trial “BMC Pediatrics” 2017; 17: 98. DOI 10.1186/s12887-017-0855-3.
 14. Kamalakannan S.K. Neonatal Sepsis Past to Present Biomed “J Sci & Tech Res” 2018; 3:3: DOI: 10.26717/BJSTR.2018.03.000909
 15. Hossain S., Shah P.S., Ye X.Y. et al. Canadian Neonatal Network; Australian and New Zealand Neonatal Network. Outcome comparison of very preterm infants cared for in the neonatal intensive care units in Australia and New Zealand and in Canada “J Paediatr Child Health.” 2015; 51(9): 881–888
 16. Bizzarro M.J., Shabanova V., Baltimore R.S. et al. Neonatal sepsis 2004–2013: the rise and fall of coagulase negative staphylococci. “J Pediatr.” 2015; 166(5): 1193–1199.
 17. Resende D.S., Peppe A.L., dos Reis H. et al. Late onset sepsis in newborn babies: epidemiology and effect of a bundle to prevent central line associated bloodstream infections in the neonatal intensive care unit. “Braz J Infect Dis.” 2015; 19(1): 52–57.
 18. Muley V.A., Ghadage D.P., Bhore A.V. Bacteriological profile of neonatal septicemia in a tertiary care hospital from Western India “J Glob Infect Dis.” 2015; 7(2): 75–77.
 19. Shane A.L., Sánchez P.J., Stoll B.J. Neonatal sepsis Published Online April 20, 2017 [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)31002-4](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31002-4)
 20. Mkony M.F., Mizinduko M.M., Massawe A., Matee M. Management of neonatal sepsis at Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam: diagnostic accuracy of C – reactive protein and newborn scale of sepsis and antimicrobial resistance pattern of etiological bacteria “BMC Pediatrics” 2014; 14: 293. <http://www.biomedcentral.com/1471-2431/14/293>
 21. Anand K.R., G.S.P. Alistair Diagnostic Tests in Neonatology: Evaluation and Interpretation Using Sepsis as an Example “NeoReviews” 2011; 12; 368. DOI: 10.1542/neo.12-7-e368
 22. Hornik C.P., Benjamin D.K., Becker K.C. et al. Use of the complete blood cell count in late-onset neonatal sepsis. “Pediatr Infect Dis J.” 2012; 31(8): 803–807.
 23. Hornik C.P., Fort P., Clark R.H. et al. Early and late onset sepsis in very-low-birth-weight infants from a large group of neonatal intensive care units. “Early Hum Dev.” 2012; 88(Suppl 2): 69–74.
 24. Benitz W.E. Adjunct laboratory tests in the diagnosis of early-onset neonatal sepsis. “Clin Perinatol” 2010, 37(2): 421–438.
 25. Mishra U.K., Jacobs S.E., Doyle L.W., Garland S.M. Newer approaches to the diagnosis of early onset neonatal sepsis. “Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed” 2006; 91(3): 208–212.
 26. Kumar R., Musoke R., Macharia W.M., Revathi G: Validation of c-reactive protein in the early diagnosis of neonatal sepsis in a tertiary care hospital in Kenya “East Afr Med J” 2010; 87(6): 255–261.
 27. Manucha V., Rusia U., Sikka M., Faridi M.M., Madan N. Utility of haematological parameters and C-reactive protein in the detection of neonatal sepsis. “J Paediatr Child Health” 2002; 38(5): 459–464.
 28. Pammi M., Flores A., Versalovic J., Leeflang M.M. Molecular assays for the diagnosis of sepsis in neonates. “Cochrane Database Syst Rev” 2017; 2: CD011926.
 29. Sullins A.K., Abdel-Rahman S.M. Pharmacokinetics of antibacterial agents in the CSF of children and adolescents. “Paediatr Drugs” 2013; 15: 93–117.
 30. Sanchez P.J., Moallem M., Cantey J.B., Milton A, Michelow I.C. Empiric therapy with vancomycin in the neonatal intensive care unit: let’s “get smart” globally! “J Pediatr (Rio J)” 2016; 92: 432–435.

*Впервые поступила в редакцию 10.07.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена и профилактическая
медицина

Hygiene and Preventive
Medicine

УДК 614.777: 504.064.3

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF NEW PROGRAMMES FOR DRINKING WATER QUALITY MONITORING

Zorina O.V., Buzynnyi M.G., Gorval A.K.

*State Institution "O.M. Marzeiev Institute for Public Health, NAMSU", 50
Popudrenko St., Kiev, 02094, Ukraine*

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОГРАММ МОНИТОРИГА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВЫХ ВОД

Зорина О.В., Бузынный М.Г., Горваль А.К.

*Государственное учреждение "Институт общественного здоровья им.
А.Н.Марзеева НАМНУ", ул. Попудренко, 50, Киев, 02094, Украина*

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ НОВИХ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПИТНИХ ВОД

Зоріна О.В., Бузинний М.Г., Горваль А.К.

*Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва
НАМНУ", вул. Попудренка, 50, Київ, 02094, Україна*

26

Summary/Резюме

We substantiated scientifically and improved the algorithm of the hygienic assessment and monitoring of drinking water quality. We performed the analysis of the European and the Ukrainian normative documents on natural and drinking water quality. The results of the study of tap drinking water quality from surface and underground sources of drinking water supply, in the points of bottling and packed in different oblasts of Ukraine (over 600 samples) for the last 17 years were analyzed. In the study we used the following methods: bibliographic (analysis of scientific information), sanitary-and-hygienic, sanitary-and-chemical, and method of expert assessment. For the implementation of the European legislation we developed substantiated scientifically changes to the National Sanitary Rules and Norms 2.2.4-171-10 (NSRN 2.2.4-171-10) "Hygienic Requirements to Drinking Water Intended for Human Consumption", complementing the minimum requirements of the Directive 98/83 EU, which include the European procedure of drinking water quality monitoring in the points of compliance and proposals on the improvement of the procedure of drinking water quality control after purification directly, meaning of "indicator parameters" and their extended list concerning

indicated one in the Directive 98/83EU. We developed the algorithm of the research for the fulfillment of the Directive 98/83EU requirements (taking into account the changes of 2015) concerning radiation. The main criterion of the assessment were established, it should be taken into account when making decisions on drinking water safety by “indicator parameters”. After scientific substantiation, we initiated the introduction of the meaning of “points of drinking water quality” for the first time. The term determinations of “production of drinking water” and “drinking water” were changed. In connection with the changes in the Ukrainian legislation and the requirements of the Directive 98/83 EU it is necessary to introduce the changes in the NSRN 2.2.4-171-10 “Hygienic Requirements to Drinking Water Intended for Human Consumption” concerning the new procedure of drinking water quality monitoring.

Key words: *points of compliance, programmes of monitoring, indicator parameters.*

Цель — научно обосновать и усовершенствовать алгоритм гигиенической оценки и мониторинга качества питьевых вод.

Материалы и методы. Проведен анализ европейской и украинской нормативной документации относительно качества природных и питьевых вод, проанализированы результаты исследований питьевых вод водопроводных из поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения, в пунктах разлива и фасованных на протяжении последних 17 лет в разных областях Украины (более 600 проб). При проведении исследований использованы методы: библиографический (анализ научной информации), санитарно-гигиенические, санитарно-химические и экспертной оценки.

Результаты. С целью имплементации европейского законодательства разработаны научно обоснованные изменения к ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком», дополняющие минимальные требования Директивы 98/83/ЕС, которые включают европейский порядок проведения мониторинга качества питьевой воды в пунктах соответствия, а также предложения по усовершенствованию порядка контроля качества питьевой воды непосредственно после обработки, понятие «индикаторных показателей» и их расширенный перечень относительно указанного в Директиве 98/83/ЕС. Разработан алгоритм проведения исследований для выполнения требований Директивы 98/83/ЕС (с учетом изменений 2015 г.) относительно радиационного загрязнения и определены основные критерии оценки, которые должны приниматься во внимание при принятии решений относительно безопасности питьевой воды по «индикаторным показателям». По нашей инициативе в Закон Украины «Про питьевую воду и питьевое водоснабжение» после научного обоснования впервые было введено понятие «пункты соответствия качества питьевой воды», изменено определение термина «производство питьевой воды» и «питьевая вода».

Заключение. В связи с изменениями украинского законодательства и требований Директивы 98/83/ЕС необходимо внесение научно обоснованных изменений в ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» относительно нового порядка мониторинга качества питьевых вод.

Ключевые слова: вода питьевая, пункты соответствия, программы мониторинга, индикаторные показатели, радионуклиды.

Мета — науково обґрунтувати та удосконалити алгоритм гігієнічної оцінки та моніторингу якості питних вод.

Матеріали та методи. Проведено аналіз європейської та української нормативної документації щодо якості природних та питних вод, проаналізовані результати досліджень питних вод водопровідних з поверхневих і підземних джерел питного водопостачання, в пунктах розливу і фасованих протягом останніх 17 років в різних областях України (понад 600 проб). При проведенні досліджень використані методи: бібліографічний (аналіз наукової інформації), санітарно-гігієнічні, санітарно-хімічні та експертної оцінки.

Результати. З метою імплементації європейського законодавства розроблено науково обґрунтовані зміни до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», що доповнюють мінімальні вимоги Директиви 98/83/ЄС, які включають європейський порядок проведення моніторингу якості питної води в пунктах відповідності, а також пропозиції щодо вдосконалення порядку контролю якості питної води безпосередньо після обробки, поняття «індикаторних показників» і їх розширений перелік відносно зазначеного у Директиві 98/83/ЄС. Розроблено алгоритм проведення досліджень для виконання вимог Директиви 98/83/ЄС (з урахуванням змін 2015 р.) щодо радіаційного забруднення та визначено основні критерії оцінки, які повинні прийматися до уваги у разі прийняття рішень щодо безпеки питної води за «індикаторними показниками». За нашою ініціативою до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» після наукового обґрунтування вперше було введено поняття «пункти відповідності якості питної води», змінено визначення термінів «виробництво питної води» та «питна вода».

Висновок. У зв'язку із змінами українського законодавства та вимог Директиви 98/83/ЄС необхідно внесення науково обґрунтованих змін у ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» щодо нового порядку моніторингу якості питних вод.

Ключові слова: вода питна, пункти відповідності, програми моніторингу, індикаторні показники, радіонукліди.

Introduction

The work was performed within the project “Support of Ukraine in the Approximation of the European Legislation” (APENA Project) for the implementation of the Directive 98/83 EU “On Drinking Water Intended for Human Consumption” (with changes of 2015) in Ukraine and because of the changes introduced in 2017 in the Law

of Ukraine “On Drinking Water and Drinking Water Supply”. We had carried out a comparative analysis of the procedure of drinking water quality monitoring in Europe (Directive 98/83 EU) and production control in Ukraine (NSRN 2.2.4-171-10), then we improved the methodology of the appropriate monitoring for the introduction in Ukraine on the basis of many years study experience of natural and drinking water quality and impact of drinking water quality on the health of the consumers.

Objective

We substantiated scientifically and improved the algorithm of the hygienic assessment and monitoring of drinking water quality.

Materials and methods

We performed the analysis of the European and the Ukrainian normative documents on natural and drinking water quality. For the last 17 years we have been studying quality of tap drinking water from surface and underground sources of drinking water supply, in the places of bottling and packed in different oblasts of Ukraine (over 600 samples). In the study we used the following methods: bibliographic (analysis of scientific information), sanitary-and-hygienic, sanitary-and-chemical, and method of expert assessment.

Results and discussion

In 2015 a statement that “water is a food product” was introduced in the Law of Ukraine “On the Main Principles and Requirements to the Safety and Quality of Food Product”, it conflicted with the European Directive N178/2002, 28.01.02. For the implementation of the European legislation, we initiated [10] the changes in the Law of Ukraine “On Drinking Water and Drinking Water Supply”. According to these changes, a drinking water is not a food product in the system of drinking water supply and in the points of the compliance of drinking water quality. And there is an explanation: at the normalization of drinking water quality the principles are used which take into account the multiphase of its use, local nature conditions, etc. It is not taken into account at the normalization of safety and food products’ quality. Besides, drinking water must become one of the objects of combined ecological monitoring of natural and drinking

water.

Monitoring of drinking water quality should be carried out according to the Directive 98/83 EU (with the changes of 2015) in the points of compliance where a compliance of drinking water with the hygienic requirements is established, viz.:

- from the taps of drinking water supply system — for tap drinking water;
- in the places of bottling in the consumer’s containers — for packed drinking water;
- in the places of bottling in the consumer’s containers — for drinking water from the points of bottling;
- in the places of the use at the enterprises — for drinking water used for industrial (technological) needs.

Mentioned monitoring programmes for water intended for human consumption must:

- a) verify that the measures to control risks to the consumers’ health at all stages of drinking water supply from the catchment area through its treatment, storage, and distribution and that water at the points of compliance is wholesome and clean;
- b) provide information on the quality of drinking water and demonstrate its compliance with standard requirements;
- c) identify the most appropriate measures of mitigating the risk to negative impact of drinking water to the consumers’ health.

On the basis of mentioned above, the competent authorities should develop the programme for drinking water monitoring (technological instruction). At the development of this

program we propose to analyze: results of water monitoring of drinking water supply source, features of the technology of its treatment, conditions of storage and transportation, efficiency of drinking water supply systems, presence of problematic parameters of drinking water quality, etc.

According to the Directive 98/83/EU the programmes should consist of:

- a) collection and analysis of the quality of selected water samples; and/or
- b) measurements recorded by a continuous monitoring process.

Besides, the monitoring programmes may consist of:

- a) Inspections of records of the functionality and maintenance status of equipment; and/or
- b) Examination of the catchment areas and water abstraction, treatment, storage and distribution infrastructure.

Drinking water monitoring should be carried out constantly, examinations of selected samples should reflect its quality during a year. The monitoring programmes may be based on general principles of risk assessment presented in the international standards, such as the Standard EN 15975-2 and take into account the results of the programmes of water objects' monitoring (Directive 2000/60/EU). Mentioned assessment is carried out for the determination of the possibility to introduce changes into the procedure of water quality monitoring in the points of compliance. E.g., at the presence of water supply network the samples can be collected in a zone of water supply or at the treatment plants (after purification) for definite quality parameters if it is possible to prove that the content of the substance cannot be deteriorated during transportation of drinking water in the water supply network. For risk assessment, a number

of the parameters for the monitoring of drinking water quality or the frequency of sampling can be increased or decreased if risk assessment corroborates that any potentially possible factor may not lead to the deterioration of drinking water and consumer's health will be protected. The monitoring programmes (on the basis of risk assessment or without it) should be reviewed on a continuous basis and updated or reconfirmed every five years, and a short report of the results of risk assessment must be an available information.

The Directive 98/83/EU contains the minimum requirements to the procedure of monitoring, every three years by its results the EU countries publish a report on drinking water quality and measures which are planned or were performed for the fulfillment of the requirements of the Directive 98/83/EU to inform the consumers and other EU countries.

Comparative assessment of the Directive 98/83/EU and the NSRN 2.2.4-171-10 concerning the procedure of drinking water quality monitoring by microbiological and organoleptic parameters demonstrated that, at the efficiency of water supply of 130 000 m³/day, the more strict control was in the NSRN 2.2.4-171-10. Therefore, for the maximum decrease of risk of poor quality water supply, the procedure, shown in the Directive, should be extended, at least, in the points directly after water purification where drinking water quality must be controlled on the content of the organoleptic and microbiological parameters and also:

1. Residual concentrations of coagulants and flocculants, in case of their use (aluminium, common iron, polyphosphates, polyacrylamide, silicon, etc.) — not less than once a shift (complies with

- the requirements of the NSRN 2.2.4-171-10).
2. Residual concentrations of the disinfection reagents in case of their use — not less than once an hour (complies with the requirements of NSRN 2.2.4-171-10).
 3. Chlorine dioxide, residual free chlorine and chlorites in case of the chlorine dioxide treatment- not less than once an hour (it was demonstrated for the first time that it was necessary to control chlorine at water treatment with chlorine dioxide) [7].
 4. Chlorates, in case of chlorine dioxide treatment — not less than once a month [7] (it was regulated for the first time). According to WHO recommendations it is necessary to toughen the hygienic standards for chlorates (0.7 mg/l) and, therefore, a risk of their occurrence in an over-standard amount increases, as a necessity of their control in drinking water.
 5. Trihalomethanes (a sum), in case of the introduction of the methods for the minimization of the formation of trihalomethanes in chlorinated water from the surface source of drinking water supply (pre-ammonization, etc.) or additional purification of chlorinated tap drinking water from surface source of drinking water supply from trihalomethanes (sorption, etc.) — not less than once three months (it was regulated for the first time).
According to the results of our studies, trihalomethanes are one of the priority pollutants in the above types of drinking water and are detected in more than 50 % of the samples among the total number of non-standard samples. It's due to the insufficient control by the controlling authorities and their rare establishment at the production control (for points of bottling — once a year).
 6. Added macro- and microelements in case of artificial mineralization of drinking water (pre-mineralization, fluoration, iodation, etc.) at the points of bottling with the efficiency < 5 m³/daily, minimum once a week. The results of our studies revealed that to date, a large number of drinking water produced with a dry residue of less than 100 mg/l, which is prohibited NSRN 2.2.4-171-10. Among the total number of inadequate quality samples from underground sources — 24 % of samples, purified water from surface sources — 36 % of samples. The market demand and economic benefits are the reasons of such a situation. To change the situation created we propose to decrease a frequency of the control of the substances which are added into water, taking into account that the producers, as a rule, use the cartridge system of filtration and automated dosage systems.
 7. Parameters of drinking water quality which can be changed due to the performance of mentioned measures — after re-equipment of water supply system and changes in the technology of water preparation (the requirement of the NSRN 2.2.4-171-10 was changed). Today it is necessary to perform a total analysis that may be factually and economically inexpedient.
We revealed that the requirements of the existing NSRN 2.2.4-171-10 to the list of the parameters of drinking water quality were as close as possible to the requirements of the Directive 98/83/EU [12]. However, due to different reasons, 9 parameters were not

introduced into this document. These parameters must be in the national normative document at the implementation of the above Directive (Table 1).

According to the Directive 98/83/EU it is necessary to introduce a concept of “indicator parameters” in the National Sanitary Rules and Norms 2.2.4-171-10. About 20 parameters belong to them, among them are: 15 sanitary-and-chemical, 5 microbiological and radiological. Indicator parameters should be established both for the quantitative assessment and observation of the changes of drinking water quality (monitoring). In case of over-standard content of indicator (-s) parameter (-s), the executive body, realizing a state policy in the sphere of sanitary legislation, must solve whether an appropriate quality of drinking water presents a certain risk to the health of the consumers. If it is necessary, they must take actions for the improvement of drinking water quality.

In the Directive there is no algorithm for decision-making on the safety of drinking water in case of the over-standard content of the “indicator parameters”. In our opinion, at the making of the appropriate decisions, it is necessary to take into account the following criteria of the assessment: frequency and multiplicity of the excess by the parameter of the hygienic standard (it is necessary to take into account that the importance of the excess of the standard is estimated individually for each parameter), class of danger and its limiting feature of harmfulness, quantity of the parameters in the over -standard concentrations, reasons of their presence in water, absence of negative impact on the parameters of epidemic safety, background concentrations in the water

of the source, local conditions, factual morbidity of the consumers due to this reason (if it is proved by the epidemiological research), etc. The following hygienic standards should be accepted for: ammonium — 2.6 mg/l; aluminium — 0.5 mg/l; iron-1.0 mg/l; manganese — 0.5 mg/l; chlorides — 350 mg/l; sulphates -500 mg/l; dry residue — 1500 mg/l; colourity — 35 degrees; turbidity — 3.5 NTU (indicated in NSRN 2.2.4-171-10 as acting until 01.01.2020).

A number of the parameters in the national normative document may be increased in comparison with the list in the Directive 98/83/EU, and the standards may be more tough ones, at the presence of the scientific substantiation, where it is necessary for the protection of the morbidity of the population. Performed epidemiological research [5] verified a necessity of the standardization of dry residue in drinking water. It is absent in the Directive 98/83/EU. It was revealed that 1150 cases of blood circulation system diseases per 100 thousand people among the inhabitants of the city of Kherson were connected with increased mineral content of drinking water (a dry residue was at the level of 1777.7 ± 225.5 mg/l in 2004-2013). Obtained results of correlative and regressive analyses coincide practically with the international scientific research in the sphere of the impact of mineral components of drinking water on the population's morbidity [1, 4, 9, 8, 11].

According to the requirements of the Directive 98/83/EU, it is necessary to introduce changes in NSRN 2.2.4-171-10 in the part of the procedure of the monitoring of radiation water pollution. Water quality by the radiation parameters should be determined by the specific activity of tritium and radon (standard — 100 Bq/l) and a total

Table 1.

Parameters to be entered in the NSRM 2.2.4-171-10, current norms and factors of their presence in drinking water

Name of index	Factor of pollution presence in drinking water	Requirements	
		Directive 98/83 EU	in Ukraine (SRN 4630-88)
Bromates	Chlorination with electrolytic hypochlorite, ozonation or pollution of the initial water	0,025 µg/l	-
Multinuclear aromatic hydrocarbons (sum of concentrations: Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene)	Pollution of the initial water with the substances on the basis of oil	0,1 µg/l	-
Epichlorohydrin	Use of polyamine reagents, surfaces covered with some enamels	0,1 µg/l	10,0 µg/l
Vinyl chloride	Use of the appropriate polymer materials	0,5 µg/l	50,0 µg/l
Acrylamide	Use of the appropriate reagents	0,1 µg/l	10,0 µg/l
Indicator parameters			
Clostridium perfringens (including spores)	Long-standing faecal and remote water pollutions	0/100 ml	-
Electric conductivity	Natural or technogenic pollution of the initial water with salts, including salts of hardness	2500 µS cm ⁻¹ at 20 °C	-
Tritium and radon	Natural or technogenic radiation pollution of the initial water	100 Bq/l	-
Total indicative dose		0,1 mSv/year	-

indicative dose (0.1µSv/year) in the places of water intake. A total indicative dose is measured by the total activity of uranium, ²²⁶Ra, ²²⁸Ra, ²¹⁰Pb and ²¹⁰Po. In case of technogenic impact, depending on the situation, a contribution of ¹³⁷Cs, ⁹⁰Sr and other radionuclides is taken into account. A year volume of drinking water consumption and dose coefficients for radionuclides, applying for the calculation of total indicative dose, are presented in Table 2 [3].

Measurements of the specific activity of tritium, radon and total alpha- and beta-activity are admitted as a preliminary assessment of the radiation quality of water. If the parameters of total alpha- activity don't exceed a value of 0.1 Bq/l and the parameters of total beta-activity don't exceed a value of 1.0 Bq/l, then the total dose doesn't exceed a value of 0.1µSv/year. If it is established that the parameters of total alpha- activity and /or total beta-activity are exceeded, it is necessary to

determine the specific activities of separate radionuclides and to calculate the total indicative dose. In some cases it is necessary to repeat the measurement of prepared samples for decision-making about compliance with the requirements of the standards [2]. One should pay attention that the fulfillment of the requirements of the Directive 98/83/EU is the most complex for such categories of the population as children and newborns [6].

The above requirements to drinking water quality monitoring must be extended to all kinds of drinking water (tap, before bottling in consumer or individual containers of the consumers, after post purification of tap drinking water, from the pumphouses, wells and catchments of the sources) and are necessary for all who are engaged in the production of drinking water, i.e. water drain from the sources of drinking water supply and/or adjustment of its quality up to the requirements to drinking water (the

Table 2.

Dose coefficients of radionuclides in case of internal intake

Age group	Consumption of water for a year, l	Dose coefficients, Sv/Bq				
		²²⁶ Ra	²²⁸ Ra	Uranium	²¹⁰ Pb	²¹⁰ Po
Children < 1 year	250	4.70E-06	3.00E-05	3.40E-07	8.40E-06	2.60E-05
1 — 2 years	350	9.60E-07	5.70E-06	1.20E-07	3.60E-06	8.80E-06
2 — 7 years	350	6.20E-07	3.40E-06	8.00E-08	2.20E-06	4.40E-06
7 — 12 years	350	8.00E-07	3.90E-06	6.80E-08	1.90E-06	2.60E-06
12-17 years	540	1.50E-06	5.30E-06	6.70E-08	1.90E-06	1.60E-06
adults	730	2.80E-07	6.90E-07	4.50E-08	6.90E-07	1.20E-06

requirements of the NSRN 2.2.4-171-10 were changed). For this purpose, in 2017 we initiated a change of the term of “drinking water production” in the Law of Ukraine “On Drinking Water and Drinking Water Supply”. Today the monitoring of drinking water should be carried out for technological water at the enterprises of food industry except cases when the executive body, realizing a state policy in the field of sanitary legislation, considers that the use of such water doesn’t affect the safety of finished food product. The requirements of the national standard document may not be disseminated on the water of drinking water supply systems for the individual use from individual sources with the average efficiency less than 10 m³ daily or such ones that are used by less than 50 persons, if this drinking water isn’t used for commercial purpose or for public use. However, the consumers of such drinking water should be informed about this and about measures that may be taken for the protection of their health in case of drinking water pollution.

Conclusions

1. Algorithm of the new procedure of drinking water monitoring was scientifically substantiated and

improved. In terms of this algorithm, the European procedure of drinking water quality monitoring should be introduced in existing now NSRN 2.2.4-171-10 “Hygienic Requirements to Drinking Water Intended for Human Consumption”, it should be deepened at the expense of the control of drinking water quality in the points directly after purification (the changes to the current procedure in Ukraine were proposed) and increase of the list of the parameters. Current procedure for drinking water quality control must be expended by 9 parameters, 4 of them are “indicator ones” (including radionuclides).

2. A conceptual approach to the development of the algorithm for decision-making on the safety of drinking water in case of over-standard content of “indicator index” was developed.
3. Implementation of water quality control for the fulfillment of the requirements of the Directive 98/83/EU on drinking water needs a significant development of the control system, it includes a creation of the network of measuring laboratories, their fit with high sensitive equipment,

development of methodical support,
training of personal.

References/Література

1. Borzunova Ye.A., Kuzmin S.V., Akramov R.L., Kiiamova Ye.L., 2007, «Оценка влияния качества питьевой воды на здоровье населения», Гигиена и санитария, Vol. 3, pp. 32-34 [in Russian].
2. Buzynnyi M.H., 2017, «Директива 98/83/ЕС і контроль радіоактивності питної води в Україні», Довкілля і здоров'я, Vol. 4 (84), pp. 14-16 [in Ukrainian].
3. Council Directive 96/29/EURATOM — ionizing radiation of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation, [<https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-directives/73>].
4. Dariush Mozaffarian, Saman Fahimi, Gitanjali M. Singh et al., 2014, «Global sodium consumption and death from cardiovascular causes», The New England Journal of Medicine, Vol. 371, pp. 624-634.
5. Lypovetska O.V., 2016, «Вплив довготривалого споживання некондиційної за мінеральним складом питної води на формування неінфекційної захворюваності населення та розробка профілактичних заходів». Dissertation summary, Kyiv, 21 p. [in Ukrainian].
6. Mikhailova L.L., Buzynnyi M.H., Sakhno V.I., Romanchenko M.O., 2015, «Статистичний аналіз радіаційних показників води, дослідженої в 2012-2014 рр.», Гігієна населених місць, Vol. 65, pp. 179-185 [in Ukrainian].
7. Mokiienko A.V., Petrenko N.F., Gozhenko A.I., 2012, «Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Диоксид хлора». Т. 2. ТЭС Publ., Odessa, 650 p. [in Russian].
8. Prokopov V.O., Lypovetska O.V., 2012, «Оцінка якості питної води з підземних вододжерел України з погляду впливу на стан здоров'я населення». Науковий вісник НМУ, Vol. 4, pp. 122-126 [in Ukrainian].
9. Prokopov V.O., Lypovetska O.V., Antomonov M.Yu., 2016, «Вплив мінерального складу питної води на хвороби системи кровообігу», Довкілля та здоров'я, Vol. 1, pp. 54-58 [in Ukrainian].
10. Prokopov V.O., Zorina O.V., Sobol V.A., 2011, «Аналіз ситуації щодо виробництва фасованої питної води в Україні», Екологічний вісник, Vol. 4, pp. 18-19 [in Ukrainian].
11. Vorokhta Yu.M., 2007, «Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров'я населення», Dissertation summary, Kyiv, 23 p. [in Ukrainian].
12. Zorina O.V., 2014, «Імплементация в Україні Директиви 98/83/ЕС про якість води, призначеної для споживання людиною», Гігієна населених місць, Vol. 63. pp. 85-93 [in Ukrainian].

*Впервые поступила в редакцию 14.06.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.5 – 002.525.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465467>

РОЛЬ ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ, БІЛКІВ ТЕПЛООВОГО ШОКУ, ГОРМОНІВ У ПАТОГЕНЕЗІ СИСТЕМНОГО ЧЕРВОНОГО ВОВЧАКА

*Якименко О.О., Закатова Л.В., Гуркалова І.П., Кузьменко І.А.,
Антіпова Н.М., Тбілелі В.В., Тихончук Н.С., Василиць В.В.*

*Одеський національний медичний університет
ina_medin@i.ua*

РОЛЬ ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ, БЕЛКОВ ТЕПЛООВОГО ШОКА, ГОРМОНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

*Якименко Е.А., Закатова Л.В., Гуркалова И.П., Кузьменко И.А.,
Антипова Н.Н., Тбилели В.В., Тихончук Н.С., Василец В.В.*

*Одесский национальный медицинский университет
ina_medin@i.ua*

THE ROLE OF IMMUNE REACTIVITY, HEAT SHOCK PROTEINS, HORMONES IN SLE PATHOGENESIS

*Jakimenko E.A., Zakatova L.V., Gurkalova I.P., Kuzmenko I.A.,
Antipova N.N., Tbilieli V.V., Tichonchuc N.S., Vasilets V.V.*

*Odessa National Medical University
ina_medin@i.ua*

Summary/Резюме

Introduction. Systemic lupus erythematosus (SLE) — a wide variety occurring changes of autoimmune origin. Libman-Sacks endocarditis is a cardiac manifestation of SLE, occurring in less than 50 % of the patients. SLE involves the kidney in 60 % to 70 % of cases. Lung disease throughout all course of SLE, immunohistochemical examination reveals granular deposits of Ig G in the alveolar walls, subendothelial location in the interstitium. Interstitial pneumonia occurs in less than 10 % of patients with SLE and can be acute or chronic. The mechanism of injury appears to be the stress-trauma, induced by the deposition of immune complexes, consisting of DNA-anti DNA antibodies or, in some series, Ig — anti — Ig antibodies. Heat shock proteins (Hsps) induce Tcell regulation of chronic inflammation, interaction of Hsps with peptides and antigen presenting cells: chaperoning of the innate and adaptive immune responses and take part in protection against stress-induced apoptosis. Pregnant woman have aggravation of SLE more often, because high level of estrogens will be activate T-helper production, IL-1 releasing, which injure cells membranes of multiple organs. *Goal:* The main aims of these works are to analyze pathogenesis of SLE in

modern condition for patient rheumatological department of multiprofil center Odessa National medical university.

Materials and methods of the research. The study is based on an overview of available links the domestic and foreign literature sources and examining patients with SLE, which were treated in rheumatic department of multiprofil Centre of Odessa National Medical University. *Results.* Blood analysis was proved presentation positive ANA in 88,9 % of patients, a female patients complains of skin, vessels, heart, lung, kidney, joint more often. In anamnesis of all patients were, within long time before, repeated infections disease (tonsillitis, bronchitis, arthritis). More difficult complication were in pregnant women.

Conclusion. Summarizing all new concepts about the role of immunity, HSPs, hormones, which will be used in creating the modern medical targeted treatment.

Key words: SLE, pathogenesis, immune response, HSPs, hormones.

Головною метою роботи було проаналізувати особливості етіології та патогенезу системного червоного вовчак (СЧВ) у хворих багатопрофільного кардіоревматологічного відділення на базі Одеського Національного медичного університету. СЧВ сьогодні має вразливу тенденцію до поширення, особливо у жінок та дівчат молодого віку. Хвороба супроводжується погіршенням якості життя, економічними витратами на лікування та втратою працездатності. В роботі обговорюються сучасні концепції стресс-травми, які пов'язані з повторною інфекцією, переохолодженням та т.і. Показано особливості механізмів імунної відповіді з участю імуноглобулінів, Т-лімфоцитів, клітин головного комплексу гістосовмістності 1 та 2 класу, зокрема, роль білків теплового шоку (HSPs) та естрогенів (у вагітних жінок). Обґрунтовано, що все вищезазначене, є головним у ланцюзі механізмів порушень й може провокувати патологію сполучної тканини, насамперед СЧВ. Проведений аналітичний синтез в майбутньому допоможе лікарям-клініцистам у пошуках та розробках методологічних підходів щодо таргетної терапії СЧВ.

Ключові слова: Системний червоний вовчак, патогенез, імунітет, HSPs, гормони.

Основная задача работы — проанализировать особенности этиологии и патогенеза системной красной волчанки (СКВ) у больных многопрофильного кардиоревматологического отделения на базе Одесского Национального медицинского университета.

СКВ сегодня имеет поразительную тенденцию к развитию в женском организме и у девушек молодого возраста. Болезнь сопровождается ухудшением качества жизни, экономическими затратами на лечение и потерей трудоспособности. В работе обсуждаются современные концепции стресс-травмы, которые связаны с повторной инфекцией, переохлаждением и др. Показаны особенности механизмов иммунного ответа при участии иммуноглобулинов, Т-лимфоцитов, клеток главного комплекса гистосовместимости 1 и 2 классов, в частности, роль белков теплового шока (HSPs) и эстрогенов (у беременных женщин).

Обосновано, что все вышеупомянутое является главным в цепи механизмов нарушений и может провоцировать патологию соединительной ткани, в первую очередь, СКВ. Проведенный анализ в будущем поможет врачам-клиницистам в поисках и разработках методологических подходов, касающихся таргет-

ной терапии СКВ.

Ключевые слова: системная красная волчанка, патогенез, иммунитет, HSPs, гормоны.

Введение

Системная красная волчанка (СКВ) — широко распространенная хроническая болезнь аутоиммунного генеза с поражением различных органов, ведущая к ранней потере трудоспособности, инвалидизации и преждевременной смерти. Отличительной особенностью сердечной патологии является Лимбан-Сакс эндокардит, проявляющийся не менее чем у 50 % больных СКВ, а вовлечение почек наблюдается в 60-70 % случаев [1]. Интерстициальная пневмония отмечена не менее чем в 10 % случаев СКВ и имеет как острое, так и хроническое течение. Сегодня имеются убедительные данные о существенном повышении в последние десятилетия распространенности СКВ более чем в три раза, причем в возрасте от 15 до 64 лет заболеваемость СКВ у женщин в 6-13 раз превышает таковую у мужчин и нередко развивается в период беременности.

Целью настоящей работы было проанализировать этиологию и патогенез СКВ у больных, проходивших лечение в ревматологическом отделении Одесского Национального Медицинского Университета и понять суть патогенетических механизмов, определяющих системность поражения, активирующих генную предрасположенность, стрессовые белки (белки теплового шока), гормоны.

Материалы и методы

Изучая особенности течения СКВ у больных, лечившихся в ревматологическом отделении многопрофильного центра ОНМедУ были проанализированы истории болезни 36 человек (случайная выборка 2012-2018гг). Для ве-

рификации позитивные ANA обнаружены у 88,9 % обследованных.

Среди обследованных преобладали женщины — 91,6 % (33 человека), мужчины составили 8,3 % (3 человека). По возрасту преобладали молодые люди (18-44 лет) — 80,6 % (29 человек), среднего возраста (45-59 лет) — 19,4 % (7 человек). Инвалидами было большинство пациентов — 22 больных (61,1 %): II группы — 15 человек (41,7 %), III группы — 7 больных (19,4 %). «Дебют заболевания» в большинстве случаев наблюдался в юношеском и молодом возрасте: в детском и юношеском возрасте — 33,4 % больных (12 человек), в молодом возрасте — 55,5 % больных (20 человек), в среднем возрасте — 11,1 % больных (4 человека).

Длительность болезни: до 1 года — у 11,1 % больных (4 чел.); от 1 до 5 лет — у 38,9 % (14 чел.); от 5 до 10 лет — у 27,8 % (10 чел.); от 10 до 15 лет — у 13,9 % (5 чел.); свыше 15 лет — у 8,3 % (3 чел.).

Степень активности заболевания: I ст. — у 55,6 % (20 человек), II ст. — у 27,8 % (10 человек), III ст. — у 16,7 % (6 чел.).

Степень тяжести: легкая — 2,8 %; средней тяжести — 86,1 %; тяжелая — 11,1 %

Удельный вес поражений внутренних органов: кожа — 77,8 % (28 чел.); сосуды — 63,9 % (23 чел.); сердце — 36,1 % (13 чел.); лёгкие — 38,9 % (14 чел.); почки — 61,1 % (22 чел.); суставы — 91,6 % (33 чел.); мышцы — 72,2 % (26 чел.).

По данным лабораторных исследований анемия наблюдалась у 27,8 % больных (10 чел.), лейкопения — у 13,9

% (5 чел.), тромбоцитопения — у 11,1 % (4 чел.).

Интенсивную терапию СКВ (пульс-терапию) получали 30,6 % пациентов, биологическую терапию — 11,1 %, терапию человеческим иммуноглобулином и плазмаферез — 2,8 %.

Обсуждение полученных результатов

Анализируя этиологию и патогенез СКВ у обследуемых нами больных, мы констатировали, что у всех больных в анамнезе имели место частые ангины, ОРВИ, хроническая персистирующая TORCH-инфекция-хламидии, герпес, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, высокая чувствительность к холоду, артриты. В ответ на эту инфекцию активируются в первую очередь иммуноглобулины, Т-лимфоциты и клетки главного комплекса гистосовместимости (ГКГС) 1 и 2 классов, которые прежде всего идентифицируют антиген и обеспечивают выработку антител против всех элементов соединительной ткани, в том числе против ядерной ДНК и ядер клеток мишеней [2,3]. Однако, есть еще ряд белков, которые принимают активное участие в иммунном ответе при системной патологии соединительной ткани — комплемент С2, С4, фактор В системы комплемента, ФНО, стресс белки теплового шока (heat stress proteins) [4,5,6,7,8]. Активация этого механизма происходит по-разному. Вирусы, например, индуцируют эффективный иммунный ответ, внедряясь в слизистые и кожу они атакуются иммуноглобулином А и интерферонами, в фазе вирусемии возбуждают цитокиновый ответ и подвергаются действию прочих иммуноглобулинов [9]. При этом, клетки органов — мишеней, инфильтрированные вирусами, выступают объектом атаки цитотоксических Т-лимфоцитов, NK-клеток, антителзависимых К-клеток, а также системы комплемента и

фагоцитоза [10]. Вирусные антигены распознаются как CD4, так и CD8-положительными лимфоцитами, в формате гликопротеинов ГКГС обоих классов, тем более, что интерфероны способствуют появлению антител-презентирующих молекул в зараженных вирусом клетках, которые до этого их не экспрессировали [11]. Напомним, что иногда гуморальный ответ при вирусных инфекциях ведет к пагубному результату, а именно, вирусы, обходя иммунную систему, включают развитие иммуннокомплексной патологии. Так, фагоцитоз комплекса вируса и антител с фрагментами комплемента может инфицировать фагоциты или убрать с клеточной поверхности вирусные антигены, заражая клетки, делая их менее доступными для иммунного надзора цитотоксическими лимфоцитами. Кроме того, для проникновения в клетки вирусы используют клеточные рецепторы гормонов и других биорегуляторов. Например, взаимодействие вируса бешенства с ацетилхолиновым рецептором, вызывает выработку антирецепторных антител (антиидиотипов), что приводит к аутоиммунной патологии, с блокадой и/или стимуляцией соответствующих рецепторов.

Сегодня привлекают внимание различные патогенетические механизмы патологии системного повреждения соединительной ткани и работы по изучению роли шаперонов (HSP) в дегенерации суставного хряща при остеоартрозах (ОА). С момента описания Тиссиерес и соавт. (1974) белков теплового шока, экспериментально доказано, что они выполняют важные внутриклеточные функции, такие как альтерация, репарация, защита. Исследования R.Leonardi и соавт (2012) показали универсальное участие шаперонов в компенсаторно-приспособительных реакциях суставного хряща в ответ на влияние патогенных факторов, а HSP

с массой 70 кДа — играют главную партию в патогенезе остеоартроза. Особая роль шаперонов доказана во внутриклеточной сигнализации, общая черта которой состоит в действии какого-либо агента на мембранные рецепторы клетки, взаимодействия каскада каспаз с последующей экспрессией генов матриксных металлопротеиназ, цитокинов-шаперокинов, дезорганизующих экстрацеллюлярный матрикс и запускающих один или несколько путей апоптоза [12,13,14,15].

Активация HSP представляется сложным многоуровневым процессом. Так, в эксперименте Bianchi и соавт. (2014) воздействие IL-1 на здоровые хондроциты активировало HSP70 и это связано с взаимодействием цитокинов с клеточной мембраной. С другой стороны, трансформация внеклеточного матрикса неизбежно приводит к повышению внутриклеточной концентрации кальция, что активирует HSP70 [16,17]. Внеклеточный пул HSP вовлечен в иммунный процесс и взаимодействует с популяциями Т-лимфоцитов [18,19], NK-клеток [20], системой комплемента [21], участвуя и в аутоаллергических реакциях. Мы предполагаем, что концентрация HSP на поверхности ядра поврежденных клеток и в синовиальной жидкости, может усиливать выработку антител на весь антигенный каркас ядерной ДНК при системных поражениях соединительной ткани [22].

Кабалык М.А., Дубиков А.Н., Петрикеева и др. (2014), анализируя современное состояние проблемы изучения роли HSP в патогенезе ОА, пришли к выводу что белки теплового шока представляют фундаментальный и прикладной интерес с точки зрения их участия в реализации ключевых путей механизмов остеоартроза (окислительного, микрокристаллического, стрессового) и могут существенно рас-

ширить диапазон знаний в патогенезе ОА и наметить пути таргетной терапии [23].

Кроме того, учитывая, что HSP вовлечены не только в иммунные процессы, но и при стрессах различного генеза взаимодействуют с иммунокомпетентными клетками и белками, это обстоятельство сказывается на эндотелиальной дисфункции и дисбалансе в системе оксида азота, а также блокировке избыточного воздействия гормонов на клетку [24,25,26]. Нельзя исключить роль HSP в патогенезе СКВ при стресс индуцированных повреждениях.

Известно, да и данные наблюдений ревматологического отделения Одесского Национального медицинского университета подтверждают, что СКВ достаточно широко распространена среди молодых женщин и девушек, которая в 6-13 раз превосходит частоту заболеваемости у мужчин. Многочисленный анализ и экспериментальные исследования свидетельствуют о половой зависимости реактивности.

Например, самки теплокровных более устойчивы к кровопотере, механической травме, а самцы — к ряду токсинов. У человека множество болезней — аутоиммунная патология, железодефицитные анемии, холецистит, панкреатит — поражают женщин чаще чем мужчин, а частота тиреоидита Хашимото у пациенток в 20-25 раз выше. У мужчин отмечается большое индивидуальное разнообразие и более широкий диапазон изменчивости (правило повышенной фенотипической дисперсности у мужчин).

В то же время, женская реактивность, при более узкой норме реакции, обеспечивает большую жизнестойкость и адаптацию к множеству естественных экзогенных факторов. Так, по данным Р.Дж. Лахита (1984), Н. Талала

и соавт. (1985) противоположное действие андрогенов и эстрогенов обеспечивает супрессию лимфоцитов, в связи с чем провоцируют аутоиммунную патологию и системную красную волчанку чаще у женщин. Интересно, что при синдроме Клайнфельтера, у мужчин с лишней X-хромосомой, отмечается более высокая предрасположенность к этой патологии. Часть различий в спектре заболеваемости связана с наследственными дефектами в одном из генов в половых хромосомах (подагра) или может быть связана с наследственными болезнями, сцепленными с полом. У женщин циклические изменения в организме при менструальном цикле, беременности, менопаузе могут также провоцировать аутоиммунное повреждение соединительной ткани и, в частности, СКВ. Подтверждением половых особенностей реактивности можно наблюдать и у больных СКВ, лечившихся в ревматологическом отделении многопрофильного центра ОНМедУ.

Выводы

Таким образом, подводя итоги и анализируя патогенетические механизмы системной патологии соединительной ткани, следует отметить, что индивидуальная реактивность, как генетически обусловленная, так и связанная с возрастом и полом, иммунитетом, особенностями нервной, эндокринной систем играет решающую роль в течении и исходе этой патологии. Немаловажную роль играют и белки теплового шока и, в частности, шапероны, вовлеченные в иммунные ответы, способствующие хроническому воспалению, преждевременному апоптозу и аутоиммунному повреждению соединительной ткани всех органов. Важность изучения данного аспекта патогенеза представляется весьма актуальным поскольку усиление шаперональной активности, как показали многочислен-

ные исследования, универсально защищают цитоскелет клетки, предотвращая внешний путь апоптоза и могут быть использованы в терапевтических целях по принципу ингибирования или стимулирования шаперональной активности.

Література/References

1. Andersonis Pathology edited by John M.Kissane. — 2010.- Vol. 1.- P.652-653; 973-974.
2. Singh-Jasuja H., Toes R. E., Spee P. 48. et al. Cross-presentation of glycoprotein 96-associated antigens on major histocompatibility complex class I molecules requires receptor-mediated endocytosis. *J. Exp. Med.* 2000; 191: 1965–74.
3. Levey D. L., Brander C., Srivastava P. K.65. The potential of heat shock protein-peptide complexes as a therapeutic vaccine. *J. HIV Ther.* 2005; 10 (3):
4. Multhoff G. Activation of natural killer cells by heat shock protein 70 // *Int. J. Hypertherm.* — 2002. — Vol. 18. — P. 576–585.
5. Castellino F., Boucher P.E., Eichelberg K. et al. Receptor-mediated uptake of antigen/heat shock protein complexes results in major histocompatibility complex class I antigen presentation via two distinct processing pathways // *J. Exp. Med.* — 2000. — Vol. 191. — P. 1957–64).
6. Arnold-Schild D., Hanau D., Spehner D. et al. Cutting edge: receptor-mediated endocytosis of heat shock proteins by professional antigen-presenting cells // *J. Immunol.* — 1999. — Vol. 162. — P. 3757–60.
7. Wassenberg J.J., Dezfulian C., Nicchitta C.V. Receptor mediated and fluid phase pathways for internalization of the ER Hsp90 chaperone GRP94 in murine macrophages // *J. Cell. Sci.* — 1999. — Vol. 12 (pt 13) — P. 2167–75.
8. Wasserfuhr D., Cetin s.M., yang J. et al. Protection of the right ventricle from ischemia and reperfusion by preceding hypoxia *Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* 2008; 378 (1): 27–32.
9. Binder R. J., Harris M. L., Menoret A, 47.

- 42
- Srivastava P. K. Saturation, competition and specificity in interaction of heat shock proteins (hsp) gp96, hsp90 and hsp70 with CD11b+ cells. *J. Immunol.* 2000; 165: 2582–7.
10. Srivastava P. Interaction of heat shock proteins with peptides and antigen presenting cells: chaperoning of the innate and adaptive immune responses // *Annu. Rev. Immunol.* — 2002. — Vol. 20. — P. 395.
 11. Menoret A, Li Z., Niswonger M. L. 13. et al. An Endoplasmic Reticulum Protein Implicated in Chaperoning Peptides to Major Histocompatibility of Class I is an Aminopeptidase. *J. Biol. Chem.* 2001; 276 (36): 33313–8.
 12. Freeman B.C., Morimoto R.I. The human cytosolic molecular chaperones in hsp90, hsp70 (hsc70) and hdj1 have distinct roles in recognition of a non-native protein and protein refolding // *EMBO J.* — 1996. — Vol. 15. — P. 2969–79.
 13. Hohfeld J., Hard F.-U. Posttranslational protein import and folding // *Curr. Opin. Cell. Biol.* — 1994. — Vol. 6. — P. 499–509.
 14. Hohfeld J., Cyr D.M., Paterson C. From the cradle to the grave: molecular chaperones that may choose between folding and degradation//*EMBO Rep.*-2001.Vol.2.-P.885-890.
 15. Asea A, Kraeft S.K., Kurt-Jones E.A et al. Hsp70 stimulates cytokine production through a CD14dependent pathway, demonstrating its dual role as a chaperone and cytokine // *Nat. Med.* — 2000. — Vol. 6. — P. 435–42.
 16. Mosser D. D., Caron A W., Bourget L. et al. Role of the human heat shock protein hsp70 in protection against stress-induced apoptosis. *Mol. Cell. Biol.* 1997; 17: 5317–27.
 17. Menoret A Purification of recombinant and endogenous HSP70s // *Methods.* — 2004. — Vol. 32. — P. 7–12.
 18. Hilf N., Singh-Jasuja H., Schild H. J. 41. The heat shock protein gp96 links innate and specific immunity. *Int. J. Hyperthermia* 2002; 18: 521–33.
 19. Asea A Initiation of the immune response by extracellular Hsp72: chaperokine activity of Hsp72 // *Curr. Immunol. Rev.* — 2006. — Vol. 2. — P. 209–215).
 20. van Eden W., van der Zee R., Prakken B. Heat-shock proteins induce T-cell regulation of chronic inflammation // *Nature Rev. Immunol.* — 2005. — Vol. 5. — P. 318–330.
 21. Prohaszka Z. et al. Heat shock protein 70 is a potent activator of the human complement system // *Cell Stress Chaperones.* — 2002. — Vol. 7. — P. 17–22
 22. Feder M. E., Parsell D. A, Lindquist S.4. The stress response and stress proteins *Cell Biology of Trauma* — Boca Raton: CRC Press, 1995. — P. 177–91.
 23. Кабалык М. А., Гельцер Б. И., Осипов А. Л., Фадеев М. Ф. Белки теплового шока — участники патогенеза остеоартроза. *Казанский медицинский журнал.* — 2016. — том 97, №5. — С 744-749.
 24. Guzhova I. V., Arnholdt A C. V., Darieva Z. A et al. Effects of exogeneous stress protein 70 on the functional properties of human promonocytes through binding to cell surface and internalization // *Cell Stress Chaperones.* — 1998. — Vol. 3. — P. 67.
 25. Binder R. J., Harris M. L., Menoret A, 47. Srivastava P. K. Saturation, competition and specificity in interaction of heat shock proteins (hsp) gp96, hsp90 and hsp70 with CD11b+ cells. *J. Immunol.* 2000; 165: 2582–7.
 26. Sapozhnikov A M., Ponomarev E. D., Tarasenko T. N., Telford W. G. Spontaneous apoptosis and expression of cell surface heatshock proteins in cultured EL-4 lymphoma cells // *Cell Prolif.* — 1999. — Vol. 32. — P. 363–378.
- Впервые поступила в редакцию 22.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 611.711-612.394.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465366>

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНО РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМПУЛЬСНОЇ МАГНІТНОЇ
СТИМУЛЯЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА У
ПРАЦІВНИКІВ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАЛІЗНИЦІ**

Лобойко В.В.

Лікувально -оздоровчий комплекс Біла Акація, Одеса

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПУЛЬСНОЙ
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОСТЕОХОНДРОЗА У РАБОТНИКОВ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ**

Лобойко В.В.

Лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Акация», Одесса

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT AND
REHABILITATION COMPLEXES USING PULSED MAGNETIC
STIMULATION OF THE SPINE IN THE TREATMENT OF
OSTEOCHONDROSIS IN THE WORKERS OF THE TRACK ON THE
RAILWAY**

Loboyko V. V.

Health-improving complex "White Acacia", Odessa

43

Резюме/Summary

The work is devoted to the development of highly effective methods of treatment of spinal osteochondrosis in railway workers using pulsed magnetic stimulation. The proposed therapeutic rehabilitation complex, which took into account the features of the etipathogenetic mechanisms of development of osteochondrosis in these categories of patients, provided an increase of 20-30 % efficiency of sanatorium treatment of this pathology.

The sanogenetic mechanisms that are formed in the body of patients under the influence of pulsed magnetic stimulation are in improving the functional state of the spinal cord nerves and the traffic of vertebrate spinal disk, restoration of hemodynamics of the lower extremities, and improving the quality of life of the patients.

Keywords: *osteochondrosis, pulsed magnetic stimulation*

Робота присвячена розробці високоефективних методів лікування остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства залізниці з використанням імпульсної магнітної стимуляції. Запропонований лікувально реабілітаційний комплекс, який врахував особливості етіопатогенетичні механізми

розвитку остеохондрозу у цієї категорії хворих, забезпечував підвищення на 20-30 % ефективності санаторно-курортного лікування цієї патології.

Саногенетичні механізми, які формуються в організмі хворих під впливом імпульсної магнітної стимуляції полягають в покращенні функціонального стану спино-мозкових нервів та трафіку міжхребцевих дисків, відновленні гемодинаміки нижніх кінцівок та покращенні якості життя хворих.

Ключові слова: остеохондроз, імпульсна магнітна стимуляція

Работа посвящена разработке высокоэффективных методов лечения остеохондроза позвоночника у работников путевого хозяйства железной дороги с использованием импульсной магнитной стимуляции. Предложенный лечебно-реабилитационный комплекс, учитывающий особенности этиопатогенетические механизмы развития остеохондроза у этой категории больных, обеспечивал повышение эффективности санаторно-курортного лечения этой патологии на 20-30 %.

Саногенетические механизмы, формирующиеся в организме больных под влиянием импульсной магнитной стимуляции, заключаются в улучшении функционального состояния спинно-мозговых нервов, трафиков межпозвоночных дисков, восстановлении гемодинамики нижних конечностей и улучшении качества жизни больных.

Ключевые слова: остеохондроз, импульсная магнитная стимуляция

Актуальність теми

Актуальність розробки ефективних методів лікування та профілактики ускладнень, пов'язаних з деструктивно-дегенеративними порушеннями на рівні міжхребцевих сегментів при остеохондрозі хребта, визначається, з одного боку, високим рівнем поширеності цієї патології серед населення, а з іншого, значними темпами зростання, в останні роки, як кількісних так і якісних характеристик факторів ризику розвитку ускладнень [1, 3, 6, 10, 12, 16]. Особливе місце серед етіопатогенетичних механізмів розвитку остеохондрозу, окрім генетичних, аліментарних та екологічних факторів, займають професійно-зумовлені чинники [5, 9, 11]. Саме вплив професійних факторів на думку Овечкиної Ж.В. (2006), Ткача А.І. (2008), Продан А.І. (2009) та інш. авторів створюють передумови до формування остеохондрозу хребта серед працівників залізничного

транспорту [7, 9, 10]. За цих умов, впровадження сучасних методів лікування, які б враховували особливості етіопатогенетичних механізмів розвитку остеохондрозу у цієї категорії хворих, дозволить значно підвищити ефективність лікувального процесу.

До таких фізіотерапевтичних технологій лікування слід віднести імпульсну магнітну стимуляцію (ІМС) [2, 4]. Доведено, що фізіотерапевтичні ефекти, які формуються в організмі під впливом ІМС, забезпечують умови з відновлення функціонального стану нервових клітин при лікуванні інсультів головного мозку [13, 14]. В той же час, відсутність наукових даних щодо саногенетичних механізмів, які визначають біологічні ефекти в організмі на дію ІМС при дегенеративно-дистрофічних процесів в міжхребцевих сегментах, стримує використання цієї технології в лікуванні остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства.

Саме вирішення питань щодо можливості використання ІМС в системі санаторно-курортного лікування остеохондрозу хребта стали предметом наших досліджень.

Мета роботи: підвищити ефективність санаторно-курортного лікування хворих на остеохондроз хребта у працівників колійного господарства залізниці, з урахуванням особливостей патогенетичних механізмів розвитку цієї патології шляхом застосування в комплексній терапії імпульсної магнітної стимуляції.

Завданнями наших досліджень були:

- вивчення ризиків в розвитку патології хребта серед працівників колійного господарства пов'язаних з їх професійною діяльністю.
- дослідження стану здоров'я хворих на остеохондроз та оцінка функціонального стану хребтових нервів та біологічних процесів які визначають фізіотерапевтичні ефекти в організмі на дію ІМС;
- обґрунтування ефективних лікувально-реабілітаційних комплексів з використанням різних технологій імпульсної магнітної стимуляції для лікування остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства.

Дослідження проводили на групі хворих на остеохондроз хребта (75 осіб) з числа працівників колійного господарства ПАТ «Укрзалізниці», які перебували на лікуванні в лікувально-оздоровчому комплексі «Біла Акація». Всі хворі, в залежності від характеру санаторно-курортного лікування, були поділені на 3 групи по 25 осіб в кожній (стандартизованих за віком (55-65 роки), статтю та стажем (не менше 20 років роботи). Хворі контрольної групи отримували стандартне лікування у відповідності з прото-

колами стандартів, затверджених МОЗ України (наказ № 56 від 06.12.2008 р.). Для лікування хворих 1-ї та 2-ї досліджених груп окрім використання набору стандартних процедур лікувально-реабілітаційних комплексів передбачалося застосування імпульсної магнітної стимуляції. При цьому, якщо у хворих 1-ї групи імпульсна магнітна стимуляція обмежувалась поперековою зоною хребта (L4-S1) то хворі 2-ї групи отримували магнітну стимуляцію, як в зоні враження так і на дистальних ділянках спинномозкових нервів (проекція зони розгалуження *n.ischiadikus* на *n.tibialis* та *n.peroneus* - підколінна ямка) з застосуванням приладу Mags-1 (фірма Schwarzer) потужністю 1,5-2 Тс.

Кількість процедур з магнітної стимуляції у хворих дослідних груп була прийнята на рівні 10 протягом 18 днів лікування.

Функціональний стан спино-мозкових нервів досліджували шляхом електронейроміографії (ЕНМГ) *n.peroneus* та *n.tibialis* з застосуванням прибору Myos plus (Німеччина) [6].

Для клінічної оцінки стану здоров'я хворих використовували традиційні методи обстеження, які включали дослідження морфо-функціонального стану опорно-рухового апарату: (ОРА)-МРТ, КТ, чутливість шкіри, наявність парестезій, рівень суглобових рефлексів та симптом натягнення (Ласега). Оцінка больового синдрому проводилася за візуально-аналоговою шкалою ВАШ по за 10 бальною системою [8]. Психосоматичний стан хворих (якість життя) вивчали за методикою EuroQvol [15]. Умови праці робітників колійного господарства оцінювали за матеріалами Карт з атептації робочих місць працюючих.

Статистична обробка матеріалів

дослідження проводилася за прийнятими на сьогодні в медико-біологічних дослідженнях методами математичної статистики.

Аналіз матеріалів дослідження

Аналіз отриманих матеріалів дослідження показав, що робота працівників колійного господарства характеризується наявністю шкідливих та небезпечних факторів виробничого процесу. Вимушена поза з нахилом тулуба (більше як 50 % часу за зміну) перенавантаження м'язово-кісткового апарату тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, а також вплив на організм таких шкідливих факторів як пил, шум та вібрація в сукупності з негативними погодно-кліматичними умовам нами розцінювалися як фактори високого ризику в формуванні захворювань на остеохондроз хребта.

За матеріалами клінічних та інструментальних обстежень встановлено, що всі хворі, які проходили лікування в лікувально-оздоровчому комплексі «Біла Акація» з підтвердженим діагнозом остеохондроз хребта (КТ дослідження), скаржилися на біль в поперековій зоні та мали значні функціональні обмеження. При цьому, 95 % хворих характер болю за 10-ти бальною шкалою ВАШ оцінювали як — нестерпна (> 4 балів).

Крім того, практично у 100 % пацієнтів відмічали гіперчутливість шкіри в зоні враження та парестезії в нижніх кінцівках. У 95 % обстежених мали місце зниження суглобових рефлексів.

Всі хворі (100 %) відмічали наявність проблем з боку функціонального стану опорно-рухового апарату. При цьому у 67 % хворих симптом наляжіння (Ласега) зліва був менше 30 %, в той час як по правій нозі цей показник не перевищував 30 % ($P < 0,05$).

Наявність асиметрії в вираженості клінічних проявів у пацієнтів нами віднесено за рахунок ергономічних особливостей виробничого процесу працівників колійного господарства.

Встановлені нами особливості в формуванні клінічних симптомів узгоджуються з матеріалами щодо патогенетичних механізмів розвитку остеохондрозу у працівників колійного господарства залізниці. Перш за все, це стосується функціонального стану дистальних ділянок спинномозкових нервів та функціональних можливостей опорно-рухового апарату.

Практично всі показники електронейроміографії *n.tibialis* та *n.peroneus*, які характеризували їх функціональний стан (швидкість поширення імпульсу (ШПІ) по аксонам, латентному періоду виникнення електричного потенціалу (термінальна латентність) та амплітуди збудження потенціалів (АЗ) в значній мірі відрізнялися від аналогічних даних здорових людей.

Звертає на себе увагу і той факт, що функціональний стан досліджуваних нервів на лівій нозі був значно нижчим, чим на правій. Саме тенденція до зменшення ШПІ на досліджуваних нервах та збільшення показників термінальної латентності цих нервів лівої, ніж на правій, свідчить про формування у хворих сегментарних відмінностей в розвитку патологічного процесу в міжхребцевих дисках поперекової зони хребта. (табл. 1).

Запропонований нами, з урахуванням патогенетичних особливостей розвитку патології хребта, лікувально-реабілітаційний комплекс з використанням ІМС значно підвищував ефективність стандартних методів лікування хворих на остеохондроз. При цьо-

му, фізіотерапевтичний ефект підлягає в покращенні функціонального стану спинномозкових нервів за рахунок позитивних змін нейрофізіологічних процесів щодо передачі біопотенціалу по аксонам. Якщо в дослідних групах де використовується ІМС такі показники як швидкість поширення імпульсів по аксонах зростав більш як у 80 % хворих то в контрольній групі він не перевищував 60 % (P 0,05). При цьому, найбільш виражені позитивні зміни спостерігалися у тих хворих де була застосована методика 2-х зонного впливу ІМС (2-а основна група) (рис. 1).

Аналогічна динаміка зміни мала місце і відносно таких нейрофізіологічних показників спинномозкових нервів як амплітуд та термінальна латентність біопотенціалу. Особливо чітко відмінність цих показників відносно даних контрольної групи мали місце у хворих 2-ї дослідної групи.

Ефективність лікувально-реабілітаційного комплексу з використанням ІМС підтверджується і матеріалами клінічного обстеження хворих протягом всього періоду лікування.

Якщо до лікування, 95 % пацієнтів скаржилися на достатньо виражений больовий синдром (більш як 4 балів по шкалі ВАШ), то після лікування кількість таких хворих різко зменшувалася (табл. 2). При цьому, в групах хворих, де використовували поряд зі стандартними методами лікування ІМС, хворі по завершенню лікування практично не відмічали больового синдрому.

Аналогічна залежність мала місце і відносно змін функціонального стану опорно-рухового апарату. Якщо кількість хворих з рівнем обмеженості рухів в нижніх кінцівках до лікування (в межах 30 %) складав 77-

58 % і практично 100 % хворих не могли забезпечити рухливість суглобів в нижніх кінцівках до 50 % функціонально можливого діапазону то після лікування кількість хворих яка мала позитивні зміни з боку функціонального стану нижніх кінцівок (симптом натягнення більше як 50 % фізіологічної можливості), для контрольної групи склала — 27-45 % для 1-ої групи — 53-68 % і для 2-ої дослідної групи 47-76 %. Встановлена нами залежність між показників функціонального стану опорно-рухового апарату та показниками якості життя підтверджує наші висновки і відносно потенціуючої дії ІМС на лікувальні фактори які входять в систему стандартних методів лікування (розвантаження міжхребцевих дисків, протизапальна, протинабрякова та електротерапія). Якщо в контрольній групі високий рівень цього показника відмічали 27 % хворих то при використанні ІМС в складі лікувально-реабілітаційних комплексів кількість хворих які відмічали позитивні зміни з боку показників якості життя складає 68-78 % (рис. 2).

Таким чином, прийнятий нами методичний підхід дозволив, з одного боку встановити особливості патогенетичних механізмів розвитку остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства та вивчити саногенетичні механізми дії на організм ІМС в складі лікувально-реабілітаційних комплексів.

Отримані матеріали клінічних досліджень підтвердили високу ефективність запропонованих нами лікувально-реабілітаційних комплексів з застосуванням ІМС при санаторно-курортному лікуванні остеохондрозу хребта у працівників колійного господарства залізничного транспорту. При цьому, саногенетичні механізми, які лежать в основі біологічних

ефектів при використанні імпульсної магнітної стимуляції забезпечують відновлення функціональних можливостей спинномозкових нервів та покращення трофічних процесів в міжхребцевих дисках хребта.

На психосоматичному рівні запропонований нами ЛРК забезпечує стійку ремісію патологічних процесів відносно больового синдрому, відновлення функціональних можливостей опорно-рухового апарату, соціально-трудової активності та покращення якості життя хворих.

Доведена ефективність диференціального підходу запропонованих нами методів лікування як при 1-о зонному впливі ІМС (в зоні враження) так з можливістю сполученої дії імпульсної магнітної стимуляції, як в

зоні формування больового синдрому (поперекова зона хребта) так і в зоні проекції розгалуження хребтових нервів (підколінна ямка).

На спосіб лікування остеохондрозу поперекової зони хребта ускладненого больовим синдромом з використанням імпульсної магнітної стимуляції в складі лікувально-реабілітаційних комплексів нами отриманий Патент UAu201701245 VGRA61 №2/00.

Література

1. Европейские рекомендации по лечению неспецифической боли в пояснично крестцовой области в условиях первичной медицинской помощи: реферат/под ред. Н.Н. Яхно, Е.В. Подчуфаровой. М.: Практическая медицина, 2010.
2. Евтушенко С.К. Применение метода транскраниальной магнитной стимуляции в клинической неврологии/С.К. Евтушенко, Н.Э. Казарян, В.А.Симонян// Международный неврологический журнал. — 2007. №5 (15). С.119-12

Таблиця 1

Характер функціонального стану периферичних нервів у працівників колійного господарства, хворих на остеохондроз поперекової зони хребта (M±m) (n = 75)

Показники ЕНМГ	n.peroneus			n.tibialis		
	ліва	права	норма*	Ліва	права	норма*
Швидкість розповсюдження хвилі (ms)	49.0±0,67	48,13 ± 0,80	> 40,0	48 ± 0,56	46,4 ± 0,48	> 41,0
Амплітуда М-відповіді (mv)	4,02 ± 0,19	4,14 ± 0,23	> 2,5	8,91 ± 0,4	9,0 ± 0,4	> 3,0
Термінальна латентність (ms)	3,79 ± 0,10	3,93 ± 0,13	< 5,5	5,83 ± 0,17	6,17 ± 0,16	< 6,0

Примітка: * рекомендовані норми, які передбачені програмою досліджень в приборі Muos plus

Таблиця 2

Динаміка клінічних симптомів (біль) у пацієнтів за різних технологій санаторно-курортного лікування по шкалі ВАШ

Виразність клінічних проявів в балах (ВАШ)	Етапи дослідження	Дослідження групи хворих					
		Контроль		Дослідження 1		Дослідження 2	
		абс.	%	абс.	%	абс.	%
1-2 бал.	до	0	0	0	0	0	0
	після	4	14	11	42	8	32
3-4бал.	до	1	5	1	5	2	6
	після	11	45	14	58	17	68
> 4 бал.	до	24	95	24	95*	23	94*
	після	10	41	0	0	0	0

Умовні позначки: * - відмінність порівнювальних величин статистично достовірна при P < 0,05

3. Ковтун І.І. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування больового радикулярного синдрому остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта: Автореф. Дис...-канд. Мед. наук: 14.01.15/І.І. Ковтун. -Харків, 2015. -19с.
4. Колоденко В.В. Возможности использования магнитной стимуляции при поясничном остеохондрозе//Медицина реабілітація курортологія, фізіо-

- терапія. 2010. №3 (63). С.42.
5. Лисобей В.А. Заболеваемость работников транспорта/В.А. Лисобей-Одесса: Черноморье, 2005-262с.
 6. Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии/С.Г.Николаев. Иваново: ИГМА, 2003. –264 с.
 7. Овечкина Ж.В. Гигиеническая оценка условий труда и состояния здоровья монтеров пути//Гигиена и санитария.-2006.- № 2.-С.79-81.
 8. Попелянский Я.Ю. Боли в шее, спине и конечностях/Текст. Я.Ю. Попелянский, Д.Р. Штульман//Болезни нервной системы: Руководство для врачей/Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана. — М.: Медицина, 2001. — Т2.-С. 290-316.1.
 9. Профессиональные заболевания у работников железнодорожного транспорта. Учебное пособие- Одесса: Пальмира, 2008. - 168с. (соавт. С.И. Ткач, А.И. Гоженко А.Е., Лукьяненко и др.).
 10. Продан А.И. Дегенеративные заболевания позвоночника/ А.И. Продан, В.А. Радченко, Н.А. Корж. – Харьков: ИПП «Контраст», 2009 - 272с.
 11. Шафран Л.М. Научно-теоретические проблемы медицины транспорта//Актуальные проблемы транспортной медицины, 2014, С-4-9.
 12. Abdel Shaheed C. Interventions available over the counter and advice for Acute low back pain: systematic review and meta-analysis / C. Abdel Shaheed, C. G. Maher, K. A Williams, A. J. McLachlan/ /The journal of pain. — 2014. — Vol.15, №/ 1. — P.2-15.
 13. Barker A T., Jalinous R., Freeston I. L. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex (англ.)//The Lancet: журнал. — 1985. — Vol. 325, no. 437. — P. 1106—1107.
 14. Cortes M. Transcranial magnetic stimulation as an investigative tool for motor dysfunction and recovery in stroke: an overview for neurorehabilitation clinicians/M. Cortes, R. M. Black-Schaffer, D. J. Edwards//Neuromodulation. –2012. – Vol.15, N 4. – P.316–325.
 15. The WHOQOL Group. What Quality of Life//World Health Forum. – 1996. – Vol. 17.– P.354-356.

Умовні позначки: * - відмінність порівнювальних величин відносно контрольної групи статистичного значення при $P < 0,05$

Рис. 1. Структура хворих з позитивною динамікою показників ЕНМГ(ШПІ) на лівій та правій ногах за різних умов лікування остеохондрозу хребта

12. Abdel Shaheed C. Interventions available over the counter and advice for Acute low back pain: systematic review and meta-analysis / C. Abdel Shaheed, C. G.

Рис. 2. Структура хворих за показниками якості життя при різних технологіях лікування

16. Wassermann E. M. Therapeutic application of repetitive transcranial magnetic stimulation: a review/E. M. Wassermann, S. H. Lisanby//Clin. Neurophysiol. 2011. — № 112. — 1367-1377.

References

1. European recommendations for the treatment of nonspecific pain in the lumbosacral region in primary care: abstract / ed. N.N. Yakhno, E.V. Podchufarova M. : Practical medicine, 2010.
2. Evtushenko S.K. Application of the method of transcranial magnetic stimulation in clinical neurology / S.K. Evtushenko, N.E. Ghazaryan, V.A.Simonyan // International Neurological Journal. - 2007. No. 5 (15). S.119-12
3. Kovtun I.I. Clinical and pathogenetic coagulation of differentiated differentiated pain radicular syndrome of osteochondrosis of transverse krizhovy ridge of the ridge: Abstract. Dis ... cand. Honey. Sciences: 01/14/15 / I.I. Kovtun. -Kharkiv, 2015. -19s.
4. Kolodenko V.V. Possibilities of using magnetic stimulation for lumbar osteochondrosis // Medical rehabilitation, balneology, physical therapy. 2010. No3 (63). S.42.
5. Lisobey V.A. Morbidity of transport workers / V.A Lisobey - Odessa: Black Sea, 2005-262s.
6. Nikolaev S.G. Clinical Electromyography Workshop / S.G. Nikolayev. Ivanovo: IGMA, 2003. -264 p.
7. Ovechkina Zh.V. Hygienic assessment of working conditions and the health of the fitters of the path // Hygiene and sanitation.-2006.- No. 2.-P.79-81.
8. Popelyansky Y. Yu. Pain in the neck, back, and limbs / Text. Y.Yu. Popelyansky, D.R. Shtulman // Diseases of the Nervous System: A Guide for Physicians / Ed. N.N. Yakhno, D.R. Shtulman. - M. : Medicine, 2001.

- T2.-S. 290-316.I.

9. Occupational diseases in railway workers. Textbook - Odessa: Palmyra, 2008. -168с. (co-author S.I. Tkach, A.I. Gozhenko A.E., Lukyanenko, etc.).
10. Sold A.I. Degenerative diseases of the spine / A.I. Sold, V.A Radchenko, N.A Korzh. - Kharkov: IPP "Contrast", 2009 - 272s.
11. Shafran L.M. Scientific and theoretical problems of transport medicine // Actual problems of transport medicine, 2014, C-4-9.
12. Abdel Shaheed C. Interventions available over the counter and advice for Acute low back pain: systematic review and meta-analysis / C. Abdel Shaheed, C. G. Maher, K. A Williams, A J. McLachlan//The journal of pain. — 2014. — Vol.15, №/ 1. — P. 2-15.
13. Barker A T., Jalinous R., Freeston I. L. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex (англ.)//The Lancet: журнал. — 1985. — Vol. 325, no. 437. — P. 1106—1107.
14. Cortes M. Transcranial magnetic stimulation as an investigative tool for motor dysfunction and recovery in stroke: an overview for neurorehabilitation clinicians/M. Cortes, R. M. Black-Schaffer, D. J. Edwards//Neuromodulation. -2012. - Vol.15, N 4. - P.316-325.
15. The WHOQOL Group. What Quality of Life//World Health Forum. - 1996. - Vol. 17.- P.354-356.
16. Wassermann E. M. Therapeutic application of repetitive transcranial magnetic stimulation: a review/E. M. Wassermann, S. H. Lisanby//Clin. Neurophysiol. 2011. — № 112. — 1367-1377.

*Впервые поступила в редакцию 22.04.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-006:616-018

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465381>

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Лукьянчук О.В.¹, Москаленко А.М.¹, Бокал И.И.¹, Гоженко А.И.²

¹ Одесский областной онкологический диспансер

² ГП УкрНИИ медицины транспорта, г. Одесса

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ

Лук'яничук О.В.¹, Москаленко А.М.¹, Бокал І.І.¹, Гоженко А.І.²

¹ Одеський обласний онкологічний диспансер

² ДП УкрНДІ медицини транспорту, г. Одесса

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CERVICAL CANCER PATIENTS

Lukyanchuk O.V.¹, Moskalenko A.M.¹, Bokal I.I.¹, Gozhenko A.I.²

¹ Odessa Regional Oncology Center

² Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa

Summary / Резюме

The degree of endothelial damage in patients with cervical cancer during radiotherapy was studied in 11 patients aged 25 to 65 years. It has been shown that cervical cancer, like other oncological diseases, is associated with an increase in the degree of desquamation of the endothelium, which is manifested by an increase in the number of circulating endothelial cells. The severity of desquamation of the endothelium is always aggravated after radiation therapy to patients and does not depend on the type of tumor, the stage of the tumor process and the treatment option. The absence of significant violations of hemostasis in patients with cervical cancer indicates the priority role of endothelial damage in possible thrombotic complications. The change in the number of circulating endothelial cells in patients with radiation therapy for cervical cancer can be used to monitor the occurring endothelial dysfunction in order to prevent thrombotic complications.

Keywords: *cervical cancer, endothelium, radiation therapy, prevention of thrombotic complications*

Проведено вивчення та оцінка ступеня пошкодження ендотелію у хворих на рак шийки матки при проведенні радіотерапії у 11 пацієток у віці від 25 до 65 років. Показано, що рак шийки матки, як і інші онкологічні захворювання, асоціюється з підвищенням ступеня десквамації ендотелію, яка проявляється підвищенням кількості циркулюючих ендотеліальних клітин. Ступінь вираженості десквамації ендотелію завжди посилюється після проведення пацієткам променевої терапії і не залежить від виду пухлини, стадії пухлинного процесу і варіанти променевого лікування. Відсутність значущих порушень показників гемостазу у

пацієнток з раком шийки матки вказує на пріоритетну роль пошкодження ендотелію в можливих тромботичних ускладненнях. Зміна кількості ЦЭК у пацієнток при променевої терапії раку шийки матки можна використовувати для моніторингу виникає ендотеліальної дисфункції з метою запобігання тромботичних ускладнень.

Ключові слова: рак шийки матки, ендотелій, променева терапія, профілактика тромботичних ускладнень

Проведено изучение и оценка степени повреждения эндотелия у больных раком шейки матки при проведении радиотерапии у 11 пациенток в возрасте от 25 до 65 лет. Показано, что рак шейки матки, как и другие онкологические заболевания, ассоциируется с повышением степени десквамации эндотелия, которая проявляется повышением количества циркулирующих эндотелиальных клеток. Степень выраженности десквамации эндотелия всегда усугубляется после проведения пациенткам лучевой терапии и не зависит от вида опухоли, стадии опухолевого процесса и варианта лучевого лечения. Отсутствие значимых нарушений показателей гемостаза у пациенток с раком шейки матки указывает на приоритетную роль повреждения эндотелия в возможных тромботических осложнениях. Изменение количества ЦЭК у пациенток при лучевой терапии рака шейки матки можно использовать для мониторинга возникающей эндотелиальной дисфункции с целью предотвращения тромботических осложнений.

Ключевые слова: рак шейки матки, эндотелий, лучевая терапия, профилактика тромботических осложнений

Введение

Известно, что одними из важных изменений в организме онкологических больных является гиперкоагуляция [1, 2, 3]. Развитие гиперкоагуляционного синдрома (ГКС) чревато возникновением тяжёлых тромботических осложнений, особенно в послеоперационном периоде [4, 5, 13]. Возникновение ГКС у онкобольных обусловлено как патологической индукцией тромботических факторов (тканевого тромбoplastина, ракового тромбогенного фактора) [6, 7, 8], так и повреждением эндотелия сосудов [9, 10]. При этом отмечаются как нарушения коагуляционного гемостаза (повышение содержания растворимого фибрина в плазме, повышение уровня D-димера, снижение уровня антитромбина, плазминогена и тромбоцитоз), так и повышение количества циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) [3, 9]. Общеизвестный характер таких нарушений

гемостаза у онкологических больных послужил основанием для обязательного применения антикоагулянтов, в первую очередь гепаринового ряда, для профилактики тромбозов [6, 7, 8, 11, 12].

Известно, что о степени патологии эндотелия можно судить по состоянию его десквамации. Ранее нами было показано, что онкологическое заболевание у пациента в подавляющем большинстве случаев ассоциируется с повышением степени десквамации эндотелия и проявляется повышением ЦЭК в крови [9]. Степень выраженности ГКС может усугубляться при проведении онкобольным лечения, в частности, химиотерапии и лучевой терапии [7, 10], что вместе с наличием гиперкоагуляции может вызывать предрасположенность к развитию тромбоэмболических осложнений у пациентов [8, 9, 11].

В этой связи представляет интерес изучение функционального состояния эндотелия по показателю его десквамации, а также изучение состояния системы гемостаза у больных с раком шейки матки при проведении лучевой терапии.

Цель исследования - изучение и оценка степени повреждения эндотелия у больных раком шейки матки при проведении радиотерапии.

Материал и методы исследования

В работе изучалось содержание ЦЭК, общего анализа крови и показатели коагулограммы у 11 пациенток, проходивших лечение (радиотерапию) в январе-июне 2019 года в Одесском областном онкологическом диспансере. Возраст пациенток составил от 25 до 65 лет, в среднем 52,2 года. Все пациентки проходили лечение по поводу рака шейки матки: с I стадией – 2 больных, со II – 8 больных, с III стадией заболевания – 1 больная. Морфология опухолей: умереннодифференцированный плоскоклеточный неороговевающий рак отмечен в 9 случаях, умереннодифференцированный плоскоклеточный ороговевающий рак – 1 случай, низкодифференцированный плоскоклеточный ороговевающий рак – 1 случай.

За 2-3 месяца до проведения лучевой терапии хирургическое лечение было выполнено 3 пациенткам – 2 в объёме расширенной экстирпации матки с придатками, 1 – в объёме экстирпации матки с придатками и подвздошной лимфодиссекцией. Курсы сочетанной лучевой терапии на опухоль шейки матки, предшествовавшие изучаемому курсу за 2-10 месяцев, были проведены 2 пациенткам – при этом суммарные очаговые дозы (СОД) составили от 20 до 77,7 Гр в точке А и от 5 до 57,12 Гр в точке В.

В процессе лечения 9 пациенткам

проводилась сочетанная лучевая терапия – внутрисполостная и дистанционная гамма-терапия (ДГТ) на область опухоли шейки матки до СОД от 10 до 76,2 Гр в точке А, и от 20 до 56,25 Гр в точке В. 2 пациенткам проводилась послеоперационная ДГТ на параметральную клетчатку, при этом СОД в точке В составила от 30 до 40 Гр. Радиомодификация цисплатином в суммарной дозе от 200 до 400 мг за время лечения была выполнена 5 пациенткам. Однократное введение доксорубицина в дозе 150 мг на фоне проведения лучевой терапии было выполнено 2 пациенткам.

Содержание эндотелиоцитов в крови определялось по методике морфологической идентификации ЦЭК (по Hladovec J., 1978; Петрищев Н.Н., 2001 с модификацией) [14]. Метод основан на изоляции десквамированных эндотелиоцитов вместе с тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов адреналином, подсчёт ЦЭК осуществляется с помощью светового микроскопа после предварительной окраски клеток красителем.

Забор крови выполняется утром натощак путём пункции локтевой вены. В пластиковую пробирку брали 5 мл крови, стабилизировали её 3,8% раствором цитрата натрия в соотношении 9:1. Для приготовления плазмы, содержащей ЦЭК, сразу после взятия кровь центрифугировалась 5 мин при 1500 об/мин. 2 мл полученной плазмы смешивали с 0,1 мл 0,1% раствора адреналина. Для удаления агрегатов тромбоцитов полученную смесь механически перемешивали 10 мин путём аккуратного встряхивания пробирок и центрифугировали 10 мин при 1000 об/мин. Переносили 1,6 мл супернатанта, свободного от тромбоцитов, в другую пробирку. Для концентрирования эндотелиоцитов супернатант центрифугировали 15 мин при 1000 об/

мин. Удаляли надосадочную жидкость, получая 0,1 мл концентрированной (в 16 раз) суспензии ЦЭК. Для лучшей визуализации ЦЭК проводили их окрашивание. Для этого полученную суспензию ЦЭК в объёме 0,1 мл переносили в другую пробирку, куда при перемешивании стеклянной палочкой добавляли метиленовый синий (1 капля 0,1% раствора) или аналогичное количество реактива Самсона. Подсчёт ЦЭК производили в камере Горяева.

Результаты и их обсуждение

Установлено, что до начала проведения лучевой терапии у всех больных отмечается повышение уровня ЦЭК от 111 до 208 (в среднем $160,27 \pm 15,31$) в 100 мкл крови. Это повышение отмечено нами практически у всех пациенток независимо от морфологии опухолей и стадии опухолевого процесса, что соответствует ранее полученным данным [9].

После проведения курса радиотерапии у всех пациенток нами было отмечено дальнейшее повышение уровня ЦЭК в пределах от 180 до 282 в 100 мкл крови (в среднем $244,55 \pm 16,76$), что достоверно свидетельствует о нарастании степени выраженности повреждения эндотелия и, соответственно, возрастании эндотелиальной десквамации ($p < 0,01$).

Следует подчеркнуть, что проведение лучевой терапии приводило к увеличению ЦЭК у всех пациенток. Как ранее уже было нами отмечено, выявленный эффект не связан с морфологией и стадией опухолевого процесса. Следова-

тельно, увеличение количества ЦЭК скорее всего обусловлено преимущественным влиянием лучевой терапии [10]. Отсутствие существенных изменений клеточного состава периферической крови даёт нам основание предположить, что процесс десквамации эндотелиоцитов в основном не связан с влиянием радиотерапии на костный мозг, а, скорее всего, являются следствием прямого повреждающего воздействия на эндотелий. Можно предположить, что ускоренная десквамация эндотелиальных клеток у пациенток с раком шейки матки усиливается при проведении курса радиотерапии.

Международное нормализованное отношение (МНО), как один из основных показателей гемостаза, до начала проведения лучевой терапии больным раком шейки матки составило $1,01 \pm 0,06$, после завершения - $1,03 \pm 0,04$ ($p > 0,1$), т.е., существенно не изменилось.

На фоне проведения радиотерапии наряду с повышением содержания ЦЭК, нами не отмечено достоверных изменений со стороны клеточного состава периферической крови. Отмеченные нами отклонения у пациентов при проведении радиотерапии сходны с выявленными нами ранее изменени-

Рис. 1. Содержание ЦЭК в крови больных раком шейки матки до и после проведения радиотерапии (средние значения), $p < 0,01$

ями показателей крови пациентов при проведении химиотерапии дакарбазином [9]. Вышеизложенное позволяет обратить внимание на то, что проведение радиотерапии пациенткам с раком шейки матки повышает риск развития тромботических осложнений вследствие повреждения эндотелия, что необходимо учитывать при проведении комплексной терапии данного контингента больных

Выводы

1. Рак шейки матки, как и другие онкологические заболевания, ассоциируется с повышением степени десквамации эндотелия, которая проявляется повышением количества ЦЭК.
2. Степень выраженности десквамации эндотелия всегда усугубляется после проведения пациенткам лучевой терапии и не зависит от вида опухоли, стадии опухолевого процесса и варианта лучевого лечения.
3. Отсутствие значимых нарушений показателей гемостаза у пациенток с раком шейки матки указывает на приоритетную роль повреждения эндотелия в возможных тромботических осложнениях.
4. Изменение количества ЦЭК у пациенток при лучевой терапии рака шейки матки можно использовать для мониторинга возникающей эндотелиальной дисфункции с целью предотвращения тромботических осложнений.

Литература

1. Проблемы тромбофилии и тромбозов у онкологических больных. А.Д. Макацария, А.В. Воробьев. "Эффективная фармакотерапия. Онкология, Гематология и Радиология" №1 (2008), с 10-21.
2. Нарушение системы гемостаза у онкологических больных О.А. Тарабрин, А.И. Мазуренко, Онкогинекология № 3

- 2015, с 48-56.

3. Показатели коагуляционного гемостаза у онкологических больных. А.Н Шилова с соавт, Сибирский онкологический журнал, 2011, приложение № 1, с 124-125.
4. Stein PD, Matta F, Sabra MJ. Pulmonary embolism and deep venous thrombosis following laparoscopic cholecystectomy. Clin Appl Thromb Hemost. 2014;20:233-7. doi: 10.1177/1076029613502255.
5. Ulrych J, Kvasnicka T, Fryba V, et al. 28 day post-operative persisted hypercoagulability after surgery for benign diseases: a prospective cohort study. BMC Surg. 2016;16:16. Published 2016 Apr 6. doi:10.1186/s12893-016-0128-3.
6. Васильев С.А., Виноградов В.Л., Смирнов А.Н., Погорельская Е.П., Маркова М.Л. Тромбозы и тромбофилии: классификация, диагностика, лечение, профилактика. Русский медицинский журнал. 2013; 17: 896-901.
7. Гиперкоагуляционный синдром: классификация, патогенез, диагностика, терапия. Воробьев А.И., Васильев С.А., Городецкий В.М., Шевелев А.А., Горгидзе Л.А., Кременецкая О.С., Шкловский-Корди Н.Е., Гематология и трансфузиология. 2016; 61(3), с 116-122
8. Carrier M et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2018 Dec 4; [e-pub]. (<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814468>).
9. О состоянии эндотелиальной десквамации у онкологических больных. О.В. Лукьянчук, А.М. Москаленко, И.И. Бокал, А.И. Гоженко. Журнал «Актуальні проблеми транспортної медицини» №4 (54), 2018, с 88-93.
10. Эндотелиальная дисфункция при проведении радиотерапии у онкологических больных. О. В. Лукьянчук, А. М. Москаленко, И. И. Бокал, В. В. Яцкив, А. И Гоженко. Вісник морської медицини, № 1(82), 2019, с 38-43.
11. Тромбозы и тромбоемболии в онкологии. Современный взгляд на проблему. Соимова О. В., Маджуга А. В., Елизарова А. Л. Журнал «Злокачественные опухоли», № 3 (2014), с 172-176.

Таблица 1

Содержание форменных элементов и гемоглобина в крови у пациенток с раком шейки матки, $p > 0,1$

Содержание	До проведения радиотерапии	После проведения радиотерапии
Эритроциты, Т/л	4,41 ± 0,17	4,11 ± 0,22
Гемоглобин, г/л	126,5 ± 6,2	116,6 ± 6,2
Лейкоциты, Г/л	5,77 ± 0,97	4,47 ± 0,74
Тромбоциты, Г/л	291,4 ± 43,8	257,6 ± 33,2

12. Питання тромбгеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового? Тарабрін О.О., Бобирь А.Л., Босенко К.В., Дузенко О.О. Медицина неотложных состояний, № 4(91), 2018, с 57-60.
13. Об изменениях в системе гемостаза у онкобольных. О.В. Лукьянчук, А.М. Москаленко, А.И. Гоженко. Журнал «Актуальні проблеми транспортної медицини» №1(55), 2019, с 137-143.
14. Козловский В.И., Солодков А.П., Мяделец О.Д., Акулёнок А.В. Методы определения числа циркулирующих в крови эндотелиоцитов. Методические рекомендации. Учреждения разработчики: Витебский государственный орден Дружбы народов медицинский университет. Издатель и полиграфическое исполнение УО «Витебский государственный медицинский университет», Витебск 2008, 28 страниц.
1. Problems of thrombophilia and thrombosis in cancer patients. HELL. Makatsiya, A.V. Vorobiev. "EFFECTIVE PHARMACOTHERAPY. Oncology, Hematology and Radiology" No. 1 (2008), 10-21.
2. Violation of the hemostatic system in cancer patients OA Tarabrin, A.I. Mazurenko, Oncogynecology No. 3'2015, p. 48-56.
3. Indicators of coagulation hemostasis in cancer patients. A.N. Shilova et al., Siberian Oncology Journal, 2011, appendix No. 1, pp. 124-125. Stein PD, Matta F, Sabra MJ. Pulmonary embolism and deep venous thrombosis following laparoscopic cholecystectomy. Clin Appl Thromb Hemost. 2014;20:233-7. doi: 10.1177/1076029613502255.
4. Ulrych J, Kvasnicka T, Fryba V, et al. 28 day post-operative persisted hypercoagulability after surgery for benign diseases: a prospective cohort study. BMC Surg. 2016;16:16. Published 2016 Apr 6. doi:10.1186/s12893-016-0128-3.
5. Vasiliev S. A, Vinogradov V. L., Smirnov A N., Pogorelskaya E. P., Markova M. L. Thrombosis and thrombophilia: classification, diagnosis, treatment, prevention. Russian medical journal. 2013; 17: 896-901.
6. Hypercoagulable syndrome: classification, pathogenesis, diagnosis, therapy. Vorobev A.I., Vasiliev S.A., Gorodetsky V.M., Shevelev AA, Gorgidze L.A, Kremenetskaya O.S., Shklovsky-Kordi N.E., Hematology and transfusiology. 2016; 61 (3), s 116-122
7. Carrier M et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2018 Dec 4; [e-pub]. (<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814468>).
8. The state of endothelial desquamation in cancer patients. O.V. Lukyanchuk, A.M. Moskalenko, I.I. Glass A.I. Gozhenko. Journal "Actual Problems of Transport Medicine" No. 4 (54), 2018, pp. 88-93.
9. Endothelial dysfunction during radiotherapy in cancer patients. O. V. Lukyanchuk, A. M. Moskalenko, I. I. Bokal, V. V. Yatskiv, A. And Go-zhenko. Newsletter of Morskoy Medicine, No. 1 (82), 2019, pp. 38-43.

10. Thrombosis and thromboembolism in oncology. A modern view of the problem. So-monova O. V., Majuga A. V., Elizarova A. L. Journal of Malignant Tumors, No. 3 (2014), pp. 172-176.
11. Question of thrombohemorrhagic complications in patients with endometrial cancer: what's new? Tarabrin OO, Bobir AL, Bosenko KV, Duzenko OO Emergency Medicine, No. 4 (91), 2018, pp. 57-60.
12. About changes in the hemostatic system in cancer patients. O.V. Lukyanchuk, AM. Mos-kalenko, AI. Gozhenko. Journal "Actual Problems Of Transport Medicine" No. 1 (55), 2019, p. 137-143.
13. Kozlovsky V.I., Solodkov AP., Owner O.D., Akulenok AV. Methods of op-division of the number of endotheliocytes circulating in blood. Methodical recommendations. Institutions developers: Vitebsk State Order of Friendship of Peoples Medical University. Publisher and polygraphic design of UE "Vitebsk State Medical University", Vitebsk 2008, 28 pages.

*Впервые поступила в редакцию 11.07.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.36-002.12-036.12-018.22: 575.17.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465435>

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ НА РАЗВИТИЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИКСТ-ГЕПАТИТОМ

Усыченко Е.Н.

*Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
usichenko2006@gmail.com*

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ЦИТОКІНІВ НА РОЗВИТОК ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ МІКСТ-ГЕПАТИТ

Усиченко К.М.

Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

PECULIARITIES OF THE EFFECT OF POLYMORPHISM CYTOKINE'S GENES ON THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN PATIENTS WITH A CHRONIC MIXT-HEPATITIS

Usychenko E.N.

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

Summary / Резюме

There are different points of view on the course of mixed hepatitis. Chronic viral mixed — hepatitis is often caused by a combination of HCV and HBV, or HCV + + HBV + HDV. At the same time, replication of more than one virus contributes to the progression of a chronic process with subsequent transformation into cirrhosis of the liver.

The association of polymorphic markers of the genes of the immune system with pathogenetically significant signs, the rate of development of liver fibrosis in patients

with chronic hepatitis C and CHB is shown.

In our studies, the functional significance of the most important cytokines IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) and TNF β (G308A) in the rate of progression of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis virus viral etiology (HBV, HCV) was demonstrated.

Materials and methods: The study examined 31 patients with chronic hepatitis of mixed etiology (B + C), 100 patients with chronic hepatitis C, 41 patients with chronic hepatitis B. The polymorphism of cytokine genes was studied using PCR amplification of the corresponding regions of the genome. Evaluation of morphological changes in the liver tissue was determined using the non-invasive Fibrotest method according to the METAVIR scale. To identify correlations between individual indicators, the Spearman correlation coefficient was used.

Results and discussions: In patients with chronic hepatitis C, it has been established that a lower degree of fibrosis is noted in carriers of the CC IL 4 (C589T) genotype, GG TNF (G308A), and a higher degree of fibrosis in carriers of the TT IL 4 (C589T) genotype, AA TNF (G308A). An inverse moderate correlation was found between the IL 4 genotype (C589T) and the TNF genotype (G308A).

In patients with chronic hepatitis B, it has been established that a lower degree of fibrosis is noted in carriers of the CC IL 4 (C589T) genotype and GG TNF (G308A), and a higher degree of fibrosis is found in carriers of the CT IL 4 (C589T) and AA TNF (G308A) genotypes. An inverse moderate correlation was found between the IL 4 genotype (C589T) and the TNF genotype (G308A).

In patients with chronic hepatitis B + C, it has been established that a lower degree of fibrosis is observed in carriers of the GG TNF genotype (G308A), CC IL 4 (C589T), AA IL 10 (G-1082A), and a higher degree of fibrosis in carriers of the TT IL 4 genotype (C589T), GG IL 10 (G-1082A), AA TNF (G308A). An inverse moderate correlation was found between the IL 4 genotype (C589T) and the TNF genotype (G308A).

The genetic component of pronounced fibrosis in patients with hepatitis of various etiologies is not significantly different: in all the studied groups the degree of F3 fibrosis is associated with the AA genotype TNF (G308A) and the genotype CC IL 4 (C589T). In patients with chronic hepatitis B + C, susceptibility to a more pronounced degree of fibrosis is associated with the GG genotype IL 10 (G-1082A). The interaction of the IL 4 (C589T) and TNF (G308A) genes — AA genes TNF (G308A) and CC IL 4 (C589T) is associated with a high degree of liver fibrosis in all the studied groups, and GG TNF (G308A) and CT genotypes IL 4 (C589T) — with a lesser degree of fibrosis; ($p < 0.01$)

Key words: *chronic hepatitis B + C, chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, liver fibrosis, polymorphisms of the cytokine genes IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) and TNF β (G308A)*

Существуют различные точки зрения на течение микст-гепатитов. Хронические вирусные микст — гепатиты чаще вызываются сочетанием HCV и HBV, либо HCV + HBV + HDV. При этом репликация более, чем одного вируса способствует прогрессированию хронического процесса с последующей трансформацией в цирроз печени. Показана ассоциация полиморфных маркеров генов иммунной системы с патогенетически значимыми признаками, скоростью развития фиброза печени у больных ХГС и ХГВ.

В проведенных нами исследованиях показана функциональная значимость полиморфизма наиболее важных цитокинов IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) и TNF β (G308A) в скорости прогрессирования фиброза печени у больных хроническими гепатитами вирусной этиологии (HBV, HCV).

Материалы и методы: В ходе исследования обследован 31 больной с хроническим гепатитом смешанной этиологии (B + C), 100 больных с хроническим гепатитом C, 41 больной с хроническим гепатитом B. Полиморфизм генов цитокинов изучался при помощи амплификации соответствующих участков генома методом ПЦР. Оценка морфологических изменений в ткани печени определяли с использованием неинвазивного метода Fibrotest по шкале METAVIR. Для выявления корреляционных связей между отдельными показателями был применен коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение: У пациентов с хроническим гепатитом C установлено, что меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа CC IL 4 (C589T), GG TNF (G308A), большая степень фиброза — у носителей генотипа TT IL 4 (C589T), AA TNF (G308A). Выявлена обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (C589T) и генотипом TNF (G308A).

У пациентов с хроническим гепатитом B установлено, что меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа CC IL 4 (C589T) и GG TNF (G308A), большая степень фиброза — у носителей генотипа CT IL 4 (C589T) и AA TNF (G308A). Выявлена обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (C589T) и генотипом TNF (G308A).

У пациентов с хроническим гепатитом B+C установлено, что меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа GG TNF (G308A), CC IL 4 (C589T), AA IL 10 (G-1082A), большая степень фиброза — у носителей генотипа TT IL 4 (C589T), GG IL 10 (G-1082A), AA TNF (G308A). Выявлена обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (C589T) и генотипом TNF (G308A).

Таким образом, генетическая составляющая выраженного фиброза у больных гепатитами различной этиологии существенно не отличается: во всех исследуемых группах степень фиброза F3 связана с генотипом AA TNF (G308A) и генотипом CC IL 4 (C589T). У пациентов с хроническим гепатитом B+C подверженность более выраженной степени фиброза ассоциирована с генотипом GG IL 10 (G-1082A). Установлено взаимодействие генов IL 4 (C589T) и TNF (G308A) — генотипы AA TNF (G308A) и CC IL 4 (C589T) связаны с высокой степенью фиброза печени во всех исследуемых группах, а генотипы GG TNF (G308A) и CT IL 4 (C589T) — с меньшей степенью фиброза; ($p < 0,01$)

Ключевые слова: хронический гепатит B+C, хронический гепатит B, хронический гепатит C, фиброз печени, полиморфизмов генов цитокинов IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) и TNF β (G308A)

Існують різні точки зору на перебіг мікст-гепатитів. Хронічні вірусні мікст — гепатити частіше викликаються поєднанням HCV і HBV, або HCV + HBV + HDV. При цьому реплікація більш, ніж одного вірусу сприяє прогресуванню хронічного процесу з подальшою трансформацією в цироз печінки.

Показана асоціація поліморфних маркерів генів імунної системи з патогенетично значущими ознаками, швидкістю розвитку фіброзу печінки у хворих на

ХГС і ХГВ.

У проведених нами дослідженнях показана функціональна значимість поліморфізму найбільш важливих цитокінів IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) і TNF β (G308A) в швидкості прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічні гепатити вірусної етіології (HBV, HCV).

Матеріали та методи: В ході дослідження обстежений 31 хворий на хронічний гепатит змішаної етіології (B + C), 100 хворих на хронічний гепатит C, 41 хворий на хронічний гепатит B. Поліморфізм генів цитокінів вивчався за допомогою ампліфікації відповідних ділянок геному методом ПЛР. Оцінка морфологічних змін в тканині печінки визначали з використанням неінвазивного методу Fibrotest за шкалою METAVIR. Для виявлення кореляційних зв'язків між окремими показниками був застосований коефіцієнт кореляції Спірмена.

Результати та обговорення: У хворих на хронічний гепатит C встановлено, що менший ступінь фіброзу відзначається у носіїв генотипу CC IL 4 (C589T), GG TNF (G308A), велика ступінь фіброзу — у носіїв генотипу TT IL 4 (C589T), AA TNF (G308A). Виявлений зворотній помірний кореляційний зв'язок між генотипом IL 4 (C589T) і генотипом TNF (G308A).

У хворих на хронічний гепатит B встановлено, що менший ступінь фіброзу відзначається у носіїв генотипу CC IL 4 (C589T) і GG TNF (G308A), велика ступінь фіброзу — у носіїв генотипу CT IL 4 (C589T) і AA TNF (G308A). Виявлений зворотній помірний кореляційний зв'язок між генотипом IL 4 (C589T) і генотипом TNF (G308A).

У хворих на хронічний гепатит B + C встановлено, що менший ступінь фіброзу відзначається у носіїв генотипу GG TNF (G308A), CC IL 4 (C589T), AA IL 10 (G1082A), велика ступінь фіброзу — у носіїв генотипу TT IL 4 (C589T), GG IL 10 (G1082A), AA TNF (G308A). Виявлений зворотній помірний кореляційний зв'язок між генотипом IL 4 (C589T) і генотипом TNF (G308A).

Таким чином, генетична складова вираженого фіброзу у хворих на гепатити різної етіології істотно не відрізняється: у всіх досліджуваних групах ступінь фіброзу F3 пов'язана з генотипом AA TNF (G308A) і генотипом CC IL 4 (C589T). У хворих на хронічний гепатит B + C схильність до більш виразного ступеню фіброзу асоційована з генотипом GG IL 10 (G1082A). Встановлено взаємодію генів IL 4 (C589T) і TNF (G308A) — генотипи AA TNF (G308A) і CC IL 4 (C589T) пов'язані з високим ступенем фіброзу печінки у всіх досліджуваних групах, а генотипи GG TNF (G308A) і CT IL 4 (C589T) — з меншим ступенем фіброзу; ($P < 0,01$)

Ключові слова: хронічний гепатит B + C, хронічний гепатит B, хронічний гепатит C, фіброз печінки, поліморфізмів генів цитокінів IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) і TNF β (G308A).

Актуальность

В настоящее время одной из особенностей распространения инфекционных болезней является увеличение числа сочетанных инфекций (микст-инфекция, смешанная инфекция), вызванных различными видами микроорганизмов: бактерии, вирусы, простей-

шие, грибы, микоплазмы, хламидии и др.

При смешанных инфекциях одновременное присутствие нескольких возбудителей приводит не только к сложному взаимодействию патологических процессов, но и затрудняет диагностику и выбор лечения (1, 2).

Клинико-эпидемиологические исследования последних лет показали, что хронические вирусные микст-гепатиты чаще вызываются сочетанием вирусов HCV и HBV, а также HCV + HBV + HDV. Ведущие позиции в структуре вирусных гепатитов занимают микст — гепатиты (B+C) (3, 4).

Существуют различные точки зрения на течение микст-гепатитов. Хронические вирусные микст — гепатиты чаще вызываются сочетанием HCV и HBV, либо HCV + HBV + HDV. При этом репликация более, чем одного вируса способствует прогрессированию хронического процесса с последующей трансформацией в цирроз печени. Имеются сведения о том, что возможны фульминантные формы гепатита при инфицировании HAV, ассоциированные с инфекцией HCV и HBV (1, 5, 6).

При хронической микст-инфекции (B + C) редко обнаруживается одновременно 2 вирусных генома. Возможно взаимное ингибирование двух геномов, что в дальнейшем проявляется доминированием одного из вирусов (7). Одновременная репликация нескольких вирусов способствует прогрессированию хронического микст-гепатита с дальнейшим развитием цирроза печени (8, 9).

Отмечаются тяжелые и фульминантные формы вирусных гепатитов смешанной этиологии, которые характеризуются выраженной гипербилирубинемией и высоким уровнем трансаминаз (10).

Показана ассоциация полиморфных маркеров генов иммунной системы с патогенетически значимыми признаками, скоростью развития фиброза печени у больных ХГС и ХГВ (10, 11, 12, 13, 14).

В проведенных нами исследова-

ниях показана функциональная значимость полиморфизма наиболее важных цитокинов IL-10 (G1082A), IL-4 (C589T) и TNFб (G308A) в скорости прогрессирования фиброза печени у больных хроническими гепатитами вирусной этиологии (HBV, HCV) (15, 16).

Цель исследования

Провести комплексную оценку аллельного полиморфизма генов IL-10, IL-4, TNFб со степенью фиброза у больных хроническим гепатитом смешанной этиологии.

Материалы и методы

В ходе исследования обследован 31 больной с хроническим гепатитом смешанной этиологии (B + C), 100 больных с хроническим гепатитом C, 41 больной с хроническим гепатитом B; возраст больных варьировал в пределах 29-66 лет. Все больные, участвующие в обследовании, находились на диспансерном учете в КП «Одесская городская клиническая инфекционная больница». В группе исследуемых больных преобладали мужчины (23 человека), женщин было всего 8 человек. Были исключены из исследования больные, у которых обнаружен ВИЧ или/и другие гепатотропные вирусы.

Для сравнения больных и здоровых лиц была сформирована контрольная группа из 30 практически здоровых лиц среднего возраста. Одинаковым было количество мужчин и женщин (по 15 человек).

Методика исследования аллельного полиморфизма генов в рамках пилотного проекта и общая характеристика неинвазивной методики оценки фиброза печени Fibrotest описана в наших предыдущих работах [17, 18].

Для выявления корреляционных связей между отдельными показателями был применен коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение

Анализ частоты встречаемости различных вариантов аллельных полиморфизмов генов цитокинов IL-4 (C589T), IL-10 (G1082A), TNF β (G308A) у больных хроническим гепатитом С и хроническим гепатитом В представлены в наших предыдущих работах [17].

При сравнении частоты встречаемости аллельных полиморфизмов генов цитокинов IL-4 (C589T), IL-10 (G1082A), TNF β (G308A) у больных хроническими гепатитами различной этиологии и здоровых лиц выявлены определенные различия (рис. 1-3).

У больных хроническим гепатитом С и хроническим гепатитом В преобладал гомозиготный генотип СС IL-4 (C589T) — 66 % и 61 % соответственно. У здоровых лиц также доминировал гомозиготный генотип СС IL-4 (C589T) — 88 %. Только у пациентов с хроническим микст-гепатитом В+С преобладал гетерозиготный генотип СТ IL-4 (C589T). В группе больных ХГВ и ХГВ+С не были выявлены носители гомозиготного мутантного генотипа ТТ IL-4 (C589T).

У больных ХГС преобладал гетерозиготный генотип GA IL-10 (G1082A) — 53 %, количество больных с гомозиготными генотипами GG IL-10 (G1082A) и AA IL-10 (G1082A) существенно не отличалось и составило 19 % и 28 % соответственно.

В группе больных ХГВ доминировал гетерозиготный генотип GA IL-10 (G1082A) — 60 %, количество больных с мутантным гомозиготным генотипом AA IL-10 (G1082A) было незначительным — всего 8 %.

В группе больных ХГ В+С доминировал гетерозиготный генотип GA IL-10 (G1082A) — 71 %, гомозиготный генотип GG IL-10 (G1082A) обнаружен только у 29 %, а мутантный гомозиготный генотип не выявлен.

У здоровых лиц преобладали носители гомозиготного генотипа GG IL-10 (G1082A), количество носителей гетерозиготного генотипа GA IL-10 (G1082A) и мутантного гомозиготного AA IL-10 (G1082A) было одинаковым — по 26 %.

В группе больных ХГС доминировали пациенты с гетерозиготным генотипом GA TNF β (G308A) — 77 %, количество больных с гомозиготными генотипами GG TNF β (G308A) и AA TNF β (G308A) было незначительным (19 % и 4 % соответственно).

В группе больных ХГВ доминировали пациенты с гомозиготным генотипом GG TNF β (G308A) — 85 %, количество больных с гетерозиготным генотипом GA TNF β (G308A) было незначительным — 15 %. Больные с мутантным гомозиготным генотипом AA TNF β (G308A) не выявлены.

У больных ХГ В+С преобладал гетерозиготный генотип GA TNF β (G308A) — 65 %, пациенты с гомозиготным генотипом GG TNF β (G308A) составили 35 %, а пациенты с мутантным гомозиготным генотипом AA TNF β (G308A) выявлены не были.

В группе здоровых лиц доминировал гомозиготный генотип GG TNF β (G308A) — 91 %, количество пациентов с гетерозиготным генотипом GA TNF β (G308A) и мутантным гомозиготным AA TNF β (G308A) было незначительным — 6 % и 3 % соответственно.

Для выявления связи степени фиброза печени с определенными генотипами IL-4 (C589T), IL-10 (G1082A), TNF β (G308A) все пациенты с гепатитами различной этиологии были разделены на 3 группы в соответствии со степенью фиброза (рис. 4).

В группе больных с хроническим гепатитом С преобладали пациенты с минимальной степенью фиброза (F0-F1) — 46 %, такая же закономерность

Рис. 1. Распределение частот встречаемости генотипов IL-4 (C589T) у больных вирусными гепатитами различной этиологии и здоровых лиц.

Рис. 2. Распределение частот встречаемости генотипов IL-10 (G1082A) у больных вирусными гепатитами различной этиологии и здоровых лиц.

Рис. 3. Распределение частот встречаемости генотипов TNFα (G308A) у больных вирусными гепатитами различной этиологии и здоровых лиц.

количество больных с минимальной степенью фиброза (F0-F1) и максимальной степенью фиброза (F3) было одинаковым — по 42 %.

Взаимосвязь степени фиброза печени и аллельного полиморфизма генов, а также связь между отдельными генотипами цитокинов оценивали с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (табл. 1-3).

У пациентов с хроническим гепатитом С выявлена взаимосвязь таких показателей:

- прямая умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом IL 4 (C589T) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа CC, большая степень фиброза — у носителей генотипа TT);
- обратная умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом TNF (G308A) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа GG, большая степень фиброза — у носителей генотипа

отмечалась в группе больных с хроническим гепатитом В — 41 %. В группе больных с хроническим гепатитом В+С

AA);

- обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (C589T) и генотипом TNF (G308A)

Рис. 4. Процентное соотношение больных ХГС, ХГВ и ХГВ+С с различной степенью фиброза.

(у носителей генотипа СС IL 4 отмечается генотип GG TNFб).

У пациентов с хроническим гепатитом В выявлена взаимосвязь таких показателей:

- прямая сильная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом IL 4 (С589Т) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа СС, большая степень фиброза — у носителей генотипа СТ);
- обратная умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом TNF (G308А) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа GG, большая степень фиброза — у носителей генотипа АА);
- обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (С589Т) и генотипом TNF (G308А) (у носителей генотипа СС IL 4 отмечается генотип GG TNFб).

У пациентов с хроническим гепатитом В+С выявлена взаимосвязь таких показателей:

- прямая сильная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом IL 4 (С589Т) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа СС, большая степень фиброза — у носителей гено-

типа ТТ);

- прямая умеренная корреляционная связь между степенью фиброза и генотипом IL 10 (G-1082А) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа АА, большая степень фиброза — у носителей генотипа GG);

- обратная умеренная корреляционная связь между степенью

фиброза и генотипом TNF (G308А) (меньшая степень фиброза отмечается у носителей генотипа GG, большая степень фиброза — у носителей генотипа АА);

- обратная слабая корреляционная связь между генотипом IL 4 (С589Т) и генотипом IL 10 (G-1082А) (у носителей генотипа СС IL 4 отмечается генотип GG IL 10).
- обратная умеренная корреляционная связь между генотипом IL 4 (С589Т) и генотипом TNF (G308А) (у носителей генотипа СС IL 4 отмечается генотип GG TNFб).

Выводы

1. Генетическая составляющая выраженного фиброза у больных гепатитами различной этиологии существенно не отличается: во всех исследуемых группах степень фиброза F3 связана с генотипом АА TNF (G308А) и генотипом СС IL 4 (С589Т).
2. У пациентов с хроническим гепатитом В+С подверженность более выраженной степени фиброза ассоциирована с генотипом GG IL 10 (G-1082А) — коэффициент корреляции -0,3, $p < 0,05$.
3. Установлено взаимодействие генов IL 4 (С589Т) и TNF (G308А) — генотипы АА TNF (G308А) и СС IL 4

(С589Т) связаны с высокой степенью фиброза печени во всех исследуемых группах, а генотипы GG TNF (G308A) и СТ IL 4 (С589Т) — с меньшей степенью фиброза; ($p < 0,01$).

Литература

1. Хронический вирусный микст-гепатит: современный клинико-эпидемиологические аспекты / Авдеева М.Г., Городин В.Н., Кулбужева М.И. [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2015. — Т. 20, №6. — С. 15-25.
2. Яковлев А.А. Необходимость системного подхода к изучению сочетанных форм вирусных гепатитов / Яковлев А.А., Поздеева Е.С. // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2010. — №4. — С. 54-56.
3. Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени: руководство для врачей / А.Г. Рахманова, А.А. Яковлев, Е.Н. Виноградова, А.Е. Борисов, В.А. Кащенко; под ред. А.Г. Рахмановой. — СПб.: Спецлит, 2006. — 413 с.
4. Хронический микст-гепатит С+В: клинические варианты / Айдагулова С.В., Непомнящих Д.Л., Постникова О.А. [и др.] // Фундаментальные исследования. — 2011. — №10-3. — С. 457-461.
5. Риск прогрессирования и причины летального исхода при хроническом вирусном микст-гепатите / Есмембетов К.И., Абдурахманов Д.П., Одинцов А.И., Мухин Н.А. // РЖГГК. — 2013. — №23 (3). — С. 49-55.
6. Інфекційні хвороби: підручник / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін.; за ред. О.А. Голубовської. — 2-е вид., перероблене і доповнене. — К.: ВСВ «Медицина», 2018. — 688 с.
7. Особенности сочетанного (HBV/HCV-инфекция) вирусного поражения печени / И.В. Маев, И.Н. Никушкина, А.А. Самсонов [и др.] // Тер.архив. — 2008. — № 2. — С. 57-68.
8. Особенности клинического течения хронических гепатитов смешанной вирусной (HBv+HCV) этиологии / Г.К. Мироджов, Р.И. Одинаев, М.И. Саттарова [и др.] // РЖГГК. — 2009. — № 5. — С. 44-48.
9. Тадеева А.К. Состояние прооксидантной и антиоксидантной системы при хроническом вирусном гепатите В+С и циррозе печени / Тадеева А.К., Отараева Б.И., Плахтий Л.Я. // Вестник новых медицинских технологий. — 2011. — №18 (4). — С. 157-159.
10. Monika Rau Host Genetic Variants in the Pathogenesis of Hepatitis C / Monika Rau, Katharina Baur, Andreas Geier // Viruses. — 2012. # 4. — P. 3281-3302.
11. Анализ влияния генетических факторов вируса гепатита С и полиморфизма генов инфицированных людей на развитие фиброза печени / Николаева Л.И., Колотвин А.В., Самоходская Л.М. [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2012. — № 5. — С. 7-13.
12. Роль полиморфизма гена IL6-174C/G в развитии хронической HCV — инфекции / Семенова Н.А., Рязанцева Н.В., Новицкий В.В. [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. — 2010. — № 5. — С. 93-97.
13. Полиморфизм генов — модификаторов иммунного ответа при заболеваниях печени различной этиологии / И.А. Гончарова, Гамаль Абд Ель Азиз Наср, Е.В. Белобородова [и др.] // Медицинская генетика. — 2010. — № 12. — С. 20-24.
14. Пат. 103143 Україна, МПК (2015.01). Спосіб прогнозування темпу прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С / Л.В. Мороз, Яцик І.В., Очерedyк О.М., Лівшиць Л.А., Пампуха В.М. — № 2015 03954; заявл. 24.04.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23. — 4 с.
15. Патент на корисну модель Спосіб прогнозування швидкості прогресування фіброзу печінки / Бажора Ю.І., Усиченко О.М., Усиченко К.М. — № 12778; заявл. 14.02.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16. — 4 с.
16. Патент на винахід Спосіб прогнозування швидкості прогресування фіброзу печінки / Бажора Ю.І., Усиченко О.М., Усиченко К.М. — № 12778; заявл. 14.02.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2. — 4 с.
17. Усыченко Е.Н. Генетический профиль у пациентов с хроническим гепатитом В и С / Усыченко Е.Н., Усыченко Е.М., Бажора Ю.И. // Вестник Витебского государственного медицинского универси-

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между биохимическими и генетическими показателями у больных ХГС

Коэффициент корреляции	IL 4 (C589T)	IL 10 (G-1082A)	TNF (G308A)	F
IL 4 (C589T)	1	0,009	-0,296**	0,478**
IL 10 (G-1082A)	0,009	1	0,011	0,041
TNF (G308A)	-0,296**	0,011	1	-0,394**
F	0,478**	0,041	-0,394**	1

Примечание: ** — $p < 0,01$

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между биохимическими и генетическими показателями больных ХГВ

Коэффициент корреляции	IL 4 (C589T)	IL 10 (G-1082A)	TNF (G308A)	F
IL 4 (C589T)	1	0,095	-0,663**	0,735**
IL 10 (G-1082A)	0,095	1	-0,082	0,003
TNF (G308A)	-0,663**	-0,082	1	-0,561**
F	0,735**	0,003	-0,561**	1

Примечание: ** — $p < 0,01$

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между биохимическими и генетическими показателями больных ХГВ+С

Коэффициент корреляции	IL 4 (C589T)	IL 10 (G-1082A)	TNF (G308A)	F
IL 4 (C589T)	1	-0,367*	-0,518**	0,910**
IL 10 (G-1082A)	-0,367*	1	0,120	-0,468**
TNF (G308A)	-0,518**	0,120	1	-0,677**
F	0,910**	-0,468**	-0,677**	1

Примечание: ** — $p < 0,01$; * — $p < 0,05$.

тета. —2016. — Том 15, №3 (15).— С. 47-53.

18. К.М. Усиченко Аналіз асоціації поліморфізму генів цитокинів IL-10, IL-4, TNF із субпопуляційним складом лімфоцитів периферичної крові у хворих на ХГВ залежно від ступеня фіброзу печінки» / К.М. Усиченко, О.М. Усиченко, Ю.І. Бажора // Одеський медичний журнал. — №6. — 2017. — С. 15-19.

References

1. Hronicheskiy virusniy mikst-gepatit: sovremenniy kliniko-epidemiologicheskie aspekty / Avdeeva M.G., Gorodin V.N., Kulbuzheva M.I. [i dr.] // Epidemiologiya i infeksionnyie bolezni. — 2015. — T. 20, №6. — S. 15-25. (in Russian)
2. Yakovlev AA Neobhodimost sistemnogo

pohoda k izucheniyu sochetannyih form virusnyih gepatitov / Yakovlev AA, Pozdeeva E.S. // Epidemiologiya i infeksionnyie bolezni. — 2010. — №4. — S. 54-56. (in Russian)

3. Hronicheskie virusnyie gepatity i tsirroz pecheni: rukovodstvo dlya vrachey / A.G. Rahmanova, AA Yakovlev, E.N. Vinogradova, A.E. Borisov, V.A. Kaschenko; pod red. A.G. Rahmanovoy. — SPb.: Spetslit, 2006. — 413 s. (in Russian)

4. Hronicheskiy mikst-gepatit S V: klinicheskie varianty / Aydagulova S.V., Nepomnyaschih D.L., Postnikova O.A [i dr.] // Fundamentalnyie issledovaniya — 2011. — №10-3. — S. 457-461. (in Russian)

5. Risk progressirovaniya i prichiny letalnogo ishoda pri hronicheskom

virusnom mikst-gepatite / Esmembetov K.I., Abdurahmanov D.P., Odintsov A.I., Muhin N.A // RZhGGK. — 2013. — № 23 (3). — S. 49-55. (in Russian)

6. Infektsiyni hvorobi: pldruchnik / O.A Golubovska, M.A Andreychin, A.V. Shkurba ta In.; za red.. OA Golubovskoyi. — 2-e vid., pereroblene I dopovnene. — K.: VSV «Meditsina», 2018. — 688 s. (in Ukrainian)
7. Osobennosti sochetannogo (HBV/HCV-infektsiya) virusnogo porazheniya pecheni / I.V. Maev, I.N. Nikushkina, AA Samsonov [i dr.] // Ter.arhiv. — 2008. — № 2. — S. 57-68. (in Russian)
8. Osobennosti klinicheskogo techeniya hronicheskikh gepatitov smeshannoy virusnoy (HBV HCV) etiologii / G.K. Mirodzhov, R.I. Odinaev, M.I. Sattarova [i dr.] // RZhGGK. — 2009. — № 5. — S. 44-

48. (in Russian)
9. Tadeeva A.K. Sostoyanie prooksidantnoy i antioksidantnoy sistemy pri hronicheskom virusnom gepatite V S i tsirroze pecheni / Tadeeva A.K., Otaraeva B.I., Plahtiy L.Ya // Vestnik novyih meditsinskih tehnologiy. — 2011. — №18 (4). — S. 157-159. (in Russian)
10. Monika Rau Host Genetic Variants in the Pathogenesis of Hepatitis C / Monika Rau, Katharina Baur, Andreas Geier // Viruses. — 2012. № 4. — P. 3281-3302.
11. Analiz vliyaniya geneticheskikh faktorov virusa gepatita S i polimorfizma genov infitsirovannykh lyudey na razvitie fibroza pecheni / Nikolaeva L.I., Kolotvin A.V., Samohodskaya L.M. [i dr.] // Epidemiologiya i infeksionnyie bolezni. — 2012. — № 5. — S. 7-13. (in Russian)
12. Rol polimorfizma gena IL6-174C/G v razviti hronicheskoy HCV — infektsii / Semenova N.A, Ryazantseva N.V., Novitskiy V.V. [i dr.] // Byulleten sibirskoy meditsinyi. — 2010. — № 5. — S. 93-97. (in Russian)
13. Polimorfizm genov — modifikatorov immunnogo otveta pri zabolevaniyah pecheni razlichnoy etiologii / I.A. Goncharova, Gamal Abd El Aziz Nasr, E.V. Beloborodova [i dr.] // Meditsinskaya genetika — 2010. — № 12. — S. 20-24. (in Russian)
14. Pat. 103143 UkraYina, MPK (2015.01). Sposlb prognozuvannya tempu progresuvannya fibrozu pechlInki u hvorih na hronlchniy gepatit S / L.V. Moroz, Yatsik I.V., Ocheredko O.M., Llvshits L.A, Pampuha V.M. — # 2015 03954; zayavl. 24.04.2015; opubl. 10.12.2015, Byul. № 23. — 4 s. (in Ukrainian)
15. Patent na korisnu model Sposlb prognozuvannya shvidkosti progresuvannya fibrozu pechlInki / Bazhora Yu.I., Usichenko O.M., Usichenko K.M. — № 12778; zayavl. 14.02.2018; opubl. 27.08.2018, Byul. № 16. — 4 s. (in Ukrainian)
16. Patent na vinahld Sposlb prognozuvannya shvidkosti progresuvannya fibrozu pechlInki / Bazhora Yu.I., Usichenko O.M., Usichenko K.M. — № 12778; zayavl. 14.02.2018; opubl. 25.01.2019, Byul. № 2. — 4 s. (in Ukrainian)
17. Usyichenko E.N. Geneticheskii profil u patsientov s hronicheskim gepatitom V i S / Usyichenko E.N., Usyichenko E.M., Bazhora Yu.I. // Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta –2016. — Tom 15, №3 (15).— S. 47-53. (in Russian)
18. K.M. Usichenko Anallz asotslatsIYi pollmorflzmu genlv tsitokinlv IL-10, IL-4, TNF Iz subpopulyatslynim skladom lImfotsitlv periferichnoYi krovl u hvorih na HGV zalezhno vld stupenya fibrozu pechlInki» / K.M. Usichenko, O.M. Usichenko, Yu.I. Bazhora // Odeskiy medichniy zhurnal. —№6. — 2017. — S. 15-19. (in Ukrainian)

*Впервые поступила в редакцию 22.05.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.12 – 005.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3471302>

**ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ У
ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ПІСЛЯ
ХІРУРГІЧНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ МІОКАРДУ НА
САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ**

Колоденко О.В., Гоженко О.А.

УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України

**ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ
ГИДРОКИНЕЗТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА НА САНАТОРНО-
КУРОРТНОМ ЭТАПЕ**

Колоденко А.В., Гоженко А.А.

УкрНИИ медицины транспорта МОЗ Украины

**STUDY OF EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE OF HYDRO-
KINESIOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART
DISEASE AFTER SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARIZATION
AT A SANATORIUM-RESORT STAGE**

Kolodenko A.V., Gozhenko E.A.

*Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine*

68

Summary/Резюме

The aim of the study was to investigate the effectiveness of the rehabilitation complex with the inclusion of hydro-kinesiotherapy in patients with coronary heart disease after surgical myocardial revascularization. In our study, there were 55 patients aged $58,7 \pm 8,9$ from coronary heart disease who underwent surgical myocardial revascularization and were undergoing rehabilitation at the Bila Akacia sanatorium (Odessa). The analysis of the results of the study showed that the use of hydro-kinesiotherapy in the complex restorative treatment of this category of patients is effective and safe. After a course of rehabilitation, we observed a significant increase in stroke volume and left ventricular ejection fraction of 25,8 and 10,7 % ($p < 0.05$) in the patients as receiving additional hydro-kinesiotherapy, which is probably higher compared to the traditional complex.

Key words: *hydro-kinesiotherapy, sanatorium rehabilitation, myocardial revascularization*

Метою дослідження було вивчити ефективність комплексу реабілітації із включенням гідрокінезотерапії у пацієнтів з ІХС після хірургічної ревазуляри-

зації міокарду. Під нашим спостереженням було 55 хворих віком $58,7 \pm 8,9$ з ІХС, які перенесли хірургічну реваскуляризацію міокарду, які знаходились на реабілітації в санаторії «Біла акація» (м. Одеса). Аналіз результатів дослідження показав, що використання гідрокінезотерапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні даної категорії хворих є ефективним та безпечним. Після курсу санаторно-курортної реабілітації ми спостерігали суттєве збільшення показника ударного об'єму та фракції викиду лівого шлуночка 25,8 та 10,7 % ($p < 0,05$) у пацієнтів як отримували додатково гідрокінезотерапію, що вірогідно більше в порівнянні з традиційним комплексом.

Ключові слова: *гідрокінезотерапія, санаторна реабілітація, реваскуляризація міокарда*

Целью исследования было изучить эффективность комплекса реабилитации с включением гидрокинезотерапии у пациентов с ИБС после хирургической реваскуляризации миокарда. Под нашим наблюдением было 55 больных в возрасте $58,7 \pm 8,9$ с ИБС, перенесших хирургическую реваскуляризации миокарда, которые находились на реабилитации в санатории «Белая акация» (г. Одесса). Анализ результатов исследования показал, что использование гидрокинезотерапии в комплексном санаторно-курортном лечении данной категории больных является эффективным и безопасным. После курса санаторно-курортной реабилитации мы наблюдали существенное увеличение показателя ударного объема и фракции выброса левого желудочка 25,8 и 10,7 % ($p < 0,05$) у пациентов как получали дополнительно гидрокинезотерапию, достоверно больше по сравнению с традиционным комплексом

Ключевые слова: *гидрокинезотерапия, санаторная реабилитация, реваскуляри*

Аналіз вивчення результатів ХРМ показав, що хірургічне втручання не усуває основних причин прогресування ІХС, а відсутність адекватних програм фізичної реабілітації та супутня патологія не сприяють повному відновленню здоров'я та фізичної працездатності [1]. Реабілітація хворих з серцево-судинними захворюваннями після хірургічної реваскуляризації міокарду (ХРМ) до теперішнього часу залишається поки що не дуже на високому рівні [2].

Лікувальна дія фізичного навантаження обумовлена тренуванням мікроциркуляції (м'язового кровотоку) тканин опорно-рухового апарату. Фізичні вправи сприяють прискоренню крово- та лімфотоку, збільшенню об'єму циркулюючої крові, ліквідацією

застійних явищ в органах, посиленню метаболічних тканин, регенерації тканин, нормалізації психоемоційного статусу хворого (сон, настрої та інш.) [3]. Для відновлення ортостатичної стійкості хворих з ІХС необхідно в рані строки переводити із положення лежачі в положення сидячі [4]. Основним видом фізичної активності у хворих даної категорії є дозована хода, яка сприяє фізіологічному відновленню фізичної працездатності пацієнта [5]. Окрім того, дозована хода, ЛФК та інші помірні фізичні навантаження є ефективним засобом вторинної профілактики захворювань серцево-судинної системи та оказують благоприємний вплив на функцію життєво важливих органів та систем організму, покращують коронарний та

периферійний кровообіг [6, 7]. Все це є актуальним для вивчення та розгляду сучасних поглядів та методів рухової терапії в комплексній реабілітації хворих після коронарної ревазуляризації.

Метою нашого дослідження було вивчити ефективність комплексу реабілітації із включенням гідрокінезотерапії у пацієнтів з ІХС після хірургічної ревазуляризації міокарду.

Матеріали та методи дослідження

Під нашим спостереженням було 55 хворих віком $58,7 \pm 8,9$ з ІХС, які перенесли хірургічну ревазуляризацію міокарду, які знаходились на реабілітації в санаторії «Біла акація» (м. Одеса). Усі хворі в термін проходження реабілітації отримували медикаментозну терапію та комплекс фізичної та психологічної реабілітації. Першу групу склали 25 хворих, які отримували базовий лікувально-реабілітаційний комплекс (ЛРК), що включав: режим рухової активності щадно-тренуючий, кліматотерапію (повітряні ванни за тренуючим режимом, сонячні ванни залежно від інтенсивності сонячної радіації), дієтотерапію, магнітотерапію сегментарних зон серця, масаж комірцевого відділу за гальмівною методикою, «сухі вуглекислі ванни», ЛФК. Пацієнтам другої групи (30 пацієнтів) додатково призначали гідрокінезотерапію в басейні з мінеральною водою. Гідрокінезотерапія призначалась пацієнтам після визначення толерантності до навантаження при відсутності протипоказів. Заняття проводили при температурі води $29-30^\circ\text{C}$, тривалістю 20-25 хв. В першій половині дня. Курс склав 10 занять. Після санаторно-курортного лікування, рекомендували продовжити заняття в басейні (2 рази на тиж-

день).

Перед початком фізичної реабілітації усім хворим проводилось обстеження, що включало клінічні та інструментальні дослідження: загальний аналіз крові, ліпідограма, цукор крові, глікозильований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА, моніторування АТ, ЕКГ у спокої, велоергометрична проба (ВЕМ). ВЕМ виконувалась по загальноприйнятій методиці. Визначалась тривалість виконання навантаження, досягнута пікова потужність навантаження, «подвійний добуток». Шостихвилинний тест (ТШХ) виконувався по традиційній методиці і доповнювався визначенням кількості пройдених кроків, швидкістю ходьби (по портативному крокоміру), показниками ЧСС на початку проби і відразу після її закінчення, а також часом відновлення ЧСС після навантаження. Перед першим тестуванням пацієнта ознайомлювали із правилами проведення тесту. Після 15-хвилинного відпочинку пацієнт ходив протягом 6 хв по коридору, намагаючись подолати якнайбільшу дистанцію. Якщо при цьому з'являлись симптоми дистресу, тест припиняли і повторювали через 30 хв, після чого визначали середню довжину двох пройдених дистанцій. За шкалою Borg оцінювали інтенсивність суб'єктивних відчуттів. Тест проводили в день надходження пацієнта на санаторно-курортне лікування та після проведення лікування. ВЕМ виконувалась за загальноприйнятою методикою. У всіх хворих оцінювали психосоматичний стан за допомогою тесту самооцінки (САН) та тесту Люшеру. Курс санаторно-курортного лікування склав 21 день.

Результати дослідження

В процесі реабілітації доля пацієнтів, які мали скарги вірогідно зменшилась в обох групах. Динаміка скарг пацієнтів в процесі СКЛ пред-

ставлена в таблиці. Як видно, з даних табл. 1, вірогідно зменшились скарги на дискомфорт в перикардіальній ділянці, але якщо в групі 1 вірогідність була на рівні 0,05, то в групі 2 — < 0,05. Скарги на прискорене серцебиття вірогідно зменшились у хворих групи 2 ($p = 0,05$), в той час як в групі 1 вірогідність не була статистично значимою ($p = 0,08$). Вірогідно зменшились скарги на задишку в обох групах ($p < 0,005$), Більш вірогідно зменшились скарги на головний біль, порушення сну та загальну втомлюваність у хворих групи 2 ($p < 0,01$).

Усі пацієнти отримували медикаментозну терапію, яка була призначена на стаціонарному лікуванні. Корекція медикаментозної терапії, за рахунок додавання бета-адреноблокаторів з метою зменшення ЧСС проводилась 2 (8,0 %) пацієнтам в групі 1 в процесі реабілітаційного лікування, в той час як пацієнти групи 2 корекції медикаментозної терапії не потребували.

Порівняльний аналіз виразності клінічних проявів в процесі реабілітації виявив зниження фун-

кціонального класу ХСН в усіх групах (табл. 2). При оцінці перерозподілу пацієнтів за ФК ХСН в групі 2 ми спостерігали вірогідне збільшення кількості пацієнтів з ХСН I ФК з 3 (10,0 %) до 9 (30,0 %) за рахунок зменшення пацієнтів з ХСН II ФК з 23 (76,6 %) до 16 (70,0 %) та відсутності пацієнтів з ХСН III ФК після СКЛ, в той час як до лікування було 4 (13,3 %) пацієнта з таким рівнем ХСН ($p < 0,05$).

Таким чином, аналіз клінічної картини ІХС у хворих після ХРМ дозволяє зробити висновок про те, що використання гідрокінезотерапії в комплексному санаторно-курортному

Таблиця 1.

Динаміка скарг в процесі СКЛ у хворих з ІХС після хірургічної реваскуляризації міокарду

Скарги	Групи, к-ть	Група 1 (n = 25)		Група 2 (n = 30)		p
		До СКЛ	Після СКЛ	До СКЛ	Після СКЛ	
Дискомфорт в перикардіальній ділянці		9 (36,0 %)	1 (4,0 %)	11 (36,7 %)	0 (0,0 %)	$P_1 = 0,05$ $P_2 < 0,01$
Давлючі болі за грудиною		2 (8,0 %)	0 (0,0 %)	3 (10,0 %)	0 (0,0 %)	$P_1 = 0,15$ $P_2 = 0,08$
Прискорене серцебиття		5 (20,0 %)	1 (4,0 %)	7 (23,3 %)	0 (0,0 %)	$P_1 = 0,08$ $P_2 = 0,05$
«Перебої» в роботі серця		4 (16,0 %)	0 (0,0 %)	5 (16,7 %)	0 (0,0 %)	$P_1 = 0,41$ $P_2 = 0,02$
Задишка		6 (24,0 %)	1 (4,0 %)	8 (26,7 %)	0 (0,0 %)	$P_1 = 0,04$ $P_2 = 0,003$
Головний біль		9 (36,0 %)	1 (4,0 %)	11 (36,7 %)	0 (0,0 %)	$P_1 = 0,05$ $P_2 < 0,01$
Порушення сну		10 (40,0 %)	1 (4,0 %)	12 (40,0 %)	0 (0,0 %)	$P_1 = 0,03$ $P_2 < 0,01$
Втомлюваність		12 (48,0 %)	1 (4,0 %)	14 (46,7 %)	0 (0,0 %)	$P_1 < 0,01$ $P_2 < 0,01$

Перерозподіл пацієнтів за функціональними класами ХСН в процесі реабілітації

ФК	Група А ₀ (n = 25)		Група В ₀ (n = 30)		P
	До СКЛ	Після СКЛ	До СКЛ	Після СКЛ	
I	3 (12,0 %)	6 (24,0 %)	3 (10,0 %)	9 (30,0 %)	P ₁ = 0,27 P ₂ = 0,05
II	20 (80,0 %)	18 (72,0 %)	23 (76,6 %)	16 (70,0 %)	P ₁ = 0,68 P ₂ = 0,05
III	2 (8,0 %)	1 (4,0 %)	4 (13,3 %)	0	P ₁ = 0,55 P ₂ = 0,04

Таблиця 2. лікувані даної категорії хворих позитивно впливає на течію захворювання.

Про ефективність та безпеку використання гідрокінезотерапії у хворих з ІХС після хірургічної ревазуляризації міокарду свідчать і показники частоти серцево-судинних скорочень, артеріального тиску та фізичної працездатності.

Динаміка показників гемодинамики у хворих з ІХС після ХРМ без коморбідної патології на санаторно-курортному етапі

Показники		Підгрупа А ₀ (n = 25)	Підгрупа В ₀ (n = 30)
ЧСС, уд/хв	До СКЛ	65,5 ± 11,5	63,7 ± 8,3
	Після СКЛ	64,1 ± 8,9	63,1 ± 9,1
САД мм рт. ст.	До СКЛ	125,1 ± 10,9	119,5 ± 9,8
	Після СКЛ	122,5 ± 8,6	118,3 ± 10,1
ДАД	До СКЛ	76,6 ± 9,5	75,8 ± 9,3
	Після СКЛ	77,6 ± 7,2	74,5 ± 8,7
КСРЛШ, см	До СКЛ	3,1 ± 0,11	3,2 ± 0,20
	Після СКЛ	2,8 ± 0,22	2,7 ± 0,19
КДР ЛШ, см	До СКЛ	4,6 ± 0,18	4,9 ± 0,1
	Після СКЛ	4,4 ± 0,4	4,5 ± 0,1
КДО ЛШ, мл	До СКЛ	137,9 ± 15,5	125,1 ± 12,1
	Після СКЛ	130,5 ± 11,3	110,4 ± 11,5
КСО ЛШ, мл	До СКЛ	62,4 ± 7,2	62,0 ± 6,9
	Після СКЛ	60,5 ± 6,9	56,0 ± 6,5
УО, мл	До СКЛ	70,9 ± 6,8	69,4 ± 6,9
	Після СКЛ	83,1 ± 5,1	87,3 ± 4,5*
ФВ, %	До СКЛ	55,2 ± 3,5	53,1 ± 2,1
	Після СКЛ	57,6 ± 3,3	58,8 ± 1,9*

Таблиця 3.

Такий показник серцево-судинної діяльності як ЧСС ключовий фактор, що визначає потребу кисню міокардом. Він найбільш легко змінний та такий, що можливо модифікувати з усіх відомих показників, які визначають потребу кисню міокардом [8].

У пацієнтів, які були включені в дослідження проводився моніторинг контролю рівня АТ, так як даний показник є одним з доведених факторів ризику ІХС.

При надходженні на санатор-

но-курортне лікування у пацієнтів обох груп показники гемодинаміки не відрізнялися статистично. Динамічне спостереження за показниками ЧСС та АТ в кожній з цих груп статистичної різниці не виявило (табл. 3). Очевидно, що хірургічна реваскуляризація міокарду, яка була проведена та санаторно-курортне лікування сприяли тому що було досягнуто цільові рівні АТ та ЧСС. Але після курсу санаторно-курортної реабілітації ми спостерігали суттєве збільшення показника ударного об'єму та фракції викиду лівого шлуночка у пацієнтів як отримували додатково гідрокінезотерапію. Так, якщо в групі 1 збільшення УО та ФК було на 14,7 та 4,1 % ($p > 0,05$), то в групі 2 — на 25,8 та 10,7 % ($p < 0,05$).

Таким чином, програми санаторно-курортної реабілітації, які включали гідрокінезотерапію в басейні з мінеральною водою не визивали негативного впливу на функціональний стан серцево-судинної системи, який оцінювали по показникам частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. Вплив на серцеву судину систему проявлявся підтримкою досягнутих після ХРМ цільових рівнів АТ та ЧСС.

Література

1. Erk J. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR); ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) (2012) European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) / Erk J. De Backer G., Gohlke H. et al // Eur. Heart J. — 2012/ — Vo 33 (13). — P.1635–1701.
2. Kalmykov, S., & Kalmykova, Y. (2017). Dynamics of cardiovascular parameters

in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process. Slobozhanskyi herald of science and sport, 6 (62), 43-47

3. Калоерова В. Особливості фізичної реабілітації при атеросклерозі в чоловіків працездатного віку / В. Калоерова, М. Томашевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2015. — № 1. — С. 35–39.
4. Марченко О. К. Фізична реабілітація осіб із ішемічною хворобою серця з синдромом інсулінорезистентності / О. К. Марченко, І. Н. Євстратова, М. Алшбул // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. — 2012. — № 1. — С. 77–80.
5. Juraschek S. P. Cardiorespiratory Fitness and Incident Diabetes: The FIT (Henry Ford Exercise Testing) Project / S. P. Juraschek, M. J. Blaha, R. S. Blumenthal // Diabetes Care. — 2015. — V 38, №6. — P. 1075–1081.
6. Karjalainen J. J. Effects of Physical Activity and Exercise Training on Cardiovascular Risk in Coronary Artery Disease Patients With and Without Type 2 Diabetes / J. J. Karjalainen // Diabetes Care. — 2015. — V 38, № 4. — P. 706–715.
7. Shutt A, Bolotova EV, Xale M. [The role of physical activity in secondary prevention of coronary heart disease]. Cardiology.2005; 7: 83-86.
8. Сумин А.Н. Актуальные вопросы физической реабилитации в кардиологии на рубеже десятилетий / А.Н. Сумин // Лечебное дело. — 2011-№4. — С. 43 — 49

References

1. Erk J. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR); ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) (2012) European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by

- invited experts) / Erk J. De Backer G., Gohlke H. et al // Eur. Heart J. — 2012/ — Vo 33 (13). — P.1635–1701.
2. Kalmykov, S., & Kalmykova, Y. (2017). Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process. Slobozhanskyi herald of science and sport, 6 (62), 43-47
 3. Kaloeva V. Features of physical rehabilitation in atherosclerosis in men of working age / V. Kaloerova, M. Tomashevsky // Theory and methods of physical education and sport. — 2015. — № 1. — P. 35–39.
 4. Marchenko O.K., Physical Rehabilitation of Persons with Ischemic Heart Disease with Insulin Resistance Syndrome / O.K. Marchenko, I.N. Evstratova, M. Alshbul // Theory and Methods of Physical Education and Sport. — 2012. — № 1. — P. 77–80.
 5. Juraschek S. P. Cardiorespiratory Fitness and Incident Diabetes: The FIT (Henry Ford Exercise Testing) Project / S. P. Juraschek, M. J. Blaha, R. S. Blumenthal // Diabetes Care. — 2015. — V 38, №6. — P. 1075–1081.
 6. Karjalainen J. J. Effects of Physical Activity and Exercise Training on Cardiovascular Risk in Coronary Artery Disease Patients With and Without Type 2 Diabetes / J. J. Karjalainen // Diabetes Care. — 2015. — V 38, № 4. — P. 706–715.
 7. Shutt A, Bolotova EV, Xale M. [The role of physical activity in secondary prevention of coronary heart disease]. Cardiology.2005; 7: 83-86.
 8. Sumin A.N. Actual issues of physical rehabilitation in cardiology at the turn of the decade / A.N. Sumin // Medical business. — 2011- No. 4. — S. 43 — 49

*Впервые поступила в редакцию 23.06.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

616.2-022.7-053.2: 575.113

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465352>

ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕРЛЕЙКИНА 1В НА ЧАСТОТУ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ

Левицька С.А., Гоженко А.І., Ямполь О.І.

*ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці,
Український НДІ медицини транспорту, м. Одеса
alexandryampol@gmail.com*

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИНТЕРЛЕЙКИНА 1В НА ЧАСТОТУ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

Левицкая С.А., Гоженко А.И., Ямполь О.И.

*Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы,
Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса*

THE INFLUENCE OF THE GENETIC DETERMINED PRODUCTION OF THE INTERLEUKIN 1B ON THE FREQUENCY OF THE RESPIRATORY INFECTION IN CHILDREN

Levytska S.A., Gozhenko A.I., Yampol O.I.

*Bukovinian State Medical University (Chernivtsi)
Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine, Odessa*

Summary / Резюме

An analysis of single nucleotide polymorphism of the interleukin 1b gene was carried out in 80 children with frequent recurrence of respiratory infection and 35 healthy children. A predomination of the «wild» C-allele among the examinees has been established (63,04 %). A decrease of the share of the heterozygotic CT variant and an increase of the frequency of the occurrence of homozygotes turned out to be typical for children with frequent recurrence of respiratory infection. The absence of «minor» T-allele of C-511T polymorphism of IL-1b gene in child is the risk factor of the development of frequent recurrence of respiratory infection (OR-3,55; 95 %DI-1,42-8,94).

Key words: *genetic polymorphism, interleukin 1b, recurrence of respiratory infection.*

У 80 дітей із частими рецидивами респіраторних вірусних інфекцій і 35 практично здорових дітей проведено дослідження однонуклеотидного поліморфізму гена інтерлейкіну 1в С-511Т. Встановлено переважання «дикого» С-алеля серед досліджуваних (63,04 %). Для дітей із рецидивуючими респіраторними інфекціями характерними виявилися зменшення частки гетерозиготного СТ варіанта і

збільшення частоти зустрічання гомозигот. Фактором ризику розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних вірусних інфекцій у дитини є відсутність «мінорного» Т-алеля С-511Т поліморфізму гена IL-1 β (OR-3,55; 95 %ДІ-1,42-8,94).

Ключові слова: генетичний поліморфізм, інтерлейкін 1 β , рецидиви респіраторних інфекцій.

У 80 дітей с частыми рецидивами респираторных вирусных инфекций и 35 практически здоровых детей проведено изучение однонуклеотидного полиморфизма гена интерлейкина 1 β С-511Т. Установлено преобладание «дикого» С-аллеля среди обследованных (63,04 %). Для детей с рецидивирующими респираторными инфекциями характерными оказались уменьшение доли гетерозиготного СТ варианта и увеличение частоты встречаемости гомозигот. Фактором риска развития частых и пролонгированных эпизодов респираторных вирусных инфекций у ребенка является отсутствие «минорного» Т-аллеля С-511Т полиморфизма гена IL-1 β (OR-3,55; 95 %ДІ-1,42-8,94).

Ключевые слова: генетический полиморфизм, интерлейкин 1 β , рецидивирующие респираторные инфекции.

Сила і спрямованість імунних реакцій при формуванні запальної відповіді організму значною мірою є генетично детермінованими і визначаються успадкованими рівнями продукції компонентів імунної відповіді [6], зокрема цитокінів [1].

Оскільки імунний компонент представлений в розвитку будь-якого запального процесу, імунологічні особливості реалізації відповіді організму на вторгнення патогена в дихальні шляхи можуть бути визначальними щодо розрешення респіраторної інфекції [8].

Щороку в світі фіксується близько 4,5-5 млн. випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей, при цьому частка дітей, що часто і тривало хворіють, складає від 30 % до 70 % загальної кількості [5].

В основі генетично детермінованої схильності до розвитку РРВІ у дітей може бути мутація генів, що кодують компоненти імунної відповіді.

Метою дослідження було прогнозування розвитку РРВІ у дітей в залежності від однонуклеотидного поліморфізму гену IL-1 β (С-511Т).

Матеріал і методи дослідження

Проведене дослідження 115 пацієнтів, поділених на дві групи. Дослідну групу склали 80 дітей, у котрих за даними медичної документації зафіксовано 5 і більше епізодів ГРВІ за останній рік з тривалістю епізоду не менше 7 днів. В контрольну групу ввійшли 35 дітей, у котрих при спостереженні протягом одного року зафіксовано менше п'яти короткотривалих епізодів ГРВІ. За віковим і статевим критеріями групи порівняння були співставні ($\chi^2 = 0,97$; $p = 1,00$).

Матеріалом імунологічного дослідження була сироватка крові. Концентрацію IL-1 β визначали за допомогою діагностичної тест-системи (ООО «Цитокін», Санкт-Петербург, Росія) методом твердофазного імуоферментного аналізу.

Матеріалом молекулярно-генетичного дослідження була ДНК, виділена з лімфоцитів периферійної венозної крові пацієнтів за допомогою наборів реагентів «ДНК-сорб-В». ПЛР-реакцію проводили з використанням Taq-ДНК-полімерази і специфічних праймерів [9]. Ампліфікатор програмували відпо-

відно температурних режимів приєднання праймерів до одноланцюгових ділянок ДНК. При вивченні гена IL-1 β отримували продукт ампліфікації довжиною 305 bp від 562-ї до 756-ї пари нуклеотидів промоторної зони. Дискримінацію алелів проводили за допомогою специфічної ендонуклеази рестрикції AVAL («Fermentas[®]», Литва) в реакції гідролізу. Рестрикційні продукти ПЛР розділяли електрофорезом в 2 % агарозному гелі в присутності трисборатного буфера (ТТБ), концентрованого з бромідом етидію. Фрагменти візуалізували за допомогою транслюмінатора в присутності маркера молекулярних мас 100-1000 bp («СибЭнзим», Росія).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням програми «Statistica 6» із підрахунком критеріїв Стюдента (t) і непараметричного χ^2 [4]. Ідентифікація досліджуваного показника як маркера ризику оцінювали методами клінічної еп-

ідеміології за результатами обчислення відношення шансів (OR) [3].

Оскільки мірою генетичної мінливості популяції є доля гетерозигот, проведений розрахунок фактичної та очікуваної гетерозиготності, при цьому очікувана гетерозиготність вираховувалася за правилом рівноваги Харді-Вайнберга [2].

Результати дослідження та їх обговорення

Встановлено, що «дикий» алель траплявся в більшості досліджуваних (табл. 1): у 63,04 % ($n = 145$) випадків з 230 виділених алелей у 511 позиції промотора гена IL-1 β був цитозин (С), тоді як «мінорний» Т-варіант виділили в 36,96 % ($n = 90$) випадках.

Частота виявлення тиміну в 511 позиції промотора гена IL-1 β була вищою в контрольній групі (45,71 % проти 33,12 % в дослідній групі, табл. 1), проте статистична обробка отриманих результатів не виявила статистично значимої різниці в розподілі показника

Таблиця 1

Частоти алелів С і Т С-511Т поліморфізму гена IL-1 β

Групи спостереження	С-алель	Т-алель	Статистична обробка
Діти із РРІ, $n = 160$ (%)	107 (66,88)	53 (33,12)	$\chi^2 = 3,31$; $p = 0,07$
Контрольна, $n = 70$ (%)	38 (54,29)	32 (45,71)	

Таблиця 2

Частоти генотипів С-511Т поліморфізму гена IL-1 β

Групи	Генотип			P_C	P_T	H_0	H_E	D	χ^2	P
	CC	CT	TT							
Діти із РРІ, ($n = 80$)	41	25	14	0,67	0,33	0,31	0,44	0,42	4,08	0,04
Контрольна ($n = 35$)	8	22	5	0,54	0,46	0,63	0,5	-0,21	3,44	0,06
Всього	49	47	19	0,63	0,37	0,41	0,47	0,15	0,99	0,32

Примітки:

- P_C — відносна частота алеля С, P_T — відносна частота алеля Т.
- H_0 і H_E — фактична і очікувана гетерозиготності відповідно.
- D — відносне відхилення очікуваної гетерозиготності від фактичної.
- χ^2 — критерій справедливості «нульової» гіпотези між фактичною і очікуваною гетерозиготністю.

Таблиця 3

Алельний і генотипічний поліморфізм С-511Т гена IL-1 β як фактори ризику частих і пролонгованих епізодів ГРВІ у дітей

№пп	Потенційний фактор ризику	Основна група С (%)	Контрольна група С (%)	χ^2	p	OR	95 % ДІ
1	Наявність Т-алеля	39 (48,75)	27 (77,14)	8,03	0,005	0,28	0,11-0,70
2	Гомозигота за С-алелем	41 (51,25)	8 (22,86)	8,03	0,005	3,55	1,42-8,94
3	Гетерозиготний генотип	25 (31,25)	22 (62,86)	8,38	0,004	0,31	0,14-0,70
4	Гомозигота за Т-алелем	14 (17,50)	5 (14,29)	0,18	0,67	-	-

Примітки:

1. С (%) — частота.
2. χ^2 — критерій справедливості «нульової» гіпотези щодо розподілу фактора в дослідній і контрольній групах.
3. OR — відношення шансів
4. 95 %ДІ — 95 % довірчі інтервали показника відношення шансів

($p < 0,05$).

Розподіл генотипів за поліморфним варіантом С-511Т гена IL-1 β в серед досліджуваних відповідає очікуваному при рівновазі Харді-Вайнберга (табл. 2). Серед досліджуваних дітей однаково часто були виявлені як гомозиготи за доміантним С-алелем (42,61 %), так і гетерозиготи (40,87 %; табл.2). При цьому частота гомозигот за «мінорним» Т-алелем виявилася найнижчою і склала 16,52 %.

При аналізі груп дослідження встановлено, що домінуючим генотипом в дослідній групі був гомозиготний СС-варіант (51,25 %). Частки гетерозиготного варіанту генотипу і Т- «мінорного» гомозиготного варіанту у дітей, що часто і тривало хворіють, були меншими та склали 31,25 % і 17,50 % відповідно (табл. 2).

Контрольна група характеризувалася найвищим відсотком гетерозигот (62,86 %; $n = 22$; табл. 2). Частка гетерозигот вдвічі перевищувала даний показник у дітей із РРІ.

Натомість частоти гомозигот як за СС- (22,86 %), так і за ТТ-варіантами (14,29 %) генотипів в контрольній групі

були меншими в порівнянні із відповідними показниками дітей із РРІ (табл. 2).

Аналіз розподілу часток генотипів за поліморфним варіантом С-511Т гена IL-1 β засвідчив, що в контрольній групі даний розподіл відповідає очікуваному при рівновазі Харді-Вайнберга (табл. 2) при наявній тенденції до збільшення рівня гетерозиготності ($p > 0,05$). Серед дітей із РРВІ відмічене статистично вірогідне зменшення фактичної гетерозиготності ($p < 0,05$).

Використання методів клінічної епідеміології дозволило засвідчити, що фактором ризику розвитку у дитини частих епізодів ГРВІ, є СС-гомозиготний генотип за С-511Т поліморфізмом гена IL-1 β (OR-3,55; табл. 3), в той час як наявність «мінорного» Т-алеля даного поліморфізму є протективним фактором (OR-0,28). При цьому носії гетерозиготного генотипу мали менші шанси розвитку частих РРВІ (OR-0,31), в той час як відсутність цитозину в 511 позиції промотора гена IL-1 β не впливало на частоту і тривалість епізодів ГРВІ ($p > 0,05$; табл. 3).

Таким чином, мутація в 511 позиції промоторної зони гена IL-1 β є

протективним фактором щодо розвитку частих і пролонгованих епізодів ГРВІ у дітей.

Висновки

1. Визначення характеру розподілу С- і Т-алелів простого однонуклеотидного поліморфізму С-511Т промоторної зони гена IL-1 β виявило переважання цитозину в 511 позиції як серед дітей, що часто і тривало хворіють, так і серед їх практично здорових однолітків. Серед досліджуваних однаково часто зустрічався як гетерозиготний, так гомозиготний за домінантним алелем варіанти генотипу за С-511Т поліморфізмом гена IL-1 β .
2. Для дітей із рецидивуючими респіраторними інфекціями характерними виявилися зменшення частки гетерозиготного СТ варіанта і збільшення частоти зустрічання гомозигот.
3. Фактором ризику розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних вірусних інфекцій у дитини є відсутність «мінорного» Т-алеля С-511Т поліморфізму гена IL-1 β .

Перспективи подальших досліджень. Виявлення факторів ризику розвитку рецидивів респіраторних вірусних інфекцій у дітей дозволить покращити ефективність реабілітаційних та профілактичних заходів.

Література

1. Левицька С.А. Поліморфізм С-590Т гена інтерлейкіну 4 у хворих на хронічні запальні процеси біляносових пазух / С.А.Левицька, Л.П.Сидорчук, В.В.Костенко // Клінічна та експериментальна патологія. -2011.-Т.Х, №2 (36), ч.1.- С.52-55.
2. Лепендіна І.Н. Генотипи населення Белгородської області. Распределение иммунобиологических маркеров генов / И.Н.Лепендіна, Е.В.Балановская, М.И.Чурносков // Генетика. — 2008. — Т.44, №3. — С.1-15.

3. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Р.Флетчер, С.Флетчер, Э.Вагнер; пер. с англ. Ю.Б.Шевелева. — М. МедиаСфера, 3-е изд., 2004. — 352 с., ил.
4. Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. Учебник / Халафян А.А. — М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. — 512 с., ил.
5. Часто болеющие дети / Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Камаев И.А. [и др.] — Н.Новгород: НГМА, 2003.
6. Mfuna Endam L. Association of IL1A, IL1B, and TNF gene polymorphisms with chronic rhinosinusitis with and without nasal polyposis: A replication study / L.Mfuna Endam, C.Cormier, Y.Bossй, A.Filali-Mouhim, M.Desrosiers // Arch Otolaryngol Head Neck Surg. — 2010. — Vol.136 (2). — P.187-192.
7. RSV respiratory infection in children under 5 y.o.—dynamics of the immune response Th1/Th2 and IgE / W.Gut, K.Pancer, E.Abramczuk [et al.] // Przegl. Epidemiol. — 2013. — Vol.67 (1). — P.17-22
8. Tewfik M.A Genetics of chronic rhinosinusitis: a primer / M.A.Tewfik, Y.Bossй, H.Al-Shemari, M.Desrosiers // J.Otolaryngol.Head.Neck.Surg. — 2010. — Vol.39, №1. — P.62-68.

References

1. Levitskaya S.A Polymorphism of the C-590T gene of interleukin 4 in patients with chronic inflammatory processes of the paranasal sinuses / SA Levitskaya, LP Sidorchuk, VV Kostenko // Clinical and experimental pathology.-2011.-Т.Х, No. 2 (36), Part 1.-P.52-55.
2. Lependina I.N. The gene pool of the population of the Belgorod region. Distribution of immunobiologic gene markers / I.N. Lependina, E.V. Balanovskaya, M.I. Churnosov // Genetics. - 2008. - Т.44, No. 3. - S.1-15.
3. Fletcher R. Clinical epidemiology. Fundamentals of evidence-based medicine / R. Fletcher, S. Fletcher, E. Wagner; per. from English Yu.B. Sheveleva - M.MediaSfera, 3rd ed., 2004 .— 352 p., Ill.
4. Khalafyan AA Statistica 6. Statistical data analysis. 3rd ed. Textbook / Khalafyan AA - M .: Binom-Press LLC, 2007. - 512 p.,

- III.
5. Often sick children / Albitsky V.Yu., Baranov A.A., Kamaev I.A. [et al.] - N. Novgorod: NGMA, 2003.
 6. Mfunu Endam L. Association of IL1A, IL1B, and TNF gene polymorphisms with chronic rhinosinusitis with and without nasal polyposis: A replication study / L.Mfunu Endam, C.Cormier, Y.Bossй, A.Filali-Mouhim, M.Desrosiers // Arch Otolaryngol Head Neck Surg. — 2010. — Vol.136 (2). — P.187-192.
 7. RSV respiratory infection in children under 5 y.o.—dynamics of the immune response Th1/Th2 and IgE / W.Gut, K.Pancer, E.Abramczuk [et al.] // Przegl. Epidemiol. — 2013. — Vol.67 (1). — P.17-22
 8. Tewfik M.A. Genetics of chronic rhinosinusitis: a primer / M.A.Tewfik, Y.Bossй, H.Al-Shemari, M.Desrosiers // J.Otolaryngol.Head.Neck.Surg. — 2010. — Vol.39, №1. — P.62-68.

*Впервые поступила в редакцию 01.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.12 - 008.313-07-08

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465310>

THE COMPLEX FRACTIONATED ACTIVITY ZONES AS PREDICTORS OF ATRIAL FIBRILLATION RELAPSE IN PATIENTS WITH PERMANENT ATRIAL FIBRILLATION

Goriachyi A.V.

Odessa National medical university

ЗОНИ КОМПЛЕКСНОЇ ФРАГМЕНТОВАНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ПРЕДИКТОРИ РЕЦИДИВУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ПАЦІЄНТІВ З ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ

Горячий О.В.

Одеський Національний медичний університет

ЗОНЫ КОМПЛЕКСНОЙ ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ АКТИВНОСТИ КАК ПРЕДИКТОРЫ РЕЦИДИВА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТОЯННОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Горячий А.В.

Одесский Национальный медицинский университет

Summary/Резюме

Scientific evidence suggests that complex fractionated activity zones help maintain atrial fibrillation. However, the electrophysiological characteristics of the left atrial myocardium that is responsible for the occurrence of complex fractionated activity are still not fully understood. We studied the electrophysiological characteristics of complex fractionated activity zones in patients with a permanent form of atrial fibrillation on the background of an attack and on a sinus rhythm.

Key words: *atrial fibrillation, complex fractionated activity.*

Багато авторів свідчать про те, що зони комплексної фрагментованої активності сприяють підтримці фібриляції передсердь. Однак, електрофізіологічні характеристики міокарда лівого передсердя відповідального за виникнення комплексної фрагментованої активності досі до кінця не вивчені.

Ключові слова: *фібриляція передсердь, комплексна фрагментована активність.*

Многие авторы говорят о том, что зоны комплексной фрагментированной активности способствуют поддержанию фибрилляции предсердий. Однако, электрофизиологические характеристики миокарда левого предсердия ответственного за возникновение комплексной фрагментированной активности до сих пор до конца не изучены.

Ключевые слова: *фибрилляция предсердий, комплексная фрагментированная активность.*

In recent years, catheter ablation of atrial sites where the so-called complex fractionated activity (CFA) zones of the atria have been widely used in the treatment of atrial fibrillation (AF) [1-3]. It is described that CFA zones induce activation of the left atrium (LA) and shorten the atrial refractory period on the one hand, and on the other hand, a complex fractionated atrial electrogram slows down and leads to inhomogeneous distribution of excitation during AF. As a result, CFA plays a significant role in maintaining AF. However, the electrophysiological characteristics of the LA myocardium responsible for the occurrence of CFA are still not fully understood.

Objective: to study the electrophysiological characteristics of complex fractionated activity zones in patients with a permanent form of atrial fibrillation on the background of an attack and sinus rhythm.

Materials and methods

The study involved 20 patients with premanent AF (8 women and 12 men), the average age of which was 61 ± 9.2 years. The duration of the arrhythmological history ranged from 1 to 15 years, an average of 8 ± 3 years. The duration of the last episode of AF is 13.9 ± 3 months. The use of combinations of antiarrhythmic drugs of I, III classes without a positive

effect.

An intracardiac electrophysiological mapping of the drug was performed using the software of the electroanatomical mapping system Ensite NavX (St. Jude, USA). Against the background of AF, the anatomical localization and electrophysiological characteristics of CFA zones were determined. In order to restore sinus rhythm (SR), transthoracic electropulse therapy (EPT) was performed. According to our methodology, the LA was divided into 24 segments and the main electrophysiological parameters were measured at the sinus rhythm: amplitude, width of the electrogram, conduction velocity, premature atrial contraction (PAC) with a long (L) and short (S) adhesion interval that did not cause AF and very short clutch interval (VSCI) causing AF. These parameters were compared in the zone with CFA and without it. After repeated induction of AF, patients underwent catheter isolation of the mouths of the pulmonary veins with linear ablation and modification of CFA zones.

Results

CFA zones were recorded in all patients in the field of collectors of the left pulmonary veins (LV) -82%, right LV-79%, coronary sinus (CS) -96%, and LP ear -85% (Figure 1.).

With programmed stimulation of the

coronary sinus.

The clutch interval D-, K- and OK- were 291 ± 87 , 206 ± 47 and 175 ± 33 ms. During the sinus rhythm, the amplitudes in the areas with CFA were significantly higher than in the areas without CFA, D-, K-, and OK-PPS ($2.0 \pm 1.3 - 0.5 \pm 0.6$ mV, $p < 0.01$; $1.3 \pm 1.2 - 0.3 \pm 0.3$ mV, $p < 0.001$; $0.7 \pm 0.7 - 0.2 \pm 0.2$ mV, $p < 0.001$). Following the shortening of the adhesion interval in areas with CFA and without, a decrease in the signal amplitude was noted. The width of the complex in the zone with CFA did not differ from the zone without CFA with D-PPS ($65.9 \pm 9.2 - 63.8 \pm 12.6$ ms, $p = \text{NS}$; $79.6 \pm 17.2 - 69.6 \pm 12.4$ ms, $p = \text{NS}$), however, during K- and OK-PPS the width of the complex in the CFA zone was significantly wider than in the non-CFA non-zone ($95.9 \pm 18.8 - 81.6 \pm 17.1$ ms $p < 0.05$; $103.5 \pm 86.4 - 86.4 \pm 21.0$ mV, $p < 0.003$). The speed of conducting D-, K-, and OK-PPS during the sinus rhythm in the CFA zone was significantly slower than in the zone without CFA ($1.3 \pm 0.4 - 2.1 \pm 1.0$ m / s, $p = 0.001$; $1.3 \pm 0.4 - 2.3 \pm 1.2$ m / s, $p = 0.005$; $1.1 \pm 0.5 - 2.0 \pm 1.1$ m / s, $p = 0.002$; and $0.9 \pm 0.5 - 1.8 \pm 0.8$ m / s, $p < 0.001$).

Conclusions

CFA zones were located in areas with high-amplitude activity, slow, heterogeneous conduct, and were directly related to premature activation of the drug. Thus, a structural change in tissue is not the only mechanism underlying the genesis of CFA, but the non-homogeneity of the conduction created in high-amplitude regions can also contribute to the maintenance of AF.

References

1. Claire A Martin, James P Curtain, Parag R Gajendragadkar, David A Begley, Simon P Fynn, Andrew A Grace, Patrick M Heck, Munmohan S Virdee, and Sharad Agarwal.

Fig. 1 Anterior (A) and posterior (B) surface of the left atrium.

Ablation of Complex Fractionated Electrograms Improves Outcome in Persistent Atrial Fibrillation of Over 2 Year's Duration/ / J Atr Fibrillation, - 2018 Feb; 10(5): 1607.

2. Kong Melissa H, Piccini Jonathan P, Bahnson Tristram D. Efficacy of adjunctive ablation of complex fractionated atrial electrograms and pulmonary vein isolation for the treatment of atrial fibrillation: a meta-analysis of randomized controlled trials. Europace. 2011 Feb;13 (2):193–204.
3. Wong Kelvin C K, Paisey John R, Sopher Mark, Balasubramaniam Richard, Jones Michael, Qureshi Norman, Hayes Chris R, Ginks Matthew R, Rajappan Kim, Bashir Yaver, Betts Timothy R. No Benefit of Complex Fractionated Atrial Electrogram Ablation in Addition to Circumferential Pulmonary Vein Ablation and Linear Ablation: Benefit of Complex Ablation Study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015 Dec;8 (6):1316–24
4. Nademanee K, Oketani N. The role of complex fractionated atrial electrograms in atrial fibrillation ablation moving to the beat of a different drum// J Am Coll Cardiol.- 2009.-Vol.-53.P-790–791
5. Oral H, Chugh A, Yoshida K, Sarrazin JF, Kuhne M, Crawford T, et al A randomized assessment of the incremental role of ablation of complex fractionated atrial electrograms after pulmonary vein isolation for long-lasting persistent atrial fibrillation.// J Am Coll Cardiol.- 2009.-Vol.-53:782–789

Впервые поступила в редакцию 07.08.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 615.831.4/.6: 591.11: 591.477: 599.324: 591.558: 616-092.9-06
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465338>

**ВПЛИВ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ
НА ОКИСЛЮВАЛЬНО-АНТИОКСИДАНТНІ ПРОЦЕСИ В КРОВІ ТА
ШКІРІ МОРСЬКИХ СВИНОК У ВІДДАЛЕНИЙ ПІСЛЯ
ОПРОМІНЕННЯ ПЕРІОД**

Кицюк Н.І.¹, Звягінцева Т.В.²

ТОВ «Клініка Леомед»¹, м. Київ, nkytsiuk@ukr.net

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»², м. Київ,
tana_zv@ukr.net

**ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В
КРОВИ И КОЖЕ МОРСКИХ СВИНОК В ОТДАЛЕННЫЙ ПОСЛЕ
ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРИОД**

Кицюк Н.И.¹, Звягинцева Т.В.²

ООО «Клиника Леомед»¹, г. Киев, nkytsiuk@ukr.net

ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины»²,
г. Киев, tana_zv@ukr.net

**EFFECT OF LOCAL ULTRAVIOLET IRRADIATION ON OXIDATION-
ANTIOXIDANT PROCESSES IN BLOOD AND SKIN OF GUINEA PIGS
IN A REMOTE PERIOD AFTER IRRADIATION**

Kitsyuk N.I.¹, Zvyagintseva T.V.²

LLC Leomed Clinic, Kyiv, nkytsiuk@ukr.net

SI "Institute of Neurosurgery by Acad. A.P. Romodanov of NAMS of Ukraine", Kyiv,
tana_zv@ukr.net

Summary / Резюме

Ultraviolet irradiation (UVI) of the organism leads to the activation of processes of lipid peroxidation (LP) of biomembranes, which is one of the key moments in the occurrence of a number of pathological conditions and diseases. The purpose of the research is to investigate the effect of local UVI of guinea pigs' skin on the condition of oxidative-antioxidant homeostasis in the focus of irradiation and in the blood in the remote post-erythema period. Materials and methods. The experiment were performed on 30 albino guinea pigs, 24 of them were irradiated with a mercury-quartz instrument OKN-11M (UV A and B) at a dose of 1 MED (minimum erythemic dose) and were withdrawn from the experiment in the post-erythemic period (on the 8-th, 15-th, 21-st, 28-th days) with compliance of the principles of bioethics. The concentration of secondary LP products – TBA-active products (TBA-AP); activity of antioxidant (AO) system – catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) were determined in the blood and in the focus of irradiation. Results. Local UVI of guinea pigs' skin was

accompanied by an accumulation of TBA-AP in blood and skin in all times of research (8-th – 28-th days). The activity of AO enzymes was reduced throughout the experiment: the greatest inhibition of CAT and SOD in the blood was observed on the 8-th day and 21-st day respectively, in the skin was observed on the 15-th day. The inhibition of the activity of key antioxidant enzymes is obviously an important mechanism of increasing the content of secondary products of LP, which have a damaging effect and contribute to the chronicity of process. Conclusions. 1. Local UVI of guinea pigs in a dose of 1 MED leads to an increase of the secondary LP products in the blood and irradiated skin in the remote period after irradiation: the concentration of TBA-AP was increased from the 8-th to 28-th days. 2. Parallel research of AO enzymes of CAT and SOD in blood and irradiated skin revealed inhibition of their activity in all times of research with minimum levels for CAT from the 8-th to the 15-th days, for SOD from the 8-th to the 21-st days.

Keywords: *local ultraviolet irradiation, lipid peroxidation, antioxidant system, remote period.*

Ультрафіолетове опромінення (УФО) організму призводить до активації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) біомембран, що являється одним із ключових моментів у виникненні ряду патологічних станів та захворювань. Мета дослідження – дослідити вплив локального УФО шкіри морських свинок на стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу у вогнищі опромінення та в крові у віддалений постеритемний період. Матеріали та методи. Дослідження виконані на 30 морських свинках-альбіносах, 24 з яких опромінювали ртутно-кварцевим приладом ОКН-11М (УФ А і В) в дозі 1 МЕД (мінімальна еритемна доза) і виводили з експерименту в постеритемний період (на 8-у, 15-у, 21-у, 28-у добу) з дотриманням принципів біоетики. Визначали в крові та вогнищі концентрацію вторинних продуктів ПОЛ – ТБК-активних продуктів (ТБК-АП); активність ферментів антиоксидантної (АО) системи – каталази (КАТ) та супероксиддисмутази (СОД). Результати. Локальне УФО шкіри морських свинок супроводжувалося накопиченням у всі досліджувані терміни (8-28 доба) ТБК-АП в крові та шкірі. Активність АО ферментів була знижена протягом усього експерименту: найбільше пригнічення в крові КАТ та СОД спостерігалось на 8-у добу та 21-у добу відповідно, в шкірі - на 15-у добу. Пригнічення активності ключових антиоксидантних ферментів очевидно являється важливим механізмом збільшення вмісту вторинних продуктів ПОЛ, що здійснюють пошкоджувальну дію і сприяють хронізації процесу.

Висновки. 1. Локальне УФО морських свинок в дозі 1 МЕД призводить до збільшення вторинних продуктів ПОЛ в крові та опроміненій шкірі у віддалений після опромінення період: концентрація ТБК активних продуктів збільшена протягом 8-28 доби. 2. Паралельне дослідження АО ферментів КАТ і СОД у крові та опроміненій шкірі встановило пригнічення їх активності у всі досліджувані терміни з мінімальними значеннями для КАТ на 8-15 добу, для СОД на 8-21 добу.

Ключові слова: *локальне ультрафіолетове опромінення, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантна система, віддалений період.*

Ультрафиолетовое облучение (УФО) организма приводит к активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) биомембран, что является одним из ключевых моментов в возникновении ряда патологических состояний и забо-

леваний. Цель исследования - исследовать влияние локального УФО кожи морских свинок на состояние окислительно-антиоксидантного гомеостаза в очаге облучения и в крови в отдаленный постэритемный период. Материалы и методы. Исследования выполнены на 30 морских свинках-альбиноса, 24 из которых облучали ртутно-кварцевым прибором ОКН-11М (УФ А и В) в дозе 1 МЕД (минимальная эритемная доза) и выводили из эксперимента в постэритемный период (на 8-е, 15-е, 21-е, 28-е сутки) с соблюдением принципов биоэтики. Определяли в крови и очаге концентрацию вторичных продуктов ПОЛ - ТБК-активных продуктов (ТБК-АП); активность ферментов антиоксидантной (АО) системы - каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД). Результаты. Локальное УФО кожи морских свинок сопровождалось накоплением во все исследуемые сроки (8-28 сутки) ТБК-АП в крови и коже. Активность АО ферментов была снижена в течение всего эксперимента: больше всего угнетение в крови КАТ и СОД наблюдалось на 8-е сутки и 21-е сутки соответственно, в коже - на 15-е сутки. Подавление активности ключевых антиоксидантных ферментов очевидно является важным механизмом увеличения содержания вторичных продуктов ПОЛ, осуществляющих повреждающее действие и способствующих хронизации процесса. Выводы. 1. Локальное УФО морских свинок в дозе 1 МЕД приводит к увеличению вторичных продуктов ПОЛ в крови и облученной коже в отдаленный после облучения период: концентрация ТБК активных продуктов увеличена в течение 8-28 суток. 2. Параллельное исследование АО ферментов КАТ и СОД в крови и облученной коже установило подавление их активности во все исследуемые сроки с минимальными значениями для КАТ на 8-15 сутки, для СОД на 8-21 сутки.

Ключевые слова: локальное ультрафиолетовое облучение, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, отдаленный период.

Вступ

Відомо, що локальний вплив ультрафіолетового опромінення (УФО) призводить до оксидантно-антиоксидантного дисбалансу в крові, що проявляється ак-

тивацією перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і зниженням активності антиоксидантних (АО) ферментів [5]. При цьому дослідження були проведені в еритемний період (4 години – 3 доба після опромінення) [4]. В той же час ми показали відсутність паралелізму між динамікою еритемної реакції і вираженістю запальних явищ в шкірі після УФО в ранні терміни [4], а зникнення еритеми (8 доба після УФО) аж ніяк не супроводжувалося припиненням розвитку патогістологічних процесів у шкірі, змінювалась їх якість. У пізній постеритемний період (15-28 доба) ми виявили розвиток гіперпластичних процесів в епідермісі, колагенізацію дерми, що свідчить про хронізацію

процесу [3]. Одним із механізмів ушкоджуючої дії ультрафіолету (УФ) на шкіру у віддалені терміни може бути наростаючий дисбаланс в про-антиоксидантній системі. Це положення скла-ло гіпотезу даного дослідження.

Мета дослідження – дослідити вплив локального УФО шкіри морських свинок на стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу у вогнищі опромінення та в крові у віддалений постеритемний період.

Матеріали та методи

Дослідження виконані на 30 морських свинках-альбіносах масою 300-350 г, які були розподілені на 2 групи: інтактна ($n = 6$); основна ($n = 24$). У тварин основної групи опромінюва-

ли виголену ділянку шкіри УФ променями за допомогою ртутно-кварцевого опромінювача ОКН-11М (УФ А і В) в дозі 1 МЕД (мінімальна еритемна доза). Тварини основної групи виводилися з експерименту в постеритемний період на 8-у, 15-у, 21-у та 28-у добу після опромінення з дотриманням принципів біоетики. Про стан ПОЛ судили за вмістом у вогнищі та крові вторинних продуктів ПОЛ – тіобарбітурової кислоти активних продуктів (ТБК-АП), про функціонування АО захисту - за активністю в шкірі та крові ключових антиоксидантних ферментів - каталази (КАТ) і супероксиддисмутази (СОД) [2]. Результати досліджень обробляли стандартними методами варіаційної статистики, при порівнянні вибірок – за допомогою критерію Стьюдента та ступеня достовірності [1].

Результати та їх обговорення

Отримані результати показали активацію процесів ПОЛ протягом всього часу дослідження в крові та шкірі.

У крові концентрація ТБК-АП достовірно перевищувала показники інтактних морських свинок на 8-у добу в 2,4 рази, на 15-у добу в 2,3 рази, на 21-у добу в 2,2 рази, на 28-у добу в 1,7 разів (рис. 1).

Вміст ТБК-АП у шкірі тварин основної групи також був вірогідно підвищений порівняно з нормою - в 1,6 разів на 8-у добу, в 1,4 рази на 15-у добу, в 1,3 рази на 21-у та 28- у добу (рис. 2).

Ми виявили, що активність АО ферментів була пригнічена протягом всього терміну в крові (рис. 3) та шкірі (рис. 4). Так, в крові активність КАТ на 8-у добу пригнічувалася найбільше: була нижча, ніж в інтактних тварин у 1,8 рази, на 15-у добу активність ензиму була нижча в 1,7 разів, на 21-у добу в 1,4 рази, на 28-у добу показник був в 1,3 рази нижче норми ($p < 0,05$).

Активність СОД в крові різко

зменшувалася відносно норми з 8-ї до 21-ї доби: на 8-у добу в 1,4 рази, на 15-у та на 21-у добу в 1,7 разів, до 28-ї доби була нижча, ніж в інтактних тварин в 1,4 рази ($p < 0,05$).

У шкірі на 8-у добу активність КАТ зменшувалася в 1,2 рази ($p < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами. Найбільше пригнічення активності КАТ в шкірі відмічалася на 15-у добу: вона була нижча, ніж в інтактних морських свинок в 1,7 разів. На 21-у добу показник був нижче норми в 1,4 рази, на 28-у – в 1,2 рази ($p < 0,05$).

Щодо показника СОД в шкірі – відзначалося зниження на 8-у добу (в 1,2 рази), максимальне зниження активності ензиму - на 15-у добу (в 1,3 рази менше, ніж в інтактних тварин). Надалі активність ензиму поступово збільшувалася порівняно з попередніми термінами, але залишалася вірогідно нижче, ніж в інтактних тварин – на 21-у добу в 1,2 рази, на 28-у добу в 1,1 рази (рис. 4).

Таким чином гіпотеза, покладена в основу цього дослідження, підтверджена. В ранній постеритемний (8 доба) та пізній постеритемний (15-28 доба) періоди вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ підвищений як у крові, так і у вогнищі опроміненої УФ шкіри. Активність ключових АО ферментів КАТ і СОД пригнічена протягом всього часу дослідження (8-28 доба) у крові та шкірі. Це, очевидно, і являється важливим механізмом збільшення вмісту вторинних продуктів ПОЛ, що здійснюють пошкоджувальну дію і сприяють хронізації процесу.

Виявлені в результаті локального УФО порушення окислювально-антиоксидантних процесів в організмі морських свинок протягом тривалого часу диктують необхідність розробки лікувально-профілактичних заходів, направлених, зокрема, на відновлення активності АО ферментів.

Рис. 1. Вміст тіобарбітурової кислоти активних продуктів у крові морських свинок при локальному УФО

Рис. 2. Вміст тіобарбітурової кислоти активних продуктів у шкірі вогнища ураження морських свинок при локальному УФО

Рис. 3. Активність каталази та супероксиддисмутази у крові морських свинок при локальному УФО

Рис. 4. Активність каталази та супероксиддисмутази у шкірі вогнища ураження морських свинок при локальному УФО

Висновки

1. Локальне УФО морських свинок в дозі 1 МЕД призводить до збільшення вторинних продуктів ПОЛ в крові та опроміненій шкірі у віддалений після опромінення період: концентрація ТБК активних продуктів збільшена протягом 8-28 доби.
2. Паралельне дослідження АО ферментів КАТ і СОД у крові та опроміненій шкірі встановило пригнічення їх активності у всі досліджувані терміни з мінімальними значення-

ми для КАТ на 8-15 добу, для СОД на 8-21 добу.

Література

1. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. – М.: Практика, 1998. – 459 с.
2. Методические аспекты изучения состояния антиоксидантной системы организма и уровня перекисного окисления липидов: Методические рекомендации для докторантов, аспирантов, магистров, исполнителей НИР / [Н. Г. Щербань, Т. В. Горбач, А.И. Мишура и др.]. – Харьков : ХГМУ, 2004. – 40 с.

3. Kitsyuk N.I. The influence of the thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on morphological lesions of guinea pigs' skin due to the local effects of ultraviolet rays at the remote terms after irradiation. / N. I. Kitsyuk, T. V. Zvyagintseva // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – V.8(1). – P. 274-279.
 4. Myronchenko S.I., Naumova O.V., Zvyagintseva T.V. The impact of ultraviolet irradiation on morphofunctional state of the skin in guinea pigs // Georgian Medical News. – 2016. - № 11 (260). November. – P. 95-100.
 5. Myronchenko S.I., Zvyagintseva T.V. Pro- i antioksidantnye mekhanizmy ultrafiolet-indutsyrovanykh povrezhdenij kozhi i ikh yeksperimentalnaya terapiya [Pro- and antioxidant mechanisms of ultraviolet-induced skin damages and their experimental therapy]. Aktualni problemy transportnoi medytsyny. 2016; 2 (44): 133-137. (Russian).
3. Kitsyuk N.I. The influence of the thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on morphological lesions of guinea pigs' skin due to the local effects of ultraviolet rays at the remote terms after irradiation. / N.I. Kitsyuk, T.V. Zvyagintseva // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – V.8(1). – P. 274-279.
 4. Myronchenko S.I., Naumova O.V., Zvyagintseva T.V. The impact of ultraviolet irradiation on morphofunctional state of the skin in guinea pigs // Georgian Medical News. – 2016. - № 11 (260). November. – P. 95-100.
 5. Myronchenko S.I., Zvyagintseva T.V. Pro- i antioksidantnye mekhanizmy ultrafiolet-indutsyrovanykh povrezhdenij kozhi i ikh yeksperimentalnaya terapiya [Pro- and antioxidant mechanisms of ultraviolet-induced skin damages and their experimental therapy]. Aktualni problemy transportnoi medytsyny. 2016; 2 (44): 133-137. (Russian).

References

1. Glantz S. Medico-biological statistics / S. Glantz. – M.: Practice, 1998. – 459 p. (in Russian).
2. Methodical aspects of studying of the condition of the antioxidant system of the organism and the level of lipid peroxidation: Methodical recommendations for PhD students, postgraduate students,

*Впервые поступила в редакцию 25.07.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 614.485

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465416>

ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МИКРОБНОЙ КЛЕТКИ В ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ

Морозова Н.С., Ридный С.В.

*Харьковская медицинская академия последипломного образования
sergey.readney@gmail.com*

ДІЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ГЕНЕТИЧНИЙ АПАРАТ МІКРОБНОЇ КЛІТИНИ В ПРАКТИЦІ ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ОПРОМІНЮВАЧІВ.

Морозова Н.С., Рідний С.В.

*Харківська медична академія післядипломної освіти
sergey.readney@gmail.com*

THE EFFECT OF ULTRAVIOLET RADIATION ON THE GENETIC APPARATUS OF A MICROBIAL CELL IN THE PRACTICE OF USING ULTRAVIOLET IRRADIATORS.

Morozova N.S., Readney S.V.

*Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education
sergey.readney@gmail.com*

Резюме / Summary

The actual problems of using bactericidal UV radiation are formulated from the standpoint of the peculiarities of the mechanism of action of UV on the DNA of microbial cells. The factors that determine the processes of photoreactivation, mutations that contribute to the restoration of bacterial viability after UV irradiation, and the change in their biological properties are highlighted. The questions of divergent adaptation of microorganisms to repeated UV irradiation, leading to the formation of resistance to UV, are considered. The genetic mechanisms of the action of UV radiation on a microbial cell are discussed from the standpoint of determining the correct strategy and tactics for using UV radiation in disinfection practice.

Keywords: *UV radiation, photoreactivation, dark repair, photoprotection, mechanisms resistance to UV radiation.*

Формулюються актуальні проблеми використання бактерицидного УФ-випромінювання з позицій особливостей механізму дії УФ на ДНК мікробної клітини. Освітлюються фактори, що визначають процеси фотореактивації, мутації, що сприяють відновленню життєспроможності бактерій після УФ-облучення, зміні їх біологічних властивостей. Розглядаються питання дивергентної адаптації мікроорганізмів до багаторазового облучення УФ, при-

водящему к формированию устойчивости к УФ. Обсуждаются генетические механизмы действия УФ излучения на микробную клетку с позиций определения правильной стратегии и тактики применения УФ излучения в дезинфектологической практике.

Ключевые слова: *УФ излучение, фотореактивация, темновая реактивация, фотопротекция, механизмы устойчивости к УФ излучению.*

Формулюються актуальні проблеми використання бактерицидного УФ випромінювання з позицій особливостей механізму дії УФ на ДНК мікробної клітини. Висвітлюються чинники, що визначають процеси фотореактивації, мутації, що сприяють відновленню життєздатності бактерій після ультрафіолетового опромінювання, зміні їх біологічних властивостей. Розглядаються питання дивергентної адаптації мікроорганізмів до багаторазового опромінювання УФ, що приводить до формування стійкості до УФ. Обговорюються генетичні механізми дії УФ випромінювання на микробну клітину з позицій визначення правильної стратегії й тактики застосування УФ випромінювання в дезинфектологічній практиці.

Ключові слова: *УФ випромінювання, фотореактивації, темнова реактивація, фотопротекція, механізми стійкості до УФ випромінювання.*

Ультрафиолетовое бактерицидное излучение входит в число средств обеспечивающих снижение уровня инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи. Оно является действенным профилактическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение — это электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона длин волн в интервале от 100 до 400 нм. По предложению II радиологического конгресса в 1932 г. УФ излучение принято делить на три группы по длине волны: А 400—315 нм, В 315—280 нм, С 280—100 нм. Все эти участки обладают бактерицидным действием, однако наиболее выраженное действие производят лучи участка С, максимум бактерицидного действия которого находится в области 253,7—257,6 нм.

Условно всё оборудование для обеззараживания воздуха УФ излучением можно разделить на установки

открытого/комбинированного типа (эксплуатация в отсутствие людей) и закрытого типа (эксплуатация в присутствии людей).

К воздействию УФ излучения более чувствительны вирусы и бактерии в вегетативной форме. Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью обладают споровые формы бактерий.

Микроорганизмы относятся к кумулятивным фотобиологическим приемникам, следовательно, результат взаимодействия бактерицидного излучения и микроорганизма зависит от его вида и от энергии излучения, поглощенной клеткой, а также реализуемых генетических механизмов действия УФ на микробную клетку.

Антимикробное действие УФ излучения, являющегося частью спектра электромагнитных волн оптического диапазона, проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических повреждениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки.

Однако большее число экспери-

ментальных данных свидетельствует, что под влиянием УФ излучения в молекулах ДНК могут возникать различного рода локальные повреждения, которые под влиянием ряда факторов в конечном счете нивелируются восстановлением поврежденных участков ДНК, т.е. восстановлением жизнеспособности микробной клетки, изменением её биологических свойств (формированием устойчивости к УФ излучению, антибиотикам, дезинфектантам и т.п.).

Поэтому вопрос о широком внедрении в практику обеззараживания воздуха УФ излучения по-прежнему остается чрезвычайно актуальным и требует дальнейшего изучения с позиций всестороннего познания механизмов повреждающего действия УФ излучения на генетические структуры микробной клетки.

Чувствительность микроорганизмов к УФ излучению находится в зависимости от возраста, физиологического состояния клетки, особенностей обмена веществ, видовой чувствительности, способности клеток к восстановлению повреждений [1].

Микробные клетки в популяции различно реагируют на облучение. Часть микробных клеток погибает вследствие прямого попадания в них пронизывающих частиц. Другие клетки подвергаются глубоким биохимическим изменениям. Эти клетки некоторое время после облучения находятся в состоянии заторженности, а затем вследствие начавшихся в них биохимических процессов некоторые из них погибают, а другие вследствие влияния условий внешней среды в течение нескольких часов после облучения восстанавливают свои повреждения и возвращаются в исходное состояние [1].

Способность к восстановительной реакции после облучения ультрафиолетом характерна для всех видов

микроорганизмов. Процесс восстановления (реактивации) находится в зависимости от таких факторов, как наличие кислорода, температуры, видимого света, питания и др.

Наиболее благоприятное воздействие на процесс восстановления микроорганизмов оказывает видимый свет. Это явление было названо Кельнером фотореактивацией [2, 3]. Показано, что степень фотореактивации пропорциональна продолжительности и интенсивности освещения видимым светом. Данное явление заключается в снижении летального действия ультрафиолетовых лучей в результате обработки бактерий видимым светом [4].

Способность к фотореактивации — генетически детерминированное свойство бактериальных клеток. В основе фотореактивации лежит действие фермента, выделяемого фотореактивирующими клетками. Указанный фермент, проявляющий активность при наличии видимого света, восстанавливает повреждение ДНК, вызванное УФ излучением.

Помимо фотореактивирующей системы у бактериальных клеток существуют системы, восстанавливающие повреждения ДНК, вызванные УФ излучением в отсутствие видимого света. Способность к темновой реактивации, так же как и к фотореактивации, заложена в геноме бактериальных клеток.

У штаммов, обладающих системой темновой реактивации, УФ облучение вызывает временную остановку синтеза ДНК. Темновая реактивация, как и фотореактивация, обусловлена действием фермента, присутствующего в бактериальных клетках до облучения. Следовательно, темновая реактивация представляет собой энзиматический процесс, благодаря которому происходит удаление поврежденных участков ДНК и восполнение утраченного материала за счет вновь синтези-

рованного [4].

Помимо этого, летальное действие УФ облучения в отношении бактерий может быть снижено путем предотвращения формирования повреждений. Такого рода защитное действие наблюдается при облучении бактерий видимым светом, предшествующим УФ облучению [5]. Данное явление известно под наименованием фотопротекция [6]. По мнению ряда авторов, фотопротекция в отличие от фотореактивации является не энзиматическим процессом, а фотохимической реакцией.

В процессе эксплуатации бактерицидных ламп под влиянием ряда факторов происходит снижение интенсивности излучения, и как следствие снижение бактерицидного эффекта УФ излучения.

Режим работы УФ облучателей оказывает значительное влияние на интенсивность и спектральный состав их излучения. Так, после истечения 1/3 номинального срока службы излучение ламп уменьшается на 30 %, а к концу срока службы на 50—60 %, в основном за счет потери прозрачности колбы под действием УФ излучения.

Определенное значение на интенсивность излучения оказывает наличие пыли в помещении. Прилипание пыли к поверхности светильника происходит неодинаково и зависит от её физико-химических свойств. Липкая пыль оседает на всех плоскостях светильника и лампы. Инертная пыль ложится на горизонтальные поверхности. Пыль, осевшая на отражателе светильника, изменяет его светотехнические параметры. Пыль, осевшая на лампу, значительно снижает поток УФ излучения, направленного в верхнюю полусферу.

Бактерицидный эффект УФ излучения снижается в процессе «старения» лампы. Диффузное покрытие тускнеет и темнеет, что приводит к умень-

шению коэффициента отражения и снижению КПД. По мере загрязнения зеркальных отражающих поверхностей меняется их световое распределение. Снижение КПД из-за загрязнения может достигать 10-12 %.

При расчете и проектировании установок УФ излучения необходимо учитывать значения коэффициентов отражения строительных материалов, которые более низкие, чем в видимой области.

Таким образом, необходимо периодически не реже одного раза в месяц осуществлять чистку от пыли поверхности отражателя и колбы, так как даже небольшой слой пыли заметно снижает выход бактерицидного потока. Фотометрическое снижение интенсивности УФ излучения бактерицидной лампы на 50 % делает её непригодной для использования в целях обеззараживания воздуха.

Известно, что малые дозы УФ излучения являются мощным фактором, влияющим на формирование микробных клеток с измененной наследственностью (мутантов). Кроме того малые дозы УФ индуцируют стимуляцию клеточных процессов, в частности активирование процессов деления и возвращения в исходное состояние [1].

Особого внимания заслуживают вопросы устойчивости бактерий к УФ излучению. К настоящему времени в мировой литературе накопился большой фактический материал о возможности образования устойчивых форм микроорганизмов к воздействию УФ излучения. Имеются данные о формировании устойчивости к ультрафиолету даже в результате однократного воздействия УФ [7].

Из популяций бактерий, облученных УФ, могут быть выделены культуры, обладающие наследственно закрепленной повышенной устойчивостью

по сравнению с исходными культурами [4].

Важно отметить, что высокая скорость размножения микроорганизмов позволяет им адаптироваться к стрессовым воздействиям УФ излучения в условиях многократного облучения. Alcantara-Diaz с соавт., исследуя дивергентную адаптацию кишечной палочки к повторным циклам УФ-облучения при 254 нм, показали, что адаптация к циклическому УФ-облучению была следствием отбора полезных мутаций, возникающих в разных генах, связанных с репарацией и репликацией ДНК. Авторы пришли к выводу, что чрезмерное повторное облучение может вызвать устойчивость микроорганизмов к УФ-излучению [8].

Микроорганизмы, устойчивые к УФ часто оказываются устойчивыми к антибиотикам, дезинфицирующим средствам. Это свойство устойчивости к УФ излучению оказывается стабильным и передается последующим поколениям [1].

Наблюдается и обратный процесс. Доказано, что увеличение устойчивости к УФ излучению может быть стимулировано антибиотиками, дезинфектантами. Показано, что даже при кратковременной обработке микробных клеток левомицетином повышается устойчивость к УФ. Происходит это за счет развития способности к успешной репарации мутагенных или летальных повреждений ДНК микробных клеток [9].

Описана индуцируемая перекисью водорода устойчивость к УФ у кишечной палочки. Предполагается, что защитное действие H_2O_2 связано с индукцией синтеза ферментов деградирующих H_2O_2 либо O_2 -содержащие свободные радикалы. Такими ферментами могут быть пероксидазы или ферментные комплексы, убирающие свободные радикалы [10].

Защитную роль от действия УФ излучения на микробную клетку выполняют и пигменты, которые могут образовываться у любых видов микроорганизмов как защитный фактор от действия видимого и ближнего УФ света. Так, например, имеются данные о способности *Mycobacterium tuberculosis* вырабатывать на свету каротиноиды. Это свойство микроорганизма детерминировано генетически [11].

В целом, по мнению большого числа исследователей установки с источниками УФ излучения в виде ртутных ламп высокого и низкого давления недостаточно эффективны в отношении микроорганизмов, обладающих средней и высокой природной устойчивостью, а также резистентных госпитальных штаммов. Во многих случаях это не позволяет проводить эффективное и адекватное обеззараживание воздушной среды, т.е. применение УФ в ряде случаев не имеет смысла [12].

Исследования показали, что в помещениях асептического профиля (операционные), где применяются облучатели как открытого типа (в отсутствие людей), так и экранированные (в присутствии людей) не оказывают кардинального влияния на проблему роста микробной обсемененности воздуха в период длительного пребывания людей в помещении. Так фон обсемененности воздуха микроорганизмами в первом случае возрастает через 1-1,5 часа почти до 100 %, а во втором – через 1,5-2,5 часа [13]. Поэтому специалисты, рассматривающие проблему использования УФ для длительного облучения помещений без учета механизмов воздействия УФ на ДНК микробной клетки, допускают серьезную методологическую ошибку.

В настоящее время установлено, что отраженный ультрафиолет может причинять значительный вред здоровью людей и действовать на генети-

ческий аппарат микробной клетки. Коэффициент отражения стен и потолков в помещениях, где размещены облучатели с отражателями, как правило, не известен [14].

Бытует мнение, что деконтаминация воздуха целесообразна в качестве заключительного звена при подготовке помещения к функционированию, а также в процессе пребывания людей в помещении для предотвращения нарастания микрофлоры в результате жизнедеятельности людей или заноса микрофлоры извне. Очистка воздуха УФ излучением без применения остаточного комплекса санитарно-гигиенических мероприятий в помещениях не имеет смысла.

Несомненный прогресс в области использования УФ излучения для обеззараживания воздуха в помещениях, как и достижения в любой области знаний, порождают новые проблемы, требующие новых научных и практических решений.

Представленные выше материалы свидетельствуют, что в проблеме использования УФ излучения для обеззараживания воздуха в помещениях проявляются общие закономерности, характеризующие сущность влияния ультрафиолета на генетический аппарат микробной клетки.

Недооценка роли характера изменений, возникающих в ДНК бактерий, подвергнутых УФ облучению, недопустима, так как приводит к упрощенному пониманию этой проблемы и как следствие неадекватному использованию различных технологий обеззараживания воздуха ультрафиолетом.

Понимание генетических механизмов действия УФ излучения на микробную клетку имеет решающее значение для определения правильной стратегии и тактики использования ультрафиолета в медицине.

Таким образом, изложенные дан-

ные, далеко не полностью охватывающие имеющийся экспериментальный материал, показывают многогранность и чрезвычайную сложность процессов, обеспечивающих реализацию генетической информации в проблеме применения УФ излучения в практическом здравоохранении.

Литература

1. Руководство по микробиологии, клинике и эпидемиологии инфекционных болезней. Том 2: Общая микробиология / Отв. ред. Н.Н. Жуков-Вережников; Ред. тома В.М. Жданов. — М.: Медгиз, 1962. — С.109 — 152.
2. Ковалев И. Ф., Влияние видимого участка спектра лучистой энергии на динамику патологического процесса в клетке, поврежденной ультрафиолетовыми лучами, в кн.: Учёные записки Украинского экспериментального института глазных болезней, т. 1, Одесса., 1949, С.385 — 397.
3. Kelner A., Effect of visible light on the recovery of *Streptomyces griseus* conidia from ultra-violet irradiation injury. *Proceedings National Academy of Sciences*, 1949, 35 (2) 73-79.
4. Скавронская А. Г. Мутации у бактерий. М. Медицина, 1967 г. с. 232.
5. Weatherwax R.S. Reactivation of ultraviolet irradiated *Escherichia coli*. *J. Bacteriol.* 1956, 72, 3, 329-332.
6. Jagger J., Stafford R. S. Biological and physical ranges of photoprotection from ultraviolet damage in microorganisms. *Photochemistry and Photobiology*. 1962 Vol. 1, pp. 245-257.
7. Першина З. Г., Васильева И. Г. Влияние малых доз ультрафиолетового облучения на изменчивость дизентерийных бактерий Флекснера. *Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии*, 1960, №11, С. 99-103.
8. Alcantara-Diaz D, Brena-Valle M, Serment-Guerrero J. Divergent adaptation of *Escherichia coli* to cyclic ultraviolet light exposures. *Mutagenesis*, 2004 19 (5), 349—354.
9. Doudney C. O., Rinaldi C. N. Chloramphenicol-promoted increase in resistance to UV damage in *Escherichia coli*

- B/r WP2 trpE65: development of the capacity for successful repair of otherwise mutagenic or lethal lesions in DNA «Mutat. Res.», 1985, 143, № 1-2, 29—34
10. Sammartano L. J., Tuveson R. W. Hydrogen peroxide induced resistance to broad-spectrum near-ultraviolet light (300—400 nm) inactivation in Escherichia coli. Photochem. and Photobiol., 1985, 41, № 3, 367 — 370.
 11. Шлегель Г. Общая микробиология. М., Мир, 1987, С.83-84.
 12. Голубцов А. А. Экстренная (неотложная) дезинфекция воздуха и поверхностей помещений в комплексной системе инфекционной безопасности медицинских организаций. Менеджер здравоохранения, 2013, №7, С. 57-63.
 13. Брусина Е.Б., И.П. Рычагов. Эпидемиология внутрибольничных гнойно-септических инфекций в хирургии. — Новосибирск: Наука, 2006. — 171 с.
 14. Юзбашев В.Г., Абрамова И.М. Современные средства и технологии обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях. Актуальные вопросы теории и практики дезинфектологии: Мат. Всеросс. науч.-практ. конф., посв. 75-летию НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. — Москва, 2008. —С. 198-200.
- ### References
1. Rukovodstvo po mikrobiologii, klinike i epidemiologii infeksionnykh boleznei. Tom 2: Obshchaya mikrobiologiya / Otv. red. N.N. Zhukov-Verezhnikov; Red. toma V.M. Zhdanov. — М.: Medgiz, 1962. — S.109 — 152.
 2. Kovalev I. F., Vliyanie vidimogo uchastka spektra luchistoi energii na dinamiku patologicheskogo protsessa v kletke, povrezhdennoi ul'trafiol'etovymi luchami, v kn.: Uchenye zapiski Ukrainskogo eksperimental'nogo instituta glaznykh boleznei, t. 1, Odessa, 1949, S.385 — 397.
 3. Kelner A, Effect of visible light on the recovery of Streptomyces griseus conidia from ultra-violet irradiation injury. Proceedings National Academy of Sciences, 1949, 35 (2) 73-79.
 4. Skavronskaya A G. Mutatsii u bakterii. M. Meditsina, 1967 g. s. 232.
 5. Weatherwax R.S. Reactivation of ultraviolet irradiated Escherichia coli. J. Bacteriol. 1956, 72, 3, 329-332.
 6. Jagger J., Stafford R. S. Biological and physical ranges of photoprotection from ultraviolet damage in microorganisms. Photochemistry and Photobiology. 1962 Vol. 1, pp. 245-257.
 7. Pershina Z. G., Vasil'eva I. G. Vliyanie mal'kh doz ul'trafiol'etovogo oblucheniya na izmenchivost' dizenteriiynykh bakterii Fleksnera Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii, 1960, №11, S. 99-103.
 8. Alcantara-Diaz D, Brena-Valle M, Serment-Guerrero J. Divergent adaptation of Escherichia coli to cyclic ultraviolet light exposures. Mutagenesis, 2004 19 (5), 349—354.
 9. Doudney C. O, Rinaldi C. N. Chloramphenicol-promoted increase in resistance to UV damage in Escherichia coli B/r WP2 trpE65: development of the capacity for successful repair of otherwise mutagenic or lethal lesions in DNA «Mutat. Res.», 1985, 143, № 1-2, 29—34
 10. Sammartano L. J., Tuveson R. W. Hydrogen peroxide induced resistance to broad-spectrum near-ultraviolet light (300—400 nm) inactivation in Escherichia coli. Photochem. and Photobiol., 1985, 41, № 3, 367 — 370.
 11. Shlegel' G. Obshchaya mikrobiologiya M., Mir, 1987, S.83-84.
 12. Golubtsov A A Ekstrennaya (neotlozhnaya) dezinfektsiya vozdukhа i poverkhnostei pomeshchenii v kompleksnoi sisteme infeksionnoi bezopasnosti meditsinskikh organizatsii. Menedzher zdравookhraneniya, 2013, №7, S. 57-63.
 13. Brusina E.B., I.P. Rychagov. Epidemiologiya vnutribol'nichnykh gnoino-septicheskikh infektsii v khirurgii. — Novosibirsk: Nauka, 2006. — 171 s.
 14. Yuzbashev V.G., Abramova I.M. Sovremennye sredstva i tekhnologii obezrazhivaniya vozdukhа v lechebno-profilakticheskikh uchrezhdeniyakh. Aktual'nye voprosy teorii i praktiki dezinfektologii: Mat. Vseross. nauch.-prakt. konf., posv. 75-letiyu NII dezinfektologii Rospotrebnadzora — Moskva, 2008. —S. 198-200.
- Впервые поступила в редакцию 16.06.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.9:351.773

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3469916>

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Большой Д.В.

Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса;
dbyv@rambler.ru

РОЗРОБКА СХЕМИ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ МІГРАЦІЇ МЕТАЛІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Большой Д.В.

Український НДІ медицини транспорту, Одеса;
dbyv@rambler.ru

DEVELOPMENT OF EXPRESS CONTROL SCHEME OF METALS MIGRATION FROM POLYMERIC MATERIALS

Bolshoy D.V.

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa;
dbyv@rambler.ru

Резюме / Summary

The normative document on the procedure for studying the migration of metals from polymer products in contact with food, as well as from synthetic clothing, shoes and children's polymer toys (SanPiN 42-123-4240-86) is outdated and does not meet the requirements of the time. The procedure established by him is time-consuming, lengthy and does not provide the necessary quality of analysis.

We have proposed a rapid analysis technique that allows us to reduce research time and labor costs. Replacing outdated methods of analysis (thin-layer chromatography, photometry) with modern spectral methods can significantly increase the expressness of the procedure and the reliability of the final conclusions.

Keywords: *polymers, metal migration, atomic emission analysis*

Нормативний документ про порядок дослідження міграції металів з полімерних виробів, що контактують з харчовими продуктами, а також з синтетичного одягу, взуття та дитячих полімерних іграшок (СанПіН 42-123-4240-86) застарів і не відповідає вимогам часу. Встановлена ним процедура трудомістка, тривала і не забезпечує необхідну якість аналізу.

Нами запропонована методика експрес-аналізу, що дозволяє скоротити час дослідження і трудові витрати. Заміна застарілих методів аналізу (тонкошарова хроматографія, фотометрія) сучасними спектральними методами дозволяє значно підвищити експресність процедури і надійність кінцевих висновків.

Ключові слова: *полімери, міграція металів, атомно-емісійний аналіз*

Нормативный документ о порядке исследования миграции металлов из полимерных изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, а также из синтетической одежды, обуви и детских полимерных игрушек (СанПиН 42-123-4240-86) устарел и не отвечает требованиям времени. Установленная им процедура трудоёмка, длительна и не обеспечивает необходимое качество анализа.

Нами предложена методика экспресс-анализа, позволяющая сократить время исследования и трудовые затраты. Замена устаревших методов анализа (тонкослойная хроматография, фотометрия) современными спектральными методами позволяет значительно повысить экспрессность процедуры и надёжность конечных выводов.

Ключевые слова: полимеры, миграция металлов, атомно-эмиссионный анализ

В 1986 г. был разработан и утверждён СанПиН 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения» [1], в котором для санитарно-химического контроля за полимерными материалами были установлены ДКМ (допустимые количества миграции) химических веществ, выделяющихся из готовых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, и были указаны документы с методами их определения. В то время это был революционный документ, который на многие годы стал настольным для специалистов санэпидслужбы.

За прошедшие 33 года, естественно, существенно изменился ассортиментный состав применяемых полимеров и значительно вырос объём материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Сегодня практически вся пищевая продукция фасуется в комбинированные многослойные полимерные материалы с разными функциональными качествами. Даже «бумажная» упаковка и одноразовая посуда покрыты, как правило, слоем полимерного материала (чаще всего полиэтилена), улучшающего их потребительские качества.

Использование полимерных упаковочных материалов позволило существенно увеличить сроки годности продуктов за счёт модифицированной газовой среды, увеличило эстетическую привлекательность и удобство транспортировки и хранения. Сегодня в полимерную тару фасуется более 80 % всех напитков и пищевых жидкостей, 94 % молочной продукции, что позволило снизить затраты на транспортировку и хранение, снизило потери от боя. Полимерные материалы в пищевой упаковке – это требование и реалии современной пищевой промышленности.

Естественно, что с бурным развитием химической промышленности, производящей полимерную посуду, тару и упаковку, СанПиН 42-123-4240-86 безнадежно устарел, и уже не может обеспечивать должный контроль качества полимерных материалов, контактирующих с водой и пищевыми продуктами. В большинстве постсоветских стран взамен этого документа были разработаны новые нормативные документы, учитывающие инновационные технологии производства современных полимерных материалов и продукции из них. Например, в России такой документ был принят в 2000 г. ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактиру-

ющих с пищевыми продуктами» [2], в Белоруссии он был имплементирован 2001 г. как СанПиН № 13-3 РБ 01 [3, 4].

В нашей стране СанПиН 42-123-4240-86 продолжает действовать [5], хотя о необходимости его существенной переработки много лет говорят гигиенисты и пищевые технологи [6]. Так, в соответствии с СанПиН 42-123-4240-86 надлежит исследовать миграцию оловоорганических стабилизаторов из ПВХ методом ТСХ, и это единственный подлежащий контролю металл. Свинец и цинк подлежат определению в лакированной таре, где они должны быть «не обнаружены» методом ТСХ (причём парадоксально, что для свинца предельно допустимый уровень миграции, обусловленный чувствительностью метода, установлен 0,25 мг/л [7], а для цинка почему-то 0,01 мг/л [8]). Из фторопластов нормируется только миграция свинца на уровне 0,01 мг/л.

Понятно, что эти методики были адаптированы для поточного контроля подразделениями санэпидслужбы, не обеспеченными в 80-х годах прошлого века современной аналитической аппаратурой, но сегодня референс-методом являются атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектроскопия с гораздо более низкими пределами обнаружения, поэтому ДКМ должны быть нормированы количественно, например, на уровне ПДК для питьевой воды. При этом должны быть прописаны и установлены ДКМ для основных химических элементов, а морально устаревшие методы контроля миграции химических элементов заменены на современные.

В продолжение двух последних десятилетий в области индустрии полимерных материалов наблюдается технологическая революция, выражающаяся не только в появлении новых видов пластиков и производственных

приёмов, но и в качественно новом подходе к реализации технологического цикла, начиная от молекулярных механизмов полимеризации до комбинирования различных полимерных материалов в конечном изделии, создания «умных» пластиков и полимеров с заданными специальными свойствами [9].

Одним из следствий такой революции стало широкое использование в производственном процессе соединённых металлов.

Согласно нашим исследованиям, содержание различных металлов в полимерных материалах весьма значительно. В зависимости от типа ПМ в содержание металлов может достигать 5-10 % по массе, а в некоторых видах инженерных пластиков даже до 40 %.

При определённых условиях эти металлы из пластиковой упаковки или посуды могут мигрировать в пищевые продукты и напитки. Пластмассовые игрушки дети часто берут в рот, что также имеет санитарно-гигиенические последствия.

Нельзя не отметить тот факт, что в мире наблюдается тенденция к замене наиболее токсичных (кадмий, свинец) металлов менее токсичными. Однако и их миграцию необходимо изучать и нормировать.

Например, в Европейском Союзе контролю за гигиенической безопасностью полимерных изделий и материалов уделяется самое пристальное внимание:

В отношении безопасности материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, в Европейском Союзе существует ряд обязательных норм, закреплённых в следующих правовых актах:

- Регламент ЕС №1935 / 2004 по материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевы-

- ми продуктами,
- Регламент комиссии ЕС №2023 / 2006 от 22 декабря 2006 г. по надлежащей производственной практике для материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами,
 - Регламент ЕС № 10/2011 об использовании пластмассы
 - Директива №84 / 500 / ЕЕС об использовании керамики,
 - Директива №2007 / 42 об использовании реконструированной целлюлозы
 - Регламент ЕС №282 / 2008 относительно использования переработанной пластмассы
 - Регламент ЕС №450 / 2009 относительно активных и «умных» материалов, контактирующих с пищевыми продуктами,
 - Регламент ЕС №10 / 2011 по винилхлоридмономерам,
 - Регламент № 93/11 / ЕЕС по высвобождению нитрозаминов,
 - Регламент № 1895/2005 / ЕС по использованию определённых оксидных производных и тому подобное.

Правовая основа, действующая в Европейском Союзе, достаточно широка и может быть адаптирована к стремительно развивающимся технологиям с учётом развернутых требований к различным видам материалов, упаковки и веществ для них. Обязательные требования к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, заключаются в следующем:

Миграция химических веществ. Согласно требованиям ЕС миграция опасных для здоровья веществ не допускается, а миграция других химических веществ не должна вызывать никаких изменений в составе и органолептических свойствах пищевых про-

дуктов. В нормах ЕС указано, что вредная для здоровья миграция химических веществ не должна происходить “ни при каких условиях”, то есть при любых условиях, в которых предсказуемо будет находиться упаковка пищевых продуктов, не должна происходить миграция химических веществ.

Вторичная переработка. Регламент ЕС №1935 / 2004 устанавливает, что переработка является желательной. Переработка упаковки, контактирующей с продуктами, как одного из видов материалов, описывается в Директиве № 94/62 / ЕС, касающейся упаковки и обращения с отходами. Также есть отдельные директивы, в которых описываются конкретные требования к переработанной пленке из целлюлозы и переработанной пластмассы.

Маркировка пищевых материалов. Средства обозначения принадлежности определённого материала или изделия к классу пищевых в ЕС включают применение надписей, инструкций и символа “бокал и вилка” [10].

Таким образом, очевидна необходимость при определённых обстоятельствах контроля миграции металлов из полимеров (при производстве или импорте полимерной посуды и тары, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами, а также детских игрушек и в некоторых других случаях).

При этом, однако, существующая нормативная база устарела, а регламентированные методы контроля неспособны обеспечить качество и охват ассортимента полимерной продукции.

Исследование миграции металлов из полимерных изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, а также из синтетической одежды, обуви и детских полимерных игрушек — трудоёмкая и длительная аналитическая процедура, предусматривающая в общем случае экспозицию образца

Рис. 1. Схема проведения исследования миграции металлов из полимерных изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, а также из синтетической одежды, обуви и детских полимерных игрушек согласно СанПиН 42-123-4240-86.

полимера в модельной среде (иногда в нескольких модельных средах) в течение нескольких суток (от трёх до семи), после чего модельная среда, пройдя этап пробоподготовки, поступает собственно на анализ. Анализ

подразумевает последовательное измерение содержания большого перечня химических элементов. И лишь по завершению всех процедур и расчётов можно сделать вывод о том какие металлы из полимера мигрируют и в каком количестве (рис. 1).

Безусловно, такой длительный и трудоёмкий анализ не отвечает требованиям времени.

Нами предложена методика экспресс-анализа, позволяющая сократить время исследования и трудовые затраты. Она заключается в следующем.

При наличии атомно-эмиссионного спектрометра с дуговой атомизацией (в нашем случае это ЭМАС-200 ССД) в лунку графитового электрода помещается небольшой образец исследуемого пластика (10-30 мг), который сжигается в вольтовой дуге. Регистрируемый при этом эмиссионный спектр сразу качественно (не количественно) показывает наличие или отсутствие в составе полимера тех или иных химических элементов (рис. 2).

Как видно из рис. 2, исследуемый образец полимера содержит заметные количества лишь титана и кальция.

При отсутствии сигнала свинца, кадмия, хрома и других значащих химических элементов, регламентируемых норма-

тивными документами, собственно саму миграцию можно не исследовать. При обнаружении в пластике нормируемых металлов эксперимент по миграции следует провести, но при этом измерять не весь перечень химических

Рис. 2. Пример эмиссионного спектра полимера (ПЭТФ, бутылка для молока «Простоквашино»).

элементов, а лишь те, которые обнаружены в спектре эмиссии.

Практика показала, что заметной миграции подвержены лишь те металлы, содержание которых в составе пластика велико, поэтому минорные пики в эмиссионном спектре при экспресс-анализе можно не учитывать.

Разумеется, вышеобозначенная методика не требует наличия именно атомно-эмиссионного спектрометра ЭМАС-200 ССД — она может быть легко адаптирована для любого современного спектрального аналитического прибора.

Литература

1. СанПиН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения» № 4240 от 31 декабря 1986 г.
2. ГН 2.3.3.97200. Гигиена питания. Тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами. Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. — М., 2000.
3. СанПиН 133 РБ 01. Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Санитарные правила и нормы. — Минск, 2001.
4. О внесении изменений и дополнений в Санитарные правила и нормы «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» № 133 РБ 01: Постановление КМ Республики Беларусь № 263.
5. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/>

v4240400-86

6. Подрушняк, А.Е. Безопасность использования полимерных материалов для упаковки пищевых продуктов [Текст] / А.Е. Подрушняк, Н.Г. Проданчук, Л.В. Горцева, Т.В. Шутова // Продукты и ингредиенты. – 2004. – № 4 – С. 54–55
7. “Методические рекомендации по определению катионов свинца в воде и модельных средах, имитирующих пищевые продукты”; № 2444-81 от 14.09.81
8. “Определение цинка, свинца и меди в водных растворах, имитирующих пищевые продукты”, Ж. Пластические массы, 1984, № 3, с. 45
9. Ушмарин Н.Ф., Григорьева Е.С., Плеханова А.Ю., Кольцов Н.И. Влияние технологических добавок CALSEC на свойства резин. / «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем». – Сб. тезисов научно-практ. конф. – Казань, 2011. Издательство Казанского национального исследовательского технологического университета. – 155 с.
10. С. Барбелюк, Л. Старикова, Ю. Слива, І. Мацелюх, І. Краснов, М. Коваль, В. Барбелюк. Забезпечення безпечності і якості аграрної та харчової продукції відповідно до вимог Угоди про асоціацію (базовий аналітичний матеріал до семінарів у регіонах). Громадська організація «Агромегаполіс», 2018, 36 С.

References

1. SanPiN 42-123-4240-86 “Sanitary standards. Permissible quantities of migration (DCM) of chemicals released from polymeric and other materials in contact with food and methods for their determination “No. 4240 dated December 31, 1986 Approved by the Chief State Sanitary Doctor of the USSR G.N. Khlyabich.
2. GN 2.3.3.97200. Food hygiene. Containers, dishes, packaging, equipment and other types of products in contact with food. Maximum allowable quantities of chemicals released from materials in contact with food. - M., 2000.
3. SanPiN 133 RB 01. The maximum allowable amount of chemicals released

from materials in contact with food. Sanitary rules and regulations. - Minsk, 2001.

4. On amendments and additions to the Sanitary Rules and Norms “Maximum allowable quantities of chemicals released from materials in contact with food” No. 133 RB 01: Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Belarus No. 263.
5. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4240400-86>
6. Podrushnyak, A.E. Safety of the use of polymer materials for food packaging [Text] / A.E. Podrushnyak, N.G. Prodanchuk, L.V. Gortseva, T.V. Shutova / Products and ingredients. - 2004. - No. 4 - S. 54–55
7. “Guidelines for the determination of lead cations in water and model media simulating food products”; N 2444-81 dated 09/14/81
8. “Determination of zinc, lead and copper in aqueous solutions that mimic food products”, J. Plastic masses, 1984, N 3, p. 45
9. Ushmarin N.F., Grigoryeva E.S., Plekhanova A.Yu., Koltsov N.I. The influence of CALSEC technological additives on the properties of rubbers. / “Theoretical and experimental chemistry of liquid-phase systems.” - Sat abstracts of scientific and practical. conf. - Kazan, 2011. Publishing house of the Kazan National Research Technological University. - 155 p.
10. S. Barbeluk, L. Starikov, Y. Sliva, I. Matselukh, I. Krasnov, M. Koval, V. Barbeluk. Ensuring the safety and quality of agricultural and food products in accordance with the requirements of the Association Agreement (basic analytical material for seminars in the regions). Agromegapolis NGO, 2018, 36 p.

*Впервые поступила в редакцию 27.06.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 615.322:543.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465424>

ФІТОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ *CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM*

Погорілий О.П., Кобернік А.О.

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
kobernikalena11@gmail.com

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ *CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM*

Погорельый А.П., Коберник А.А.

Одесский национальный университет им. Мечникова
kobernikalena11@gmail.com

PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF *CHAMERION ANGUSTIFOLIUM L.*

Pohorilyi A.P., Kobernik A.A.

Mechnikov National University, Odessa
kobernikalena11@gmail.com

Summary / Резюме

As a result of the studies, the quantitative content of a number of biologically active substances was determined in extracts of *Chamaenerion angustifolium*.

Key words: *phytochemical analysis, biologically active substances, polyphenolic compounds.*

В результаті проведених досліджень визначено кількісний вміст ряду біологічно активних речовин в екстрактах *Chamerion angustifolium L.*

Ключові слова: *фітохімічний аналіз, біологічно активні речовини, поліфенольні сполуки.*

В результате проведенных исследований было определено количественное содержание ряда биологически активных веществ в экстрактах *Chamaenerion angustifolium*.

Ключевые слова: *фитохимический анализ, биологически активные вещества, полифенольные соединения.*

Вступ

Лікарські засоби на основі біологічно активних речовин рослинного походження грають визначну роль в терапії багатьох захворювань [1]. За даними ВООЗ, близько 80 % населення світу при первинній медико-санітарній допомозі користується медика-

ментами природного походження [2]. Особливою увагою вчених користуються рослини, що містять БАР з антиоксидантною дією, оскільки антиоксидантний ефект попереджує розвиток та прогресування багатьох ланок патологічних станів різної етіології та генезу [1].

Кипрей вузьколистий - *Chamerion angustifolium* L., це багаторічна трав'яниста рослина сімейства кіпрейні, поширений практично по всій території України [3]. *Chamaenerion angustifolium* – вже давно знаходить своє широке використання в народній медицині, відомо, що його екстракти виявляють протизапальну, знеболюючу та антиоксидантну активність.

Незважаючи на високу популярність використання *Chamaenerion angustifolium* в народній медицині, актуальним завданням є наукове обґрунтування доцільності використання даної рослинної сировини, що можливо здійснити на основі встановлення хімічного складу зразків даної рослинної сировини. На сьогодні кипрей вузьколистий не фармакопейна рослина, її лікувальні властивості ще недостатньо розкриті, що обмежує застосування у офіційній медичній практиці [4].

Метою роботи було здійснення фітохімічного аналізу зразків *Chamaenerion angustifolium*.

Об'єктом дослідження обрано траву та листя *Chamaenerion angustifolium*.

Матеріали та методи дослідження

Для аналізу використовували зразки трави та листя *Chamerion angustifolium* L.

Вміст флавоноїдів визначали спектрофотометрично після 7-денної екстракції 70 % етанолом, для розрахунку використовували калібрувальний графік, побудований за рутином [5].

Вміст вільних органічних кислот (ВОК) та аскорбінової кислоти (АК) визначали титриметрично після 2-х годинної водної екстракції на водяній бані [6].

Визначення вмісту вільних органічних кислот проводили титриметричним методом в 3-х паралелях для кожного виду сировини. В якості інди-

каторів використовували розчин фенолфталеїну і метиленового синього, титрували розчином гідроксиду натрію до переходу забарвлення від зеленувато-блакитного до бузкового. Паралельно проводили контрольний дослід. Вміст суми вільних органічних кислот в перерахунку на яблучну кислоту в абсолютно сухому сировину у відсотках (X,%) розраховували за формулою:

$$X = \frac{(V_0 - V_k) \cdot T \cdot V_1 \cdot V_2 \cdot 100}{m \cdot a \cdot (100 - W)}$$

де: T= 0.00067 – кількість яблучної кислоти, що відповідає 1 мл розчину натрію гідроксиду (0.01 моль/л), в грамах; V_0 та V_k – об'єм розчину натрію гідроксиду (0.01 моль/л), який пішов на титрування в основному та контрольному досліді, в мілілітрах; V_1 та V_2 – об'єми колб при розведенні, мл; a – аліквота, мл; m – маса сировини в грамах; W – вологість сировини, %.

Визначення вмісту аскорбінової кислоти проводили титриметричним методом [6]. Концентрацію розраховували за формулою в перерахунку на яблучну кислоту:

$$X = \frac{V_{\text{титр}} \cdot T \cdot V_1 \cdot V_2 \cdot 100}{m \cdot a \cdot (100 - W)}$$

де: T= 0,000088 – кількість аскорбінової кислоти, що відповідає 1 мл розчину 2,6-діхлорфеноліндофеноляту натрію (0.01 моль/л), в грамах; $V_{\text{титр}}$ – об'єм розчину 2,6-діхлорфеноліндофеноляту натрію (0,001 моль/л), який пішов на титрування, мл; V_1 та V_2 – об'єми колб при розведенні, мл; a – аліквота, мл; m – маса сировини в грамах; W – вологість сировини, %.

Визначення вмісту гідроксикоричних кислот проводили спектрофотометрично за стандартною методикою в спиртовому екстракті зразків в перерахунку на хлорогенову кислоту і абсолютно суху сировину [7]. Вміст суми гідроксикоричних кислот у відсотках (X,

%) в перерахунку на хлорогенову кислоту і абсолютно-суху масу сировини обчислювали за формулою:

$$X = \frac{E_0 \cdot 100 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 100}{m \cdot 507 \cdot 100 \cdot 2 \cdot (100 - W)} =$$
$$= \frac{E_0 \cdot 250000}{m \cdot 507 \cdot 2(100 - W)}$$

де: E_0 – оптична щільність розчину Б; m – маса сировини в грамах; 25 і 100 – об'єми мірних колб, використанні для розведення, мл; W – вологість сировини, %; 507 – питомий показник поглинання хлорогенової кислоти при 327 ± 1 нм.

Кількісне визначення суми антоціанів в кожному з досліджуваних зразків проводили в перерахунку на ціанідин-3,5 діглікозид з урахуванням вологості сировини за стандартною методикою [8]. Розрахунки здійснювали за формулою:

$$X = \frac{D \cdot 100 \cdot 100}{453 \cdot m \cdot (100 - W)}$$

де: D – оптична густина дослідного розчину при довжині хвилі 510 нм; 453 – питомий показник поглинання ціанідин-3,5-диглікозиду при довжині хвилі 510 нм; W – вологість сировини, %; m – маса наважки сировини, в грамах.

Дослідження сумарного вмісту поліфенольних сполук проводили методом Фоліна-Чокальтеу, розрахунки здійснювали за калібрувальним графіком, побудованим за галловою кислотою.

Всі визначення проводили в трьох паралелях. Статистичну обробку отриманих даних здійснювали з розрахунком середніх арифметичних значень, стандартного відхилення, дисперсії, коефіцієнту варіації, довірчого інтервалу та відносної похибки від середнього результату.

Обговорення результатів

Фенольні сполуки являють собою один з найбільш поширених і численних класів БАР, що містять ароматичні кільця з гідроксильною групою, тобто, особливістю цих сполук є наявність вільного або зв'язаного фенольного гідроксилу. У рослинах фенольні сполуки містяться у вільному стані або у вигляді глікозидів. Поліфеноли – це одна із найбільш поширених і численних за видовою приналежністю група БАР, що проявляють біологічну і антиоксидантну активність. Поліфенольні сполуки мають протиракову, антибактеріальну та протизапальну дію, завдяки чому попереджають розвиток багатьох захворювань [9-11].

Одним з основних методів визначення поліфенолів є спектроскопічний завдяки наявності в їх структурі гідроксильних, а також хромофорних груп, що легко окислюються. Кожна група фенольних сполук має свій максимум поглинання при встановлених довжинах хвиль. Однак ці методи не дають інформації про кількість та структуру індивідуальних сполук. Зокрема, метод Фоліна-Чокальтеу використовується для визначення суми поліфенольних сполук, заснований він на окислювально-відновній реакції, в ході якої відновлюється фосфорно-молібденова кислота. В свою чергу, сумарний вміст флавоноїдів визначають спектрофотометрично за реакцією комплексоутворення флавоноїдів з хлоридом алюмінію.

Якісний і кількісний склад БАР, що містяться в лікарських рослинах, залежить від умов зростання рослини, фази їх розвитку, часу збору, способу сушіння, зберігання сировини. Коливання можуть бути дуже значними, тому в залежності від того, яких частин (листя або стебел) взято більше для визначення, результати будуть відрізнятися [5].

Таблиця 1

Вміст БАР в зразках трави та листя *Chamaenerion angustifolium*

Група БАР	Концентрація БАР в зразках, мг/г сухої сировини	
	Трава	Листя
Вільні органічні кислоти (ВОК)	12,310	16,330
Аскорбінова кислота (АК)	0,037	0,041
Гідроксикоричні кислоти	0,921	1,072
Флавоноїди	0,153	0,169
Антоціани	0,455	0,456
Поліфенольні сполуки	58,21	65,73

Попередньо для досліджуваних зразків було встановлено їх вологість, показано, що вміст вологи в зразках трави та листя складає 2,53% та 2,89 %, відповідно.

В порівняльному аспекті було досліджено вміст вільних органічних кислот, аскорбінової кислоти, гідроксикоричних кислот, флавоноїдів, антоціанів та суми поліфенольних сполук в зразках подрібненого листя та трави *Chamaenerion angustifolium*, що вирощується в Одеській області. Одержані результати наведено в таблиці 1.

При 2 годинній екстракції на водяній бані було відмічено, що концентрація ВОК та АК в зразках листя складає 16,33 та 0,041 мг/г, а в зразках трави – 12,31 та 0,037 мг/г сухої рослинної сировини (СРС), відповідно.

Виявлено, що вміст гідроксикоричних кислот в перерахунку на 1 г сухої сировини в листях складає – 1,072 мг/г, а в зразках трави *Chamaenerion angustifolium* – 0,921 мг/г СРС.

За результатами кількісного визначення антоціанів було показано, що загальний їх вміст в зразках трави і листя не відрізняється і становить 0,455 і 0,456 мг/г сухої рослинної сировини.

При екстракції методом настоювання протягом 7 діб визначали вміст

флавоноїдів. За отриманими результатами показано, що їх вміст в екстрактах листя та трави *Chamaenerion angustifolium* складає 0,169 та 0,153 мг/г сухої сировини в перерахунку на рутин.

Суму поліфенольних сполук визначали в перерахунку на галлову кислоту, показано, що їх концентрація складала 65,73 і 58,21 мг/г абсолютно сухої рослинної сировини в досліджуваних зразках листя і трави кипрея вузьколистого.

Висновки

Ідентифіковано та встановлено концентрацію ряду БАР, які обумовлюють широкий спектр фармакологічної активності.

За результатами порівняльного аналізу встановлено, що вміст БАР, що відомі своїми антиоксидантними властивостями, в зразках листя вищий, ніж в зразках трави.

Науково обґрунтовано доцільність подальших досліджень для зразків листя *Chamaenerion angustifolium*, як сировини для виділення БАР з подальшою стандартизацією їх складу, розробкою лікарських форм на їх основі, які, в свою чергу, можуть бути альтернативними засобами в лікуванні різних захворювань.

Література

1. Сметаніна К. І. Рослинні ліки. Пробле-

- ми розробки лікарських засобів рослинного походження / К. І. Сметаніна / Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 95–98.
2. Waldesch F. Herbal Medicinal Products / F. Waldesch, B. Konigswinter, H. Blasius. – Stuttgart : Medpharm, 2003. – P. 48–54.
 3. Царёв В. Н. Кипрей узколистный (*Chamerion Angustifolium* L.) химический состав, биологическая активность (обзор) / В. Н. Царёв, Н. Г. Базарнова, М. М. Дубенский // Химия растительного сырья. – 2016. – № 4. – С. 14–26.
 4. Косуба Р. Б. Хамерій вузьколистий: фіторесурси на Буковині, перспективи використання у фармації і медицині / Р. Б. Косуба, О. І. Сметанюк, О. О. Перепелиця // Фітотерапія. Часопис. – 2011. – № 1. – С. 86–89.
 5. Лобанова А.А. Исследование биологически активных флаваноидов в экстрактах из растительного сырья / А. А. Лобанова, В. В. Будаева, Г. В. Сакович // Химия растительного сырья. – 2004. – № 1. – С. 47–52.
 6. Тринеева О. В. Определение органических кислот в листьях крапивы двудомной / О. В. Тринеева, А. И. Сливкин, С. С. Воропаева // Вестник ВГУ. Серия : Химия. Биология. Фармация. – 2013. – № 2. – С. 215–219.
 7. Тринеева О.В. Определение гидроксикоричных кислот, каротиноидов и хлорофилла в листьях крапивы двудомной (*Urtica dioica*) / О. В. Тринеева, А. И. Сливкин, Е. Ф. Сафонова // Химия растительного сырья. – 2015. – № 3. С. 105–110.
 8. Музычкина Р. А. Качественный и количественный анализ основных групп БАВ в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах / Р. А. Музычкина, Д. Ю. Корулькин, Ж. А. Абилов. – Алматы : Ызақ университеті, 2004. – С. 246–247.
 9. Yang, T.T.C. Inhibitory effect of Chinese green tea on endothelial cell-induced LDL oxidation [Текст] / T.T.C. Yang, M.W.L. Koo // Atherosclerosis. – 2000. – Vol. 148, № 1. – P. 67-73.
 10. Yu, H.N. Effects of Epi-Gallocatechin Gallate on PC-3 Cells Cytoplasm Membrane in the Presence of Cu⁺ / H. N. Yu, J.-J. Yin, S.-R. Shen // Food Chem. – 2006. – Vol. 95. – P. 108 –115.
 11. 11. Complex effects of different green tea catechins on human platelets / G. Lill, S. Voit, K.Schrör, A.-A.Weber // FEBS Letters. – 2003. – Vol. 546, № 2. – P. 265 – 270.
 12. Бельтюкова С.В., Бычкова А.А. Биологически активные полифенолы и методы их опрееления // Харчова наука і технологія. - 3(24). – 2013. – С. 18- 25.

References

1. Smetanina KI Plant Plants. Problems of the development of medicinal herbs / K. I. Smetanin // Pharmaceutical journal. - 2011. - No. 2. - P. 95-98. (in Ukrainian).
2. Waldesch F. Herbal Medicinal Products / F. Waldesch, B. Konigswinter, H. Blasius. – Stuttgart : Medpharm, 2003. – P. 48–54.
3. Tsaryov V.N. Ciprey of narrow-leaved (*Chamerion Angustifolium* L.) chemical composition, biological activity (review) / V.N. Tsarev, N.G. Bazarnova, M.M. Dubensky // Chemistry of plant raw materials. - 2016. - № 4. - P. 14–26 (in Russian).
4. Kosob RB Khameryi, narrow-leaved: phytoresources in Bukovina, prospects for use in pharmacy and medicine / R. B. Kosub, O. I. Smetanyuk, O. O. Perepelytsya // Phytotherapy. Chasopis. - 2011. - No. 1. - P. 86-89. (in Ukrainian).
5. Lobanova AA Study of biologically active flavonoids in extracts from plant material / AA Lobanova, V.V. Bydaeva, G.V. Sakovich // Himiya rastitelnogo sirya – 2004. – V.1. – pp.47 – 52. (in Russian).
6. Trineeva O.V. Determination of organic acids is in the leaves of nettle of diclinous / O.V. Trineeva, A.I. Slivkin, S.S. Voropaeva // Vestnik VGY, seriya: himiya, biologiya, farmaciya – 2013. – V.2. – pp. 215 – 219. (in Russian)
7. Trineeva O.V. Determination of hydroxycinnamic acids, carotenoids and chlorophyll in nettle leaves (*URTICA DIOICA* L.)/ O.V. Trineeva, A.I. Slivkin, E.F. Safonova // Himiya rastitelnogo sirya – 2015. – V.2. – pp. 105 – 110 (in Russian).
8. Muzychkina R. A. Qualitative and quantitative analysis of the main groups of biologically active substances in

- medicinal plant materials and phytopreparations / R. A. Muzychkina, D. Yu. Korulkin, J. A. Abilov. Almaty: Kazak University, 2004. - S. 246-247. (in Russian).
9. Yang, T.T.C. Inhibitory effect of Chinese green tea on endothelial cell-induced LDL oxidation [Tekst] / T.T.C. Yang, M.W.L. Koo // *Atherosclerosis*. - 2000. - Vol. 148, № 1. - P. 67-73.
10. Yu, H.N. Effects of Epi-Gallocatechin Gallate on PC-3 Cells Cytoplasm Membrane in the Presence of Cu⁺ / H. N. Yu, J.-J. Yin, S.-R. Shen // *Food Chem.* - 2006. - Vol. 95. - P. 108-115.
11. Complex effects of different green tea catechins on human platelets / G. Lill, S. Voit, K. Schror, A.-A. Weber // *FEBS Letters*. - 2003. - Vol. 546, № 2. - P. 265-270.
12. Beltyukova S.V., Bychkova A.A. Biologically active polyphenols and methods for their determination // *Kharchova science and technology*. - 3 (24). - 2013. - p. 18-25. (in Russian).

*Впервые поступила в редакцию 22.06.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 66.048.5: 577.164.3: 661.12

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465426>

ПЕРЕВАГИ ЦІРКУЛЯЦІЙНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ З *FLORES SOPHORAE JAPONICAE*

Протункевич О.О., Присяжнюк К.О., Ракіпов І.М.
Одеський національний політехнічний університет
o.o.protunkevych@onu.ua

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЭКСТРАКЦИИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ *FLORES SOPHORAE JAPONICAE*

Протункевич О.О., Присяжнюк К.А., Ракипов И.М.
Одесский национальный политехнический университет
o.o.protunkevych@onu.ua

ADVANTAGES OF CIRCULATION EXTRACTION FOR ISOLATION OF FLAVONOIDS FROM *FLORES SOPHORAE JAPONICAE*

Protunkevych O.O., Prysiazhniuk K.O., Rakipov I.M.
Odessa National Polytechnic University,
o.o.protunkevych@onu.ua

Summary/Резюме

Phyto-preparations based on extracts from plant raw materials have an important place in modern pharmacy. Medicinal plant Japanese pagoda tree (*Sophora japonica*), family *Fabaceae*, contains a rutin, which is a bioactive compound with pronounced antioxidant activity. Rutin drugs have capillary strengthening, anti-inflammatory and anti-edema effects. The raw material base expansion for rutin production is a priority of modern research in the pharmacognosy. It is of interest in-depth study of flavonoids

content in *Sophora japonica* various organs and modern methods optimization of rutin extraction from raw materials. The study aim: circulation extraction optimal conditions determination for a flavonoids complex from *Flores Sophorae japonicae*, optimal concentration determination of ethyl alcohol for rutin isolation, determination of conditions for flavonoids recrystallization, and also the target product qualitative analysis. Dry *Flores Sophorae japonicae* crushed to 3-5 mm particles were used for the studies. The rutin was isolated by circulation extraction in a Soxhlet apparatus. 50 %, 70 % and 96 % ethyl alcohol were used to determine the optimum concentration of the extractant. The dynamics of the rutin release at different concentrations of the extractant were investigated. In the experimental extracts, the quantitative content of flavonoids (in terms of rutin) was evaluated by spectrophotometry by the level of aluminum chloride complexation. The extracts were concentrated on a rotary evaporator for crystallization of rutin. The flavonoid precipitates were released from the impurities by recrystallization and subjected to qualitative analysis by TLC, differential spectrophotometry, and mass spectroscopy. Ethanol 70 % exhibited the best flavonoid extraction properties, for complete raw material depletion, the circulation extraction duration was 2 hours 30 minutes. A solvent system of 96 % ethanol-water was used for recrystallization, in the purified flavonoid precipitate the proportion of impurities was about 4 %. In the qualitative analysis, the presence of rutin and quercetin in the experimental sediments was confirmed by TLC, differential spectrophotometry and mass spectrometry. The circulating extraction method is promising to obtain the rutin of *Flores Sophorae japonicae*, it allows to achieve complete depletion of raw materials and the extractant significant savings.

Keywords: *japanese pagoda tree flowers, rutin, quercetin, circulating extraction.*

Фитопрепараты на основе экстрактов из растительного сырья занимают важное место в современной фармации. Лекарственное растение софора японская (*Sophora japonica*), род. бобовые (*Fabaceae*) содержит рутин — биоактивное вещество с выраженной антиоксидантной активностью. Препараты на основе рутина проявляют капилляроукрепляющее, противовоспалительное действие. Расширение сырьевой базы для получения рутина является приоритетной задачей современных исследований в фармакогнозии. Представляет интерес углубленное исследование содержания флавоноидов в различных органах *Sophora japonica* и оптимизация современных методов экстракции рутина из сырья. Цель исследования: определение оптимальных условий циркуляционной экстракции комплекса флавоноидов из *Flores Sophorae japonicae*, выбор концентрации этилового спирта для выделения рутина, подбор растворителя для перекристаллизации флавоноидов и качественный анализ целевого продукта. Для исследований использовали сухие *Flores Sophorae japonicae* измельченные до частиц 3-5 мм. Рутин выделяли методом циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета. Для установления оптимальной концентрации экстрагента для экстракции применяли 50 %, 70 % и 96 % этиловый спирт. Исследовали динамику выхода рутина при различных концентрациях экстрагента. В полученных экстрактах методом спектрофотометрии по степени комплексообразования с алюминия хлоридом оценивали количественное содержание флавоноидов (в пересчете на рутин). Для кристаллизации рутина экстракты концентрировали на роторном испарителе. Осадки флавоноидов освобождали от сопутствующих примесей перекристаллизацией и подвергали качественному анализу методами ТСХ, диффе-

ренциальной спектрофотометрии и масс-спектрокопии. 70 % этанол проявил наилучшую способность выделять флавоноиды, для полного истощения сырья продолжительность циркуляционной экстракции составляла 2 часа 30 минут. Для перекристаллизации применяли систему растворителей: 96 % этанол-вода, в очищенном целевом продукте доля примесей составляла около 4 %. При качественном анализе наличие в исследуемых образцах рутин и кверцетин подтверждено методами ТСХ, дифференциальной спектрофотометрии и масс-спектрометрии. Метод циркуляционной экстракции является перспективным для получения рутина из *Flores Sophorae japonicae*, так как позволяет достичь полного истощения сырья при значительной экономии экстрагента.

Ключевые слова: *Flores Sophorae japonicae*, рутин, кверцетин, циркуляционная экстракция

Фітопрепарати на основі екстрактів з рослинної сировини займають важливе місце в сучасній фармації. Лікарська рослина софора японська (*Sophora japonica*), род. бобові (*Fabaceae*) містить рутин — біоактивну сполуку з вираженою антиоксидантною активністю. Препарати на основі рутину проявляють капіляррозміцнюючий, протизапальний протинабряковий ефекти. Розширення сировинної бази для одержання рутину є пріоритетною задачею сучасних досліджень в фармакогнозії, представляє інтерес поглиблене дослідження вмісту флавоноїдів в різних органах *Sophora japonica* та оптимізація сучасних методів екстракції рутину з сировини. Мета дослідження: встановлення оптимальних умов циркуляційної екстракції комплексу флавоноїдів з *Flores Sophorae japonicae*, встановлення оптимальної концентрації етилового спирту для виділення рутину, визначення умов для перекристалізації флавоноїдів, якісний аналіз цільового продукту. Для досліджень використовували сухі *Flores Sophorae japonicae* подрібнені до частинок 3-5 мм. Рутин виділяли методом циркуляційної екстракції в апараті Сокслета. Для встановлення оптимальної концентрації екстрагента для екстракції застосовували 50 %, 70 % та 96 % етиловий спирт. Досліджували динаміку виходу рутину при різних концентраціях екстрагента. В дослідних екстрактах методом спектрофотометрії по ступеню комплексоутворення з алюмінію хлоридом оцінювали кількісний вміст флавоноїдів (у перерахунку на рутин). Для кристалізації рутину екстракти концентрували на роторному випаровнику. Осади флавоноїдів звільняли від супутніх домішок перекристалізацією і піддавали якісному аналізу методами ТШХ, диференціальної спектрофотометрії і мас-спектрокопії. 70 % етанол проявив найкращі властивості виділяти флавоноїди, для повного виснаження сировини тривалість циркуляційної екстракції складала 2 години 30 хвилин. Для перекристалізації застосовували система розчинників 96 % етанол-вода, у очищеному осаді флавоноїдів доля домішок складала близько 4 %. При якісному аналізі наявність у дослідних осадах рутину і кверцетину підтверджено методами ТШХ, диференціальної спектрофотометрії та мас-спектрометрії. Метод циркуляційної екстракції є перспективним для одержання рутину з *Flores Sophorae japonicae*, він дозволяє досягнути повного виснаження сировини та значній економії екстрагента.

Ключові слова: *Flores Sophorae japonicae*, рутин, кверцетин, циркуляційна екстракція

Актуальність

Лікарські засоби на основі екстрактів з рослинної сировини займають значну долю на фармацевтичному ринку і користаються великим попитом у населення. Софора японська (*Sophora japonica* L.) перспективна лікарська рослина, яка містить цінні біоактивні сполуки з групи флавоноїдів — кверцетин, рутин, кемпферол. Традиційно, джерелом промислового одержання флавоноїдів є бутони (*Alabastrae*) та плоди (*Fructus*) софори японської, вони відрізняються високим вмістом рутину, який може досягати до 30 %. Також, рутин наявний в квітках та листках рослини. Рутин є потужним антиоксидантом, фітопрепарати на основі рутину і кверцетину в комплексі з аскорбіновою кислотою посилюють синтез сполучної тканини. Вони широко застосовуються в медицині в якості капіляростроїчих, протизапальних, протинабрякових, спазмолітичних і радіопротекторних засобів, не мають токсичного і кумулятивного ефекту. Для розширення сировинної бази отримання рутину доцільно поглиблене дослідження хімічного складу різних органів *Sophora japonica*, розробка та оптимізація сучасних методів екстракції рутину з сировини.

Найбільш важливі флавоноїди *Sophora japonica* — рутин та кверцетин. Кверцетин (3,5,7,3',4'-пентаоксіфлавонон) — жовті кристали с т. пл. 316°C, спектр поглинання $\lambda_{\text{макс.}}$ 375 ± 1 нм. Він не розчиняється у холодній воді, погано розчинний в гарячій воді (0,35 г в 100 мл), розчинний у етиловому спирті (0,345 г в 100 мл), оцтовій кислоті (4,35 г в 100 мл), розчинах лугів, бутанолі, бутилацетаті.

Рутин (3-рамноглікозид — 3,5,7,3',4'-пентаоксіфлавонон) — глікозид кверцетину, мало розчинний в холодній воді (0,013 %), краще — в гарячій (0,5 г в 100 мл при 100°C), розчинний у нижчих спиртах [1].

Вміст флавоноїдів не однаковий у різних органах рослини, найвищий вміст рутину знайдено у бутонах (*Alabastrae*) та плодах (*Fructus*) — до 30 %. Встановлено, що спиртовий екстракт з *Flores Sophorae japonicae* містить сумарну концентрацію рутину і кверцетину в 2,5 рази більше, ніж в спиртових екстрактах з листків. Для флавоноїдів немає універсальних способів виділення, вони залежать від виду та особливостей сировини. З *Alabastrae Sophorae japonicae* рутин виділяють специфічним методом дробової трьохкратної мацерації киплячою водою, з *Fructus Sophorae japonicae* — розчинами нижчих спиртів (метанолу та етанолу) [2].

Безумовний інтерес, як джерело флавоноїдів, представляють *Flores Sophorae japonicae*, в них міститься до 20 % рутину, а збір опалих квіток, на відміну від плодів та бутонів, не потребує складних засобів механізації.

Для виділення рутину з *Flores Sophorae japonicae* зазвичай застосовують дробову мацерацію киплячою водою, 70 % етанолом при нагріванні або шляхом настоювання протягом кількох діб при $t = 18\text{--}20^\circ\text{C}$ [1].

У теперішній час для екстракції флавоноїдів з *Fructus Sophorae japonicae* широко розвивають та вдосконалюють динамічні методи екстракції. Так, запропонований метод виділення рутину ультразвуковою екстракційною системою. При дослідженні впливу безперервного діапазону частот 20-92 кГц на вихід рутину показано, що його найбільш високий рівень виходу спостерігався при ультразвукової частоті 60 кГц. Потенційне використання ультразвуку для одержання рутину є перспективним для фармацевтичних технологій [3].

Ще одним ефективним сучасним методом можна вважати мікрохвильо-

ву екстракцію, яка дозволила одержувати з *Fructus Sophorae japonicae* групу флавоноїдів, а саме: рутин, кверцетин, кемпферол та ін. В якості екстрагенту найвищі властивості виявив 100 % метанол у співвідношенні сировина: екстрагент — 1: 50; мікрохвильова потужність складала 287 Вт при тривалості вилучення 80 с. Методом ВЕРХ було підтверджено присутність досліджуваних флавоноїдів у виділеному комплексі [4].

Застосовує уваги екстракція рутину з *Flores Sophorae japonicae* використання сумішшю насиченої вапняної води, бури та сульфату натрію (вагове співвідношення 1000: 6: 1,5). Подрібнену сировину спочатку промивали киплячою водою, а потім здійснювали екстракцію флавоноїдів методом протитечійної перколяції з подальшою каскадною фільтрацією, Чистота рутину після кристалізації становила 97,5 % [5].

Циркуляційна екстракція у апараті Сокслета займає належне місце серед класичних лабораторних методів екстракції. Вона відрізняється досить високою ефективністю та низьким розходом екстрагенту. Перевагою циркуляційної екстракції є постійний контакт чистого екстрагенту з рослинною сировиною, що забезпечує різницю концентрації біоактивних сполук в сировині та екстрагенті і дозволяє досягти високого виходу цільового продукту. В літературі є дані про виділення флаво-

ноїдів за допомогою апарата Сокслета: для виготовлення поліекстракту сухого проводили послідовну вичерпну екстракцію розчинниками різної полярності. Сировиною служив збір чотирьох лікарських рослин: *Bergenia crassifolia* L., *Matricaria chamomilla* L., *Achillea millefolium* L., *Mentha piperita* L. Одержаний сухий екстракт містив поліфеноли ($9,77 \pm 0,09$ %, у перерахунку на танін), флавоноїди ($3,38 \pm 0,01$ %, у перерахунку на лютеолін), антоціани ($1,35 \pm 0,01$, у перерахунку на ціанідин) [6].

Існує приклад застосування даного виду екстракції з різних видів звіробою. Циркуляційну екстракцію здійснювали сумішшю етанолу і ацетону протягом 4 годин. Екстракт оцінювали за вмістом флавоноїдів та хлорогенової кислоти, їх вихід складав 34,6 % та 10,2 % відповідно [7].

Таким чином, застосування циркуляційної екстракції для одержання рутину з *Flores Sophorae japonicae*, представляє безумовний інтерес в плані розробки та оптимізації лабораторних методів екстрагування біоактивних сполук.

Мета дослідження в встановлення оптимальних умов циркуляційної екстракції комплексу флавоноїдів з *Flores Sophorae japonicae*. Потрібно було експериментальним шляхом обрати концентрацію екстрагенту, яка забезпечує найбільш повне виділення рутину з сировини, встановити умови

Кверцетин

Рутин

для перекристалізації флавоноїдів для очищення від супутніх речовин, здійснити якісний аналіз цільового продукту.

Матеріали і методи дослідження

Flores Sophorae japonicae були заготовлені у фазі цвітіння в Одеській області. Зібрані квітки висушували протягом 14 діб до гігроскопічної вологості близько 10 %. Для екстракції використовували сировину подрібнену до частинок розміром 3-5 мм.

Для встановлення оптимальної концентрації етилового спирту для вичерпного виділення флавоноїдів з сировини використовували водно-спиртові розчини з концентраціями 50 %, 70 % та 96 %. Дослідні наважки сухої сировини замочували у екстрагентах відповідних концентрацій і залишали на 3 години при кімнатній температурі. По закінченні набрякання сировину віджимали, поміщали у апарат Сокслета та проводили екстракцію при нагріванні на водяній бані протягом 3 годин ($t = 80^{\circ}\text{C}$), інтенсивність екстракції складала приблизно 5–6 зливів у годину. Протягом всього процесу екстракції кожні 30 хвилин здійснювали відбір контрольних фракцій, в яких визначали кількісний вміст флавоноїдів (у перерахунку на рутин). За результатами кількісного аналізу судили про екстрагуючі властивості різних концентрацій етанолу та залежність вивільнення флавоноїдів з сировини.

Одержаний екстракт фільтрували під вакуумом і концентрували на роторному випаровнику до j від початкового об'єму. Упарений водно-спиртовий екстракт залишали для кристалізації флавоноїдів при температурі $0 - +4^{\circ}\text{C}$ протягом доби. Кристали флавоноїдів відокремлювали фільтруванням під вакуумом і піддавали аналізу для встановлення якісного складу та наявності супутніх домішок [8].

Наявність флавоноїдів в екстрактах була підтверджена якісними кольоровими реакціями: ціанідиною, реакцію з хлорним залізом та лугом. Якісний аналіз здійснювали методом тонкошарової хроматографії на пластинках «Silyfol». Хроматографію проводили висхідним способом у системі розчинників: бутанол: крижана оцтова кислота: вода (6: 1: 2). Плями флавоноїдів детектували 10 %-м розчином алюмінію хлориду в УФ світлі. Кількісний вміст флавоноїдів у екстрактах визначали методом спектрофотометрії по ступеню комплексоутворення з алюмінію хлоридом при довжині хвилі 408 нм. Вимірювали абсолютні спектри поглинання одержаних речовин у діапазоні 200–400 нм з шагом у 5 нм [9].

Так як дослідні осади представляли суміш флавоноїдів, методом кількісної диференціальної спектрофотометрії двокомпонентних систем визначали долю рутину і кверцетину. Абсолютний етиловий спирт для дослідження одержували шляхом зневоднення 96 % етанолу при нагріванні з окисом кальцію або безводною сірчанокислою міддю. Якість абсолютного спирту перевірялась за оптичної густиною, яка не повинна перевищувати 0,01 в області від 320 нм до 350 нм [10].

Результати досліджень та їх обговорення

В якості екстрагенту для виділення флавоноїдів з рослинної сировини добре зарекомендували себе водні розчини етилового спирту. Був проведений порівняльний аналіз властивостей 96 %, 70 % та 50 % етилового спирту екстрагувати рутин і кверцетин з *Flores Sophorae japonicae*. Максимальний вихід флавоноїдів спостерігався при використанні 70 % етилового спирту, 96 % етанол також проявив близькі екстрагуючі властивості. При зниженні концентрації етанолу вміст

флавоноїдів у екстрактах знижувався, що пов'язано невеликими полярними властивостями рутину. Протягом процесу циркуляційної екстракції досліджувалась динаміка вивільнення флавоноїдів з сировини. Найбільш активно рутин виходив у екстрагент протягом першої години екстракції при всіх концентраціях етанолу. Після першої години спостерігалась зниження інтенсивності екстракції. знижувалась. Повне виснаження сировини для 50 %, 70 % та 96 % етанолу після 2 години 30 хвилин від початку циркуляційної екстракції спостерігалось встановлення рівноважних концентрацій флавоноїдів у сировині та екстрагенті процес екстракції уповільнювався (рис. 1).

Після проведення кількісного аналізу водно-спиртові екстракти концентрували до j від початкового об'єму. Сконцентровані екстракти поміщали на холод для кристалізації. Протягом доби в екстрактах спостерігалось випадання осадів флавоноїдів. Осади виділяли фільтруванням, висушували при кімнатній температурі (20°C) та гравіметричним методом визначали їх масу.

Виявилось,

що зі зниженням концентрації етилового спирту у екстрагенті маси осадів збільшувалися, а саме: осад, виділений 96 % етиловим спиртом склав 4,9 % від наважки сировини; осад, виділений 70 % етиловим спиртом — 8,9 %, а осад, виділений 50 % етиловим спиртом — 9,7 %. Збільшення маси осаду зі зниженням концентрації свідчить про наявність в ньому домішок супутніх екстрактивних речовин (рис. 2).

З отриманими осадами були про-

Рис. 1. Кінетика екстрагування флавоноїдів в залежності від концентрації етанолу

Рис. 2. Залежність маси осадів флавоноїдів від концентрації екстрагенту

Рис. 3 Спектри поглинання осадів, виділених з дослідних екстрактів

Для дослідних осадів спектрофотометричним методом визначали спектри поглинання. На спектрі поглинання осаду, виділеного з 96 % етанолом, спостерігалися два піки: один при довжині хвилі $\lambda = 362$ нм, що відповідає максимуму поглинання рутину, другий при $\lambda = 375$ підтвердив

ведені якісні реакції на рутин і кверцетин. Всі реакції дали позитивний результат і підтвердили наявність флавоноїдів.

присутність кверцетину (рис. 3).

В осаді, отриманому з 70 % етанолом були виявлені аналогічні піки,

Таблиця 1

Результати якісного аналізу дослідних осадів методом ТШХ

Дослідні осад	Rf	Ідентифіковані флавоноїди
Осад, отриманий при екстракції 96 % етанолом	0,50	Рутин
	0,76	Кверцетин
Осад, отриманий при екстракції 70 % етанолом	0,49	Рутин
	0,77	Кверцетин
Осад, отриманий при екстракції 50 % етанолом	0,51	Рутин
	0,77	Кверцетин
ДСЗ рутину	0,5	Рутин
ДСЗ кверцетину	0,76	Кверцетин

Таблиця 2

Вміст окремих флавоноїдів та домішок у осадах

Дослідні осад	Співвідношення флавоноїдів та домішок, %		
	Рутин	Кверцетин	Домішки
Осад, екстрагований 96 % етанолом	80,4 ± 3,62	2 ± 0,14	17,6 ± 0,72
Осад, екстрагований 70 % етанолом	62,7 ± 26,9	5,1 ± 0,22	32,2 ± 1,12
Осад, екстрагований 50 % етанолом	52,7 ± 26,3	11,2 ± 0,43	36,1 ± 1,35

Рис. 4 Мас-спектр перекристалізованого осаду, одержаного 96 % етанолом

осад з 50 % водно-спиртового витягу відзначений одним піком при $\lambda = 375$ нм, що відповідає кверцетину (рис. 3).

Зниження концентрації етилового спирту впливає на здатність екстрагенту вилучати з сировини кверцетин: чим менше концентрація спирту в екстрагенті тим більше спостерігається кверцетину в осаді. Зі спектрів поглинання видно, що рутин краще екстрагується 70 % етиловим спиртом, а кверцетин 50 %.

Осади були проаналізовані методом тонкошарової хроматографії, встановлена наявність рутину $R_f = 0,76$ та кверцетину $R_f = 0,50$. Дані приведені в таблиці 1.

У розчинах осадів у абсолютному етиловому спирті методом фотометрії визначали долі рутину і кверцетину, а також вміст супутніх домішок. Найбільшу присутність домішок виявлено у осаді, екстрагованому 50 % етанолом; зі зниженням концентрації етанолу у екстрагенті спостерігався зріст забруднення осадів водорозчинними домішками (табл. 2).

Для позбавлення від домішок осади піддавали однократній перекриста-

лізації з суміші розчинників: етиловий спирт-вода. Ступень очищення оцінювали за кількісним вмістом флавоноїдів та домішок. Після перекристалізації кількість домішок в осадах значно знижувалась і складала близько $4 \pm 0,068$.

Перекристалізовані осади аналізували методом мас-спектроскопії. Були зареєстровані мас-спектри перекристалізованого осаду та стандартних зразків рутину і кверцетину. Мас-спектр дослідного осаду містив пік 60, що відповідає масі глюкози і пік 302, характерний для іону кверцетину. Електронний удар викликає розпад молекули рутину на фрагменти глікону (моносахаридні залишки) та аглікон кверцетин (рис.4).

Висновки

Метод циркуляційної екстракції є перспективним для одержання рутину з *Flores Sophorae japonicae*, дозволяє досягнути повного виснаження сировини та економії екстрагенту. Оптимальна концентрація етилового спирту для екстракції флавоноїдів становить 70 %. Перекристалізацію цільового продукту для позбавлення від супутніх речовин, доцільно проводити сумішшю розчинників 96 % етанол-вода,

така система сприяє осадженню кристалів флавоноїдів. Комплекс флавоноїдів, екстрагований з сировини, містить переважно рутин і невелику долю кверцетину.

Література

1. Саламаха В.В. Розробка методів виділення рутину і кверцетину із квіток софори японської / В.В. Саламаха, О.О. Протункевич, К.О. Присяжнюк // Праці Одеського національного політехнічного університету. — 2012. — № 1 (38). — С. 286–290.
2. Горькова И. В., Павловская Н. Е., Даниленко А. Н. Экстракты гречихи посевной и софоры японской как сырьевые источники биологически активных веществ / И. В. Горькова, Н. Е. Павловская, А.Н. Даниленко // Пищевая промышленность. — 2016. — № 2. — С. 30–32.
3. Liao J. New method to enhance the extraction yield of rutin from *Sophora japonica* using a novel ultrasonic extraction system by determining optimum ultrasonic frequency / Liao J., Qu B., Liu D., & Zheng N. // *Ultrason Sonochem.* — 2015. — №27. — P.110–116.
4. Jin-Liang Liu Optimization of Microwave-Assisted Extraction Conditions for Five Major Bioactive Compounds from Flos *Sophorae Immaturus* (Cultivars of *Sophora japonica* L.) Using Response Surface Methodology / Jin-Liang Liu, Long-Yun Li, Guang-Hua He.// *Molecules.* — 2016. — № 21 (3). — P. 296.
5. Patent China, №104098636A Method for extracting rutin from Japanese pagoda tree flowers, Priority date: 11.08.2014, Publication date: 15.10.2014.
6. Лубсандоржиева П.Б. Получение экстракта сухого из 4-компонентного сбора и содержание в нем биологически активных веществ / П.Б. Лубсандоржиева, Т.А. Ажунова, К.Ц. Цыбанов // *Химия растительного сырья.* — 2008. — №1. — С. 107–110.
7. Sagratini, G. Phytochemical and antioxidant analysis of eight *Hypericum* tax from Central Italy / G. Sagratini, [et al.] // *Fitoterapia* — 2008. — V. 79. — P. 210.
8. Гулько Т. С., Протункевич О.О. Влияние условий экстракции на выделение сум-

мы флавоноидов из цветков софоры японской. Международное научное издание: сборник научных трудов SWorld. — 2013. — Т. 48. — С. 23–24.

9. Ладыгина Е.Я. Химический анализ лекарственных растений: учебное пособие для фармац. вузов / Е.Я. Ладыгина, Л.Н. Сафронич, Отряшенкова В.Э.; под ред. Н.И. Гринкевича, Л.Н. Сафронич. — Москва: Высш. шк., 1983. —176 с.
10. Государственная фармакопея СССР. 10-е изд. Москва: Медицина, 1968. — С. 599–600.

References

1. Salamakha V.V., Protunkevich O.O., Prysiazhniuk K.O. 2012, "Rozrobka metodiv vydilennia rutynu i kvrtsetynu iz kvitok sofory yaponskoi" [Development of methods for extracting rutin and quercetin from Japanese pagoda tree flowers], *Pratsi Odesk. politekhn. univers.*, No 1 (38), pp. 286–290. (in Ukrainian)
2. Gorkova I.V., Pavlovskaja N.E. Danilenko, AN. 2016. "Ekstrakty grechikhi posevnoy i sofory yaponskoy kak syrevye istochniki biologicheski aktivnykh veshchestv" [Extracts of buckwheat and Japanese sophora as raw material sources of biologically active substances], *Food industry*, No 2, PP. 30–32. (In Russian)
3. Liao J, Qu B, Liu D, & Zheng N. 2015, "New method to enhance the extraction yield of rutin from *Sophora japonica* using a novel ultrasonic extraction system by determining optimum ultrasonic frequency". *Ultrason Sonochem*, No 27, PP. 110–116.
4. Jin-Liang, Liu, Long-Yun, Li, & Guang-Hua, He. 2016, "Optimization of Microwave-Assisted Extraction Conditions for Five Major Bioactive Compounds from Flos *Sophorae Immaturus* (Cultivars of *Sophora japonica* L.) Using Response Surface Methodology", *Molecules*, No 21 (3), P. 296.
5. Patent China №104098636A, "Method for extracting rutin from Japanese pagoda tree flowers", Priority date: 11.08.2014, Publication date: 15.10.2014.
6. Lubsandorzheeva P.B., Azhunova T.A., Tsybanov K.Ts. 2008, "Poluchenie ekstrakta sukhogo iz 4-komponentnogo sbora i sodержanie v nem biologicheski aktivnykh veshchestv" [Obtaining dry

- extract from a 4-component collection and the content of biologically active substances], *Khimia rastitelnogo syria*, No 1, PP. 107-110. (In Russian)
- 7 Sagratini G. et alt. 2008, Phytochemical and antioxidant analysis of eight *Hypericum* taxa from Central Italy, *Fitoterapia*, V. 79. P. 210.
- 8 Hulko, T.S., & Protunkevych, O.O. 2013, "Vliyanie usloviy ekstraktsii na vydelenie summy flavonoidov iz tsvetkov sofory yaponskoi" [Effect of extraction conditions on a dedicated sum of flavonoids from the flowers of *sophora japonica*], *International periodic scientific journal SWorld*, V. 48, PP. 23–24. (In Russian)
- 9 Ladygina Ye. Ya., Safronich L.N., Otriashenkova V.E., & alt. 1983, *Khimicheskiy analiz lekarstvennykh rasteniy: uchebnoe posobie dlya farmats. vuzov* [Chemical analysis of medicinal plants: a textbook for pharmaceutical universities] in Grinkevich N.I. and Safronich L.N. (ed.), *Vyssh. shkola*, Moscow, USSR. (In Russian)
- 10 The State Pharmacopoeia of the USSR. 10th edition. 1968, Moscow: *Meditcina* (In Russian)

*Впервые поступила в редакцию 14.07.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 611.08+616.314-089.23 (048)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465426>

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОРТОДОНТИЧНОЇ ЕКСТРУЗІЇ ЗУБІВ

Павленко В.О., Опанасюк А.С., Гаргін В.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

**Харківський національний медичний університет*

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ЭКСТРУЗИИ ЗУБОВ

Павленко В.О., Опанасюк А.С., Гаргин В.В.

Национальная медицинская академия последипломного образования им.

П.Л.Шупика

**Харьковский национальный медицинский университет*

RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY OF ORTHODONTIC TEETH EXTRUSION

Pavlenko V.O., Opanasjuk A.S., Gargin V.V.

P. L. Shupik national medical Academy of postgraduate education

**Kharkiv national medical University*

Резюме/Summary

Purpose of research. To study the state of bone tissue in orthodontic extrusion of teeth by directed osteoregeneration arc 0,014 NTI. *Material and methods.* The material for the morphological study was the bone tissue of the jaws of animals (male rabbits of the Dutch breed at the age of 16-18 months). We used 10 animals. To determine the processes occurring in the bone tissue during orthodontic extrusion, an appropriate treatment regimen was applied. The extrusion period was 6 weeks.

After this period, the animals were withdrawn from the experiment. *Research results and their discussion.* Histological examination of micropreparations group of animals (which conducted a directed arc osteoregeneration 0,014 NiTi) the hole of the tooth completely filled with bone. In micropreparations stained with hematoxylin and eosin, it was found that on the 42nd day of the controlled modulation of the regenerative process, signs of replacement of the tooth well with almost Mature bone tissue of a predominantly spongy type of structure were revealed. Zones corresponding to the cortical type of structure are present, but their specific area is insignificant. *Conclusions:* Histological examination of the preparations in a group of experimental animals (rabbits), which underwent orthodontic extrusion of teeth by directed osteoregeneration arc 0,014 NiTi showed that the process of bone tissue regeneration passes the stages of osteoid deposition and osteoblastic proliferation. In this case, the signs of osteoclastic resorption of the bone matrix are unexpressed, which indicates the completion of this stage of regeneration. The low proliferative activity of osteoblasts and the predominance of Mature osteocytes testify to the maturity of bone elements.

Key words: *bone tissue, extrusion, orthodontic treatment.*

Мета дослідження. Вивчення стану кісткової тканини при ортодонтичній екструзії зубів шляхом спрямованої остеорегенерації дугою 0,014 NiTi. *Матеріал і методи дослідження.* Матеріалом для морфологічного дослідження була кісткова тканина щелеп тварин (кролі-самці голландської породи у віці 16-18 місяців). Нами було використано 10 тварин. Для визначення процесів, що відбуваються в кістковій тканині під час проведення ортодонтичної екструзії нами була застосована відповідна схема лікування. Термін екструзії склав 6 тижнів. Після закінчення цього терміну тварин виводили з експерименту. *Результати досліджень та їх обговорення.* При гістологічному дослідженні мікропрепаратів групи тварин (у якій, проводили спрямовану остеорегенерацію дугою 0,014 NiTi) лунка зуба повністю заповнена кістковою тканиною. У мікропрепаратах, забарвлених гематоксилином і еозином встановлено, що на 42 добу проведення регульованої модуляції регенераторного процесу виявляються ознаки заміщення лунки зуба практично зрілою кістковою тканиною переважно губчастого типу будови. Зони, що відповідають кортикальному типу будови є присутніми, але їх питома площа незначна. *Висновки.* Гістологічне дослідження препаратів в групі експериментальних тварин (кролів), яким проводили ортодонтичну екструзію зубів методом направленої остеорегенерації дугою 0,014 NiTi показало, що процес регенерації кісткової тканини проходить етапи відкладення остеоїду і остеобластичної проліферації. При цьому ознаки остеокластичної резорбції кісткового матриксу не виражені, що свідчить про завершення цього етапу регенерації. Про зрілість кісткових елементів свідчить і невисока проліферативна активність остеобластів та переважання зрілих остеоцитів.

Ключові слова: *кісткова тканина, екструзія, ортодонтичні лікування.*

Цель исследования. Изучение состояния костной ткани при ортодонтической экстррузии зубов путем направленной остеорегенерации дугой 0,014 NiTi. *Материал и методы исследования.* Материалом для морфологического исследования была костная ткань челюстей животных (кролики-самцы голландской породы в возрасте 16-18 месяцев). Нами было использовано 10 животных. Для определения процессов, происходящих в костной ткани во время проведения ортодонтической экстррузии была применена соответствующая схема лечения.

Срок экстразии составил 6 недель. По истечении этого срока животных выводили из эксперимента.

Результаты исследований и их обсуждение. При гистологическом исследовании микропрепаратов группы животных (в которой проводили направленную остеорегенерацию дугой 0,014 NiTi) лунка зуба полностью заполнена костной тканью. В микропрепаратах, окрашенных гематоксилином и эозином установлено, что на 42 сутки проведения регулируемой модуляции регенераторного процесса выявляются признаки замещения лунки зуба практически зрелой костной тканью преимущественно губчатого типа строения. Зоны, отвечающие кортикальному типу строения присутствуют, но их удельная площадь незначительна. *Выводы.* Гистологическое исследование препаратов в группе экспериментальных животных (кроликов), которым проводили ортодонтическую экстразию зубов методом направленной остеорегенерации дугой 0,014 NiTi показало, что процесс регенерации костной ткани проходит этапы отложения остеоида и остеобластической пролиферации. При этом признаки остеокластической резорбции костного матрикса невыраженные, что свидетельствует о завершении этого этапа регенерации. О зрелости костных элементов свидетельствует и невысокая пролиферативная активность остеобластов и преобладание зрелых остеоцитов.

Ключевые слова: костная ткань, экстразия, ортодонтическое лечение.

Актуальність

Проблема атрофії кісткової тканини щелеп є одним з найважливіших питань сучасної стоматології, тому що при недостатньому обсязі кістки не представляється можливим проведення внутрішньокісткової імплантації.

У щелепних кісток переважає вертикальна резорбція кісткової тканини над горизонтальною [1-4]. Доведено, що при підготовці пацієнта зі значною атрофією кісткової тканини щелеп необхідні операції з використанням мембранної техніки і остеостимулюючих препаратів, тобто використання методу спрямованої регенерації тканин. Принцип спрямованої регенерації кісткової тканини із застосуванням мембранної техніки був успішно використаний в клінічній імплантології для попереднього збільшення обсягу атрофованої альвеолярної кістки [5-9]. Відомо, що при видаленні зуба фізіологічне навантаження на пародонт більш не надається, що призводить до резорбції альвеол, в більшості випадків викликає руйнування вестибулярної

стілки альвеоли. Завдяки методам аугментації досягаються заздалегідь прогнозовані і довговічні клінічні результати [10].

Ортодонтична екстразія зубів з дефектами пародонту є ефективним рішенням, оскільки на сьогодні видатні успіхи в стоматологічній імплантології повинні бути не тільки з точки зору довговічності остеоінтеграції, а й з естетичної точки зору. У концепції екстразії повністю відсутні наслідки видалення зуба для тканин, а також формуються оптимальні умови для подальшої імплантації. Концепція спирається виключно на біологічні закономірності поведінки тканин в ротовій порожнині.

Незважаючи на наявні численні медико-наукові досягнення, в стоматологічній імплантології залишається ще цілий ряд невирішених завдань. Тому нами було проведено експериментальне дослідження.

Метою нашого дослідження стало вивчення стану кісткової тканини при ортодонтичній екстразії зубів шляхом

спрямованої остеорегенерації дугою 0,014 NiTi.

Матеріал і методи дослідження

Матеріалом для морфологічного дослідження була кісткова тканина щелеп тварин (кролі-самці голландської породи у віці 16-18 місяців). Всього нами було використано 10 тварин. Для визначення процесів, що відбуваються в кістковій тканині під час проведення ортодонтичної екструзії нами була застосована наступна схема лікування:

1. Брекеті фіксувалися на верхні різці (система Roth)
2. Для фіксації кінців дуги встановлювалися мікроімплантати.
3. Дуга NiTi 0,014 дюйма.
4. Швидкість витягування 1 мм на тиждень.

Термін екструзії склав 6 тижнів.

Після закінчення цього терміну тварин виводили з експерименту, тканини пародонту і кісткові тканини фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну на 72 години, після чого впродовж 24 годин зразки тканини промивали в проточній воді. Після декальцинування в оцтовій кислоті, ущільнення тканин проводили через спирти в концентрації, що збільшується, целоїдин, хлороформ і заливали в парафін. Далі виготовляли зрізи завтовшки 5×10^{-6} м, які забарвлювали гематоксиліном і еозином, по ван Гізону, пентахромним забарвленням Мовата, по Маллорі, по Рего, що дозволяє їх характеризувати з точки зору якісного і кількісного клітинного складу, волокон судин, кісткових співвідношень клітинних елементів і неклітинних структур матеріалу. Отримані мікропрепарати вивчали на мікроскопі "Olympus BX — 41" з об-

’єктивами x4, x100, x200, x400 і з подальшою обробкою програмою "Olympus DP — soft version 3.2" за допомогою якої виконували морфометричне дослідження [11-13].

Результати досліджень та їх обговорення

При гістологічному дослідженні мікропрепаратів групи тварин (у якій, проводили спрямовану остеорегенерацію дугою 0,014 NiTi) лунка зуба повністю заповнена кістковою тканиною.

Рис. 1. Кісткова тканина, 42 доба проведення спрямованої остеорегенерації дугою 0,014 NiTi. Змішаний тип будови кістки. Відсутність ознак остеокластичної резорбції. Наявність одиничних остеобластів. Нерівномірне повнокров'я судин мікроциркуляторного гирла. Забарвлення гематоксиліном і еозином, збільшення x400.

Рис. 2. Кісткова тканина, 42 доба проведення спрямованої остеорегенерації дугою 0,014 NiTi. Верхня зона лунки зубу. Трабекула губчастої речовини. Забарвлення по Маллорі, збільшення x400.

Рис. 3. Кісткова тканина, 42 доба проведення спрямованої остеорегенерації дугою 0,014 NITI. Однорідна будова трабекули губчастої речовини. Сполучно-тканинний матрикс. Забарвлення по Маллорі, збільшення x200.

Рис. 4. Кісткова тканина, 42 доба проведення спрямованої остеорегенерації дугою 0,014 NITI. Формування лакун, що містять зрілі остецити з формуванням комплексів клітинних структур сполучених відростками. Забарвлення гематоксиліном і еозином, збільшення x400.

У мікропрепаратах, забарвлених гематоксиліном і еозином встановлено, що на 42 добу проведення регульованої модуляції регенераторного процесу виявляються ознаки заміщення лунки зуба практично зрілою кістковою тканиною переважно губчастого типу будови. Зони відповідають кортикальному типу будови є присутніми, але їх питома площа незначна (рис. 1).

В мікропрепараті виявляється рівномірний розподіл тканин кісткового регенерату по усій її глибині. Проте, самим поверхневим шаром є сполуч-

на тканина з помірною кількістю клітин. Кількість лімфоцитів у позаваскулярному просторі не значна. Питомий об'єм сполучної тканини займає значно менше, ніж третина (як це спостерігалось в контрольній групі) (рис. 1).

Кісткова тканина представлена переважно зрілими клітинними елементами (рис. 2), проте зустрічаються і невеликі по площі зони незрілої будови. Кісткові балки потовщені, кількість первинних кісткових балок незначна. На поверхні кісткових балок виявляється невелика кількість активних остеобластів. Остеокласти одиничні. Їх функціональна активність знижена. В цілому будова кісткових балок відповідає зрілій стадії дозрівання кістки, при цьому в їх складі елементи пластинчатої кістки висилають клітинами (ендостом) При цьому добре виявляються накладення остеїду у вигляді пластів. Кількість активних остеобластів невелика. Кортикальна пластинка в цілому сформована.

В цілому, оцінюючи стан сполучної тканини, можна констатувати, що її стан відповідає зрілій стадії розвитку, молода сполучна тканина регенераторного типу, як і вогнища гіалінозу волокнистих структур зустрічаються рідко, займаючи невелику питому площу, що виявляється не лише в препаратах забарвлених гематоксиліном і еозином, але і особливо добре представлено в препаратах забарвлених по ван Гізону, пентахромне забарвлення (рис. 3). Зменшення кількості остеобластів в цій групі є важливою морфологічною ознакою переходу кісткової тканини від процесу регенерації, для якого характерні активні проліферативні процеси в спокійний стан зрілої кісткової тканини. У цій групі вони зустрічаються

Рис. 5. Кісткова тканина, 42 доба проведення спрямованої остеорегенерації дугою 0,014 Niti. Переважно зрілі остеоцити у складі губчастої речовини кісткової тканини. Одиночні остеокласти. Забарвлення гематоксилином і еозином, збільшення x200.

Рис. 6. Кісткова тканина, 42 доба проведення спрямованої остеорегенерації дугою 0,014 NITI. Переважно зрілі остеоцити серед клітинних елементів кісткової тканини з формуванням кісткових лагун. Фрагменти кортикальної пластинки пластинчастої кісткової тканини. Забарвлення гематоксилином і еозином, збільшення x100.

тільки в глибоких шарах окістя. Інша їх локалізація (у місцях активної регенерації кісткової яку ми спостерігали в контрольній групі) в цій групі не значна, ділянки, які покривають майже безперервним шаром усю поверхню кісткової балки в групі модельованого регенераторного процесу не зустрічаються.

Остеоцити грубоволокнистої кісткової тканини зберігають фібробластоподібну форму і зв'язок один з од-

ним та з остеобластами за допомогою системи цитоплазматичних відростків, що проходять між пучками щільно упакованих колагенових волокон. Формування лакун, що містять зрілі остеоцити, також говорить про зрілість і фізіологічний стан кісткової системи (рис. 4).

Остеоцити є в цій групі основним клітинним елементом кісткової тканини, які розташовуються в сформованих лакунах та повторюють контури остеоциту. Описані вище каналці кісткових порожнин заповнені гомогенною тканинною рідиною, анастомозують між собою і з периваскулярними просторами гілок судин мікроциркуляторного гирла.

Основну частину кісткової тканини в препараті займає губчата речовина, при цьому в цій групі пластинчата кісткова тканина, що формує кісткову трабекулу, зріліша. На поверхні більшої частини трабекул нашарування остеоїду. Кількість активних остеобластів невелика. Втягнення на поверхні трабекули, яка свідчить про остеокластичну резорбцію, практично не зустрічається. У міжбалочному просторі виявляються ретикулярні волокна. Адипоцитів не багато. Мікроциркуляторне гирло представлено артеріолами, венулами, капілярами. Останні часто розширені та повнокровні.

У зонах тих, що відповідають кортикальній пластинці, пластинчата кісткова тканина з остеонними структурами, гаверсовими каналами (рис 5.). На внутрішній поверхні каналів є слабо виражені ознаки фестончастої резорбції.

Сполучна тканина представлена переважно зрілими колагеновими волокнами (рис. 7). Кількість фіброб-

ластів невелика, більшість сполучно-тканинних клітин представлена фіброцитами.

Колагеновий матрикс сформований, на поверхні волокон матриксу виявляється невелика кількість тканинних базофілів. Окрім колагенових виявляються і волокна ретикулінів, яких в цій групі невелика кількість, що може свідчити про завершення регенерації кісткових структур і відсутність необхідності формування остеогенного каркаса. У препаратах забарвлених по ван Гізону, по Маллорі, пентахромне забарвленням виявляється, що колагенова строма сформована, розподіл фарбника в препараті рівномірний.

Висновок

Таким чином, гістологічне дослідження препаратів в групі експериментальних тварин (кролів), яким проводили ортодонтичну екструзію зубів методом направленої остеорегенерації дугою 0,014 NiTi показало, що процес регенерації кісткової тканини проходить етапи відкладення остеоїду і остеобластичної проліферації. При цьому ознаки остеокластичної резорбції кісткового матриксу не виражені, що свідчить про завершення цього етапу регенерації. Про зрілість кісткових елементів свідчить і невисока проліферативна активність остеобластів та переважання зрілих остеоцитів.

Література

1. Усовершенствованный хирургический подход для внутрикостной имплантации при выраженной атрофии верхней челюсти в дистальных отделах / Темерханов Ф.Т. [и др.] // Материалы VIII и IX Всероссийская научно-практическая конференция. — М., 2002. — С. 302-305.
2. Опанасюк І.В. Методика верхньощеле-

Рис. 7. Кісткова тканина, 42 доба проведення направленої остеорегенерації дугою 0,014 NiTi. Сполучна тканина представлена переважно зрілими колагеновими волокнами. Невелика кількість фіброblastів. Сформований колагеновий матрикс з невеликою кількістю тканинних базофілів. Забарвлення по Маллорі, збільшення x200

пової аугментації / І.В. Опанасюк, А.З. Сюма // Імплантологія Парадонтологія Остеологія. — 2008. —1 (9). —С. 85-97.

3. Опанасюк І.В. Классификация методик имплантации и реконструкций альвеолярного гребня / Сюма А.З. // Современная стоматология. —2006. — №2. — С. 128-129.
4. Тимофеев А.А. Возможности застосування новітніх технологій в імплантаційній практиці. / Тимофеев А.А. — Зб. Наукових праць НМАПО ім.Шупика. — 2008. — С. 96-98.
5. Макеев В.Ф. Передпротезна профілактика атрофії альвеолярних відростків-щелеп із використанням біополімерних композитів та кальцій-фосфатних алопластичних біоматеріалів (огляд літератури) / В.Ф. Макеев, М.О.Черпак // Український стоматологічний альманах. — 2011. — №5. —
6. Бессонов В.И. Субпериостальная имплантация: лечение, возможные осложнения, отдаленные результаты / В.И. Бессонов, П.В. Российский // Клиническая имплантология и стоматология. — 2001. — № 1/2. — С. 41-43.
7. Бородай Н.В. Морфофункціональні особливості слизової оболонки порожнини рота та зміни в ній при різних патологічних процесах / Н.В. Бородай // Лабораторна діагностика. — 2001. —№

1. — С.49-55.
8. Заблоцкий Я.В. Имплантация в не-знімному протезуванні. / Заблоцкий Я.В. — Львів: ГалДент, 2006. — 156 с.
9. Немедленная имплантация при ортопедической реабилитации стоматологических больных (клинические случаи за трехлетний период наблюдения) / А. В. Павленко, М. А. Павленко, Р. Р. Илык [и др.] // Современная стоматология. — 2014. — № 4. — С. 92-98.
10. Changes in alveolar bone height and width following ridge augmentation using bone graft and membranes / Simon BJ. [et al.] // Journal of Periodontology. — 2000. — №71 (11). — P. 1774-1791.
11. Саркисов Д.С. Мікроскопічна техніка: Керівництво. / Д.С. Саркисов, Ю.Л. Перов. — М: Медицина. — 1996. — 544 с.
12. Атлас электронной микроскопии по частной гистологии / Э. Ф. Баринов [и др.]. — Донецк: Изд-во Донецкого медицинского ун-та, 1998. Т. 2/- Донецк, 1998. — 271 с.
13. Шереметьева Г.Ф. Методы гистологических исследований / Г.Ф. Шереметьева, Е.З. Кочарян. — М. — Научный центр хирургии РАМН. — 1995. — 37 с.
5. Makjejev VF, Cherpak MO. Prevention of atrophy of alveolar veins using biopolymer composites and calcium phosphate alloplastic biomaterials (literature review). *Ukrai'ns'kyj stomatologichnyj al'manah*. 2011. — №5. —
6. Bessonov VI, Rossijskij PV. Subperiosteal implantation: treatment, possible complications, long-term results. *Klinicheskaja implantologija i stomatologija*. 2001; 1/2: 41-43.
7. Borodaj N.V. Morphofunctional features of the oral mucosa and changes in it in various pathological processes. *Laboratorna diagnostyka*. 2001; 1: 49-55.
8. Zabloc'kyj JaV. Implantacija v neznimnomu protezuvanni [Implantation in fixed prosthetics]. *L'viv: GalDent*, 2006: 156.
9. Pavlenko AV, Pavlenko M A, Ilyk R R i dr. Immediate implantation in orthopedic rehabilitation of dental patients (clinical cases over a three-year follow-up period). *Sovremennaja stomatologija*. 2014; 4: 92-98.
10. Simon BJ. et al. Changes in alveolar bone height and width following ridge augmentation using bone graft and membranes. *Journal of Periodontology*. 2000; 71 (11): 1774-1791.
11. Sarkysov DS, Perov JuL. *Mikroskopichna tehnika: Kerivnyctvo* [Microscopic technique: a Guide]. M: Medycyna; 1996: 544.
12. Barinov Je F. i dr. *Atlas jelektronnoj mikroskopii po chastnoj gistologii* [Atlas of electron microscopy in private histology]. Doneck: *Izd-vo Doneckogo medicinskogo un-ta, Doneck*; 1998: 271.
13. Sheremet'eva G.F., Kocharjan E.Z. *Metody gistologicheskij issledovanij* [Methods of histological studies]. M. — *Nauchnyj centr hirurgii RAMN*; 1995: 37.

References

Впервые поступила в редакцию 24.07.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования

УДК 615.463.03:616.314

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3471284>

ВИВЧЕННЯ АДГЕЗІЇ ЦЕМЕНТІВ «MERON» І «TOTAL-CEM» ДО ДЕНТИНУ, КОБАЛЬТОХРОМОНІКЕЛЕВОГО СПЛАВУ (КХС) І ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

Чулак Л.Д., Задорожний В.Г., Чулак Ю.Л., Чулак О.Л., Небогатов С.С.
Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

ИЗУЧЕНИЕ АДГЕЗИИ ЦЕМЕНТОВ «MERON» И «TOTAL-CEM» К ДЕНТИНУ, КОБАЛЬТОХРОМОНИКЕЛЕВОМУ СПЛАВУ (КХС) И ДИОКСИДУ ЦИРКОНИЯ

Чулак Л.Д., Задорожний В.Г., Чулак Ю.Л., Чулак А.Л., Небогатов С.С.
Международный гуманитарный университет, Одесса

STUDY OF «MERON» AND «TOTAL-CEM» CEMENT ADHESION TO DENTIN, COBALTOCHROMONIC ALLOY (CHC) AND ZIRCONIUM DIOXIDE

Chulak L.D., Zadorozhny V.G., Chulak Yu.L., Chulak A.L., Nebogatov S.S.
International Humanities University, Odessa

126

Analysis of the literature shows that the glass ionomer cements Meron and Total-cem are now widely used in dentistry for the fixation of dental flaps. Therefore, the study of the adhesion of these cements to dentin and to the inserts of CFCs and zirconium alloy is very relevant. The authors examined the specimens obtained by removing single-channel teeth. The root canals were then endodontically machined, followed by row calibration with a pin of the appropriate diameter.

The results of the conducted researches make it possible to conclude that it is more expedient to use MERON cement for fixing of CFC alloy tabs, and for Total-Cem cement for zirconium dioxide tabs.

Keywords: *glass ionomer cements, dentin*

Анализ литературных данных показывает, что стеклоиономерные цементы Meron и Total-cem в настоящее время широко применяются в стоматологии для фиксации зубных вкладок. Поэтому изучение адгезии этих цементов к дентину и к вкладкам из сплава КХС и диоксида циркония очень актуально. Авторы исследовали образцы, которые получали путем удаления одноканальных зубов. Затем корневые каналы подвергались эндодонтической механической обработке с последующей калибровкой рядов к штифтам соответствующего диаметра.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что для фиксации вкладок из сплава КХС, целесообразнее использовать цемент MERON, а для вкладок из диоксида циркония — цемент Total-Cem.

Ключевые слова: *стеклоиономерные цементы, дентин*

Аналіз літературних даних показує, що склоіономірні цементи Meron і Total-cem в даний час широко застосовуються в стоматології для фіксації зубних вкладок. Тому вивчення адгезії цих цементів до дентину і до вкладок зі сплаву КХС і діоксиду цирконію дуже актуально.

Автори досліджували зразки, які отримували шляхом видалення одноканальних зубів. Потім кореневі канали піддавалися ендодонтичній механічній обробці з наступним калібруванням рядків до штифтів відповідного діаметра.

Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що для фіксації вкладок зі сплаву КХС, доцільніше використовувати цемент MERON, а для вкладок з діоксиду цирконію цемент Total-Cem.

Ключові слова: склоіономірні цементи, дентин

Аналіз літературних даних показує, що склоіономірні цементи Meron і Total-cem в даний час широко застосовуються в стоматології для фіксації зубних вкладок [1]. Тому вивчення адгезії цих цементів до дентину і до вкладок зі сплаву КХС і діоксиду цирконію дуже актуально. Було розглянуто детальніше склад цих двох склоіономірних цементів.

Склоіономірний цемент Meron містить поліакрилову кислоту, фторсилікат і парабени. Парабени — складні ефіри пара-гідроксибензойної кислоти, яка і дала назву парабенам. Найбільш поширені парабени: метилпарабен (код харчової добавки 218), етілпарабен (Е 214), пропілпарабен (Е 216) і бутілпарабен. Рідше зустрічаються ізобутілпарабен, ізопропілпарабен, бензілпарабен, гептілпарабен (Е 209). Натрієві солі парабенів (наприклад, Е 217) використовуються при необхідності збільшення розчинності в воді. Передбачається, що при додаванні галогенів в лужносилікатні скла з іншими склоутворювачами відбувається селективне зв'язування галогенів в йоногенні групи іншого склоутворювача.

Утворювання змішаних елементів галогенкисневих сполук типу $[RO_3/2X]$, де $R = Al, B, La$; $X = F, Cl$ визначає зміну термічних, електричних та електродних властивостей.

Введення галогену в лужносілі-

катні електродні скла супроводжується появою нових йоногенних груп — скла зі змішаною аніонною частиною [2]. У стеклах з одним скло утворювачем (оксидом кремнію), додавання фтору призводить до утворення кремнійфторкисневих груп. У лужносилікатних склах з іншими склоутворювачами механізм заміщення галогено-мостикувального кисню інший: входження галогену в каркас скла відбувається в підсистему іншого склоутворювача з утворенням елементгалогенкисневих груп. Змішаний характер нових структурних фрагментів визначає їх підвищену ступінь кислотності в порівнянні з вихідними елементкисневими. Але кардинальної зміни електродної поведінки, а також селективності при додаванні галогенів в скло не спостерігається.

Total-cem — композитний цемент для постійної фіксації подвійного твердіння. Не потребує попереднього протруєння перед застосуванням, а також використання адгезивного композиту — все включено в єдиний етап нанесення. Матеріал ідеальний в застосуванні для зубних штифтів, коронок, мостів, а також пломб і вінірів.

Гелеподібна фаза затвердіння сприяє легкому видаленню надлишків матеріалу. Самозатвердіння композиту сприяє його практичному застосуванню, особливо, у важкодоступних для світлополімерізації ділянках порожнини рота.

Метою роботи було вивчення адгезії цементів «MERON» і «TOTAL-CEM» до дентину, сплаву КХС і діоксиду цирконію.

Матеріали і методи дослідження

Зразки отримували шляхом видавлення одноканальних зубів. Потім кореневі канали піддавалися ендодентичній механічній обробці з наступним калібруванням рядків відповідного штифту діаметра. У корневих каналах фіксувалися штифти зі сплаву КХС і діоксиду цирконію за допомогою фіксуючих цементів «MERON» і «TOTAL-CEM». У штифтах передбачали кріплення для установки в розривну машину. Вигляд експериментальної установки для визначення адгезії представлений на рис. 1.

Адгезію (А) — Н/м² вимірювали на 5 зразках до відриву. Результати вимірювань статистично обробляли за загально прийнятими методиками. Застосовували коефіцієнт Стьюдента для ймовірності 0,95, тобто $t_s = 2,8$.

Результати досліджень та їх обговорення

Результати експериментальних випробувань представлені в таблицях 1, 2, 3, 4.

Слід зауважити, що розрив в процесі випробувань завжди відбувався на межі з'єднання цементу та металевої вкладки. Це свідчить про те, що адгезія досліджуваних цементів до дентину

вища, ніж до сплаву КХС і діоксиду цирконію.

Розглянемо отримані нами дані з точки зору механізму адгезії склоіономерних цементів «MERON» і «TOTAL-CEM» до сплаву КХС і діоксиду цирконію.

Аналізуючи роботи, виконані в даному напрямку, дійшли висновку, що виникнення зціплення в контакті метал — склоіономерний цемент відбувається головним чином за рахунок іон-дипольної взаємодії, виникнення ковалентних зв'язків, утворення водневих містків, особливо, через групи -ОН або -COOH, поділ зарядів і електростатичної взаємодії на межі їх поділу [4].

Протягом останніх 20 років на підставі експериментальних і теоретичних робіт було показано, що в склоіономерних цементах можливо виділити дві фази: одна з них являє собою ізолятор з великою шириною забороненої зони і рівномірно розподіленими пастками зарядів, а друга — з великою щільністю електронних пасток або вільних носіїв заряду.

Пастки електронів, або позитивних зарядів були знайдені у всіх цементах. Однак, не всі склоіономерні цемента мають порівнянні щільності пасток для позитивних і негативних зарядів. Тип пасток і їх розподіл залежить не тільки від цементу, а й від способу його затвердіння: склоіономерні цемента мають високу концентрацію акцептор-

Рис. 1. Експериментальна установка і вигляд зразка для визначення адгезії

Таблиця 1 Адгезія склоіномірному цементу Мерон до вкладок зі сплаву КХС

№ з/п	A _i (МПа)	Середнє значення A (МПа)	ΔA _i	ΔA _i ²	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n A_i \Delta_i^2}{n(n-1)}}$	ΔA = t _s * σ
1	18,9	18,98	0,08	0,0064	0,322	0,902
2	18,4		0,58	0,34		
3	18,2		0,78	0,61		
4	19,9		-0,92	0,85		
5	19,5		-0,52	0,27		

Таблиця 2

Таблиця 2 Адгезія цементу MERON до діоксиду цирконію

№ з/п	A _i (МПа)	Середнє значення A (МПа)	ΔA _i	ΔA _i ²	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n A_i \Delta_i^2}{n(n-1)}}$	ΔA = t _s * σ
1	10,1	10,02	-0,008	0,000064	0,15	0,42
2	10,4		-0,38	0,144		
3	10,2		-0,18	0,032		
4	9,9		0,12	0,014		
5	9,5		0,52	0,27		

центр Льюїса — це такий центр на поверхні твердого тіла, який має вільну орбіталь з високою енергією спорідненості до пари електронів. При заповненні цієї орбіталі, тобто утворенні ковалентного зв'язку, відбувається значне зменшення енергії системи. Залежно від того, що є джерелом електронів при заповненні орбіталей — сам центр або адсорбує молекула, розрізняють основні і кислотні центри Льюїса. У присутності парів води кислотні центри

Льюїса на поверхні підложки можуть переходити в кислотні центри Бренстеда, які уявляють собою позитивні іони водню, що мають високу активність.

них центрів захоплення негативного заряду. Саме цей тип пасток має вирішальне значення для виникнення донорно-акцепторних зв'язків на межі розділу метал-склоіномірний цемент. Це впливає з того, що метали в контакті з цементом завжди грають роль донора електронів. І для зв'язування їх в прилеглому шарі цементу необхідна наявність в ньому достатньої кількості центрів захоплення електронів.

У процесі затвердіння склоіномірних цементів відбувається розрив поверхневих хімічних зв'язків і поява вільних валентностей, які сприяють утворенню міцного адгезійного зв'язку в контакті з металевими вкладками.

Розглянемо отримані нами дані, представлені в таблицях, з точки зору викладених вище механізмів утворення адгезійного зв'язку. Перш за все слід виходити з того що поверхня сплаву КХС неминуче покрита оксидним шаром. Таким чином, затвердіння склоіномірних цементів MERON і Total-Sem відбувається не на поверхні сплаву, а на поверхні оксидів металів, що входять до складу КХС. Тому активність

Поряд з пастками позитивних і негативних зарядів, що відіграють основну роль у поділі зарядів і виникнення електростатичної взаємодії на кордоні розділу, при описанні адгезії системи метал-склоіномірний цемент можна використовувати поняття центрів Льюїса і центрів Бренстеда [5]. Вони визначають специфіку утворення ковалентного зв'язку молекул цементу з металевим субстратом. Поверхневий

129

Адгезія цементу Total-Cem до діоксиду цирконію

№ п/п	Ai (МПа)	Середнє значення A (МПа)	ΔAi	ΔAi^2	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta Ai^2}{n(n-1)}}$	$\Delta A = t_s \cdot \sigma$
1	12,4	12,42	0,02	0,0004	0,152	0,425
2	12,1		0,32	0,102		
3	12,9		-0,48	0,23		
4	12,6		-0,18	0,032		
5	12,1		0,32	0,102		

Таблиця 3 зарядів в одному з контрольованих матеріалів і існуванням центрів захоплення цих зарядів в іншому. В даному випадку донором є оксидний шар на металі, а акцептором — склоіономірні цементи MERON або Total-Cem. Це впливає з того, що в склоіономірних цементах практично відсутні вільні заряди, а в окисних плівках на металі концентрація їх становить значну величину. З цієї точки зору відмінність у адгезійній активності досліджених нами

Адгезія цементу Total-Cem до сплаву КХС

№ п/п	Ai (МПа)	Середнє значення A (МПа)	ΔAi	ΔAi^2	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta Ai^2}{n(n-1)}}$	$\Delta A = t_s \cdot \sigma$
1	9,1	9,42	0,32	0,102	0,14	0,39
2	9,4		0,02	0,004		
3	9,2		0,2	0,04		
4	9,9		-0,48	0,23		
5	9,5		-0,08	0,0064		

Таблиця 4 зразків повинна бути пов'язана з різною концентрацією в них вільних носіїв зарядів.

поверхні вкладок до адгезійних взаємодій визначається не характеристиками металу, а фізико-хімічними властивостями оксидного шару.

З наведеного вище розгляду загальних закономірностей взаємодії цементу з оксидами металів можна зробити висновок, що високі значення адгезії в даному випадку можуть бути пов'язані тільки з електронним обміном на межі розділу і виникненням донорно-акцепторних або ковалентних зв'язків цементів MERON і Total-Cem з оксидами металів, що входять до складу КХС і діоксиду цирконію. Розглянемо яким чином характеристики СИЦ і оксиду впливають на кожну з цих можливостей.

Поділ зарядів на межі поділу і виникнення донорно-акцепторної електростатичної взаємодії визначається наявністю вільних або слабозв'язаних

зразків повинна бути пов'язана з різною концентрацією в них вільних носіїв зарядів.

З літературних даних [5] найбільшу концентрацію вільних носіїв має оксид міді, який є основним компонентом окисної плівки на міді, латуні та бронзі. Помітно меншу концентрацію вільних носіїв мають оксиди заліза, кобальту і потім — хрому, цирконію. Решта матеріалів має дуже великі питомі електроопори, тобто незначну концентрацію вільних носіїв. Зі ставлення наведених даних з результатами адгезійних випробувань видно, що спостерігається кореляція між концентрацією вільних носіїв на поверхні підложки і міцністю зчеплення з нею склоіономірних цементів. Це означає, що виникнення високих значень міцності зчеплення в нашій системі пов'язано з переходом електронів з металевої

вкладки через оксидну плівку в прилеглі до неї шари склоіномірного цементу.

Інтенсивність переходу електронів і, отже, поверхнева щільність розділених зарядів, що визначає міцність зчеплення склоіномірних цементів з металами, залежить не тільки від концентрації вільних зарядів у металах, але і від концентрації центрів захоплення їх в цементі. Такими центрами захоплення вільних зарядів в склоіномірних цементах- MERON і Total-Cem можуть бути обрив ланцюга, вільні радикали, ненасичені зв'язку та інші дефекти будови цементу. Концентрація таких дефектів залежить від міцності одиничних зв'язків в склоіномірних цементах.

Такими одиничними зв'язками є зв'язки С-Н і С-С. Енергія розриву їх залежить від будови ланцюжка і становить 80 — 95 ккал/моль. Ці зв'язки носять чисто ковалентний характер, і в разі їх розриву у атома вуглецю в ланцюзі залишається неспарений електрон, за рахунок якого він може утворювати ковалентний зв'язок з атомом металу вкладки.

Таким чином, зчеплення склоіномірних цементів з різними металами і сплавами визначається фізико-хімічними властивостями оксидного шару, що утворився на поверхні металів. Зокрема, чим вище електропровідність оксидного шару і чим більше в ньому концентрація основних центрів Льюїса, тим вище адгезія склоіномірних цементів до металів.

Висновки: результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що для фіксації вкладок зі

сплаву КХС, доцільніше використовувати цемент MERON, а для вкладок з діоксиду цирконію цемент Total-Cem.

Література

1. Биденко Н.В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии: Практическое пособие. — М.: КНИГА плюс, 2003. — 144 с.
2. Chan P.W., Harcourt J.K., Brockhurst P.J. The effect of post adaptation in the root canal on retention of posts cemented with various cements // Austr. Dent. J. — 1993. — v. 38. — N1. — p. 39-45.
3. Кучерук І.М. Дущенко В.П. Андрианов В.М. Обробка результатів фізичних вимірювань: Київ, Вища школа. 1981.
4. Packham D.E. Adhes. Aspects Polym. Coat. Proc. Symp. London. - 1993.p.19-44
5. Задорожный В.Г. Авторефер. дис.канд. хим. наук.-Л., 1978.-23с.

References

1. Bidenko N.V. Glass ionomer materials and their use in dentistry: A practical guide. — M.: BOOK plus, 2003.— 144 p.
2. Chan P.W., Harcourt J.K., Brockhurst P.J. The effect of post adaptation in the root canal on retention of posts cemented with various cements // Austr. Dent. J. — 1993. — v. 38. — N1. — p. 39-45.
3. Kucheruk I.M. Dushchenko V.P. Andrianov V.M. Processing of the results of physical education: Kiev, Vishka school. 1981.
4. Packham D.E. Adhes. Aspects Polym. Coat. Proc. Symp. London. - 1993.p.19-44
5. Zadorozhny V.G. Autorefer. dissertations... candidate chem. Sciences.- L., 1978.- 23s.

*Впервые поступила в редакцию 14.12.2018 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК. 616.65-002

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465412>

ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ТА ІНДУЦИБЕЛЬНОЇ НО-СИНТАЗ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ

Мізеви́ч Ю.В.¹, Савицький І.В.², М'ястківська І.В.²

¹ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ
України».

²Одеський національний медичний університет
miastkivska@ukr.net

ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ И ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ НО-СИНТАЗЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

Мизевич Ю.В.¹, Савицкий И.В.², Мястковская И.В.²

¹ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта
МЗ Украины».

²Одесский национальный медицинский университет
miastkivska@ukr.net

DYNAMICS OF ACTIVITY OF ENDOTHELIAL AND INDUCIBLE NO- SYNTHASE IN CONDITIONS OF EXPERIMENTAL CHRONIC PROSTATITIS

Mizevich Yu.V.¹, Savitsky I.V.², Miastkivska I.V.²

¹State Enterprise "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the
Ministry of Health of Ukraine".

²Odessa National Medical University
miastkivska@ukr.net

Summary/Резюме

Chronic prostatitis is one of the leading diseases among men and remains an important medical and social problem today. It is noted that from 8 to 35 % of patients aged 20-40 years suffer from this pathology.

The aim of our research — to study changes in endothelial and inducible nitric oxide synthase activities in experimental chronic prostatitis.

White rats of the Wistar line were used in the experiment. According to the tasks, the animals were divided into 2 groups:

1st group — 20 intact animals; Group 2 — 56 animals with experimental chronic prostatitis.

In the conditions of the study confirmed the violation of the functional state of the endothelium in experimental chronic prostatitis.

Reduced activity of endothelial NO synthase in simulated pathology. The decrease in the activity of endothelial NO synthase in the simulated pathological process occurs at the same time as the activity of inducible NO synthase increases, which confirms their compensatory relationship. The established increase in the activity of iNO-synthase allows to state the hyperproduction of nitric oxide in the conditions of the investigated pathological condition. The increase in the activity of inducible nitric oxide synthase indicates both the presence of the inflammatory process in the conditions of the investigated pathology and the violation of the functional state of the endothelium in experimental chronic prostatitis.

Keywords: *prostatitis, modeling, NO synthase, endothelium*

Хронічний простатит займає одне з перших місць серед захворювань у чоловіків та залишається і на сьогодні важливою медико-соціальною проблемою. Зазначається, що від 8 до 35 % пацієнтів у віці 20-40 років страждають на дану патологію.

Мета — дослідження змін активності ендотеліальної та індукцибельної синтази оксиду азоту в умовах експериментального хронічного простатиту.

В експерименті були використані білі щурі самці лінії Вістар. Відповідно до поставлених задач тварини були розподілені на 2 групи:

1-а група — 20 інтактних тварин; 2-а група — 56 тварин з експериментальним хронічним простатитом.

В умовах дослідження підтверджено порушення функціонального стану ендотелію при експериментальному хронічному простатиті.

Встановлене зменшення активності ендотеліальної NO-синтази при змодельованій патології. Зниження активності ендотеліальної NO-синтази при змодельованому патологічному процесі відбувається одночасно з підвищенням активності індукцибельної NO-синтази, що підтверджує їх компенсаторний взаємозв'язок. Встановлене збільшення активності iNO-синтази дозволяє стверджувати про гіперпродукцію оксиду азоту в умовах досліджуваного патологічного стану. Підвищення активності індукцибельної синтази оксиду азоту свідчить як про наявність запального процесу в умовах досліджуваної патології, так і про порушення функціонального стану ендотелію при експериментальному хронічному простатиті.

Ключові слова: *простатит, моделювання, NO-синтаза, ендотелій*

Хронический простатит занимает одно из первых мест среди заболеваний у мужчин и остается важной медико-социальной проблемой. Отмечается, что от 8 до 35 % пациентов в возрасте 20-40 лет страдают данной патологией.

Цель — исследование изменений активности эндотелиальной и индуцибельной синтаз оксида азота в условиях экспериментального хронического простатита.

В эксперименте были использованы белые крысы самцы линии Вистар. В соответствии с поставленными задачами животные были разделены на 2 группы:

Первая группа — 20 интактных животных; Вторая группа — 56 животных с экспериментальным хроническим простатитом.

В условиях исследования подтверждено нарушение функционального состояния эндотелия при экспериментальном хроническом простатите.

Установлено уменьшение активности эндотелиальной NO-синтазы при моделируемой патологии. Снижение активности эндотелиальной NO-синтазы при данном патологическом процессе происходит одновременно с повышением активности индуцибельной NO-синтазы, что подтверждает их компенсаторную взаимосвязь. Установленное увеличение активности iNO-синтазы позволяет утверждать о гиперпродукции оксида азота в условиях исследуемого патологического состояния. Повышение активности индуцибельной синтазы оксида азота свидетельствует как о наличии воспалительного процесса в условиях исследуемой патологии, так и о нарушении функционального состояния эндотелия при экспериментальном хроническом простатите.

Ключевые слова: простатит, моделирование, NO-синтаза, эндотелий

Вступ

Хронічний простатит (ХП) за частотою захворюваності займає одне з перших місць серед патології у чоловіків та залишається і на сьогодні важливою медико-соціальною проблемою [1]. Зазначається, що від 8 до 35 % пацієнтів у віці 20-40 років страждають на дане захворювання [2].

При дослідженні патогенезу ХП виявлено, що його ключовими ланками є порушення мікроциркуляції та гемодинаміки передміхурової залози. Згідно з гемодинамічною теорією, значна роль відводиться саме порушенню гемодинаміки, а також розвитку венозної гіперемії при запаленні простати [3-5].

Враховуючи вищезазначене, актуальним є детальне дослідження патогенезу маркерів ендотеліальної дисфункції при хронічному простатиті.

Мета - дослідження змін активності ендотеліальної та індуктибельної синтаз оксиду азоту в умовах експериментального хронічного простатиту.

Матеріали та методи дослідження

В експерименті були використані білі щурі самці лінії Вістар. Відповідно до поставлених задач тварини були розподілені на 2 групи:

1-а група — 20 інтактних тварин;

2-а група — 56 тварин з експериментальним хронічним простатитом.

Патологічний процес відтворювали одноразовим введенням 0,5 % розчину скипидару з 5 % розчином димексиду із подальшим відтворенням гіпокінетичного стресу протягом 10 днів (16 годин на добу). Щурів виводили з експерименту на 1-у добу після закінчення моделювання хронічного простатиту (на 12-у добу дослідження), на 7-у добу (на 18-у добу від початку всього дослідження), на 14-у (на 25-у добу від початку дослідження) та 21-у добу розвитку експериментального хронічного простатиту (на 32 -у добу від початку моделювання). Проводили забір крові для біохімічного дослідження, яке здійснювали спектрофотометричним методом. Статистична обробка отриманих результатів проводилась за допомогою математично-статистичних методів в пакеті аналізу SPSS 19.0. Перед тим, як використовувати параметричні, базовані на нормальності статистичного розподілу, методи, була проведена перевірка досліджуваних рядів кількісних даних на нормальність за допомогою критерія Шапіро-Уїлка (Shapiro-Wilk's W test) з подальшим використанням параметричного критерію Стюдента.

Результати дослідження та їх обговорення

При дослідженні активності ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS) були отримані наступні результати (Табл. 1).

На першу добу моделювання патологічного процесу встановлене виражене зниження активності досліджуваного ферменту на рівні значущості $p < 0,001$ у порівнянні з даними інтактних тварин. На сьому добу виявлене не виражене підвищення активності даного ферменту: відмінності між даними цієї групи тварин на 1-у та 7-у добу дослідження виявлені на рівні значущості $p < 0,05$, але різниця між даними цих щурів та тварин без змодельованої патології залишається на рівні статистичної значущості $p < 0,001$. На 14-у добу зберігається тенденція, виявлена на сьому: активність eNOS дещо підвищилася у порівнянні з значеннями, виявленими на попередньому етапі ($p < 0,05$), але вона значно нижча, ніж у щурів контрольної групи ($p < 0,001$). Збільшення активності eNOS на 21-у добу було статистично незначущим. Встановлено, що значення досліджуваного показника залишаються і на цьому етапі набагато нижчими, ніж у інтактних тварин ($p < 0,001$).

Відомо, що синтез оксиду азоту із L-аргініну відбувається під дією NO-синтаз. Ендотеліальна NO-синтаза забезпечує синтез оксиду азоту у нормальних фізіологічних умовах і зниження її активності свідчить про порушення нормального функціонування ендотеліоцитів [6, 7]. Отримані в нашому дослідженні дані свідчать про те, що при експериментальному хронічному простатиті відбувається порушення роботи ендотелію судин.

При дослідженні активності індукцибельної синтази оксиду азоту були встановлені наступні дані (Табл. 2).

На першу добу після моделювання експериментального хронічного простатиту виявлене значне підвищення активності індукцибельної синтази оксиду азоту ($p < 0,001$) у порівнянні з даними інтактних тварин, на 7-у добу це підвищення дещо менш виражене (але відмінності між даними 1-ї та 7-ї доби у групі експерименту незначущі; відмінності між даними на 7-у добу у експериментальній групі та інтактними тваринами зберігаються на рівні статистичної значущості $p < 0,001$). На 14-у добу в експериментальних тварин встановлене більш виражене зниження активності і NOS: вона нижча у порівнянні з даними цієї ж групи на попередньому етапі на рівні значущості p

Таблиця 1

Динаміка активності ендотеліальної NO-синтази при експериментальному хронічному простатиті (мкмоль/л/годину), ($M \pm m$)

Інтактні тварини	Експеримент 1 доба	Експеримент 7 доба	Експеримент 14 доба	Експеримент 21 доба
0,76 ± 0,02	0,30 ± 0,01	0,35 ± 0,01	0,41 ± 0,02	0,44 ± 0,01

Таблиця 2

Динаміка активності індукцибельної NO-синтази (i NOS) при експериментальному хронічному простатиті (мкмоль/л/годину), ($M \pm m$)

Інтактні тварини	Експеримент 1 доба	Експеримент 7 доба	Експеримент 14 доба	Експеримент 21 доба
0,18 ± 0,01	0,48 ± 0,02	0,43 ± 0,02	0,31 ± 0,01	0,29 ± 0,01

< 0,001, але варто зауважити, що її активність у порівнянні з даними контрольної групи залишається більшою на такому ж рівні значущості. На 21-у добу зниження активності досліджуваного ферменту у порівнянні з попереднім етапом є статистично незначущими. Також варто зауважити, що на цьому етапі активність і NOS хоча і виражено знизилась в порівнянні з даними першої доби, але є набагато вищою за нормативні значення ($p < 0,001$ у порівнянні з даними інтактних тварин).

Зазначається, що синтез індукцибельної NOS активується у як відповідь на дію патогенних факторів, зокрема при запальному процесі [6]. Надлишкова концентрація NO, яка виробляється внаслідок активації iNOS, негативно впливає на метаболізм ендотелію, спричиняючи дефіцит енергії. Також при гіперпродукції оксиду азоту його токсичний ефект підсилюється пероксинітритом, який здатний ініціювати апоптоз [8]. Враховуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що підвищення активності індукцибельної синтази оксиду азоту підтверджує наявність запального процесу та розвиток ендотеліальної дисфункції при експериментальному хронічному простатиті.

Висновки

1. В умовах дослідження підтверджується порушення функціонального стану ендотелію при експериментальному хронічному простатиті.
2. Встановлене зменшення активності ендотеліальної NO-синтази при змодельованій патології.
3. Зниження активності ендотеліальної NO-синтази при змодельованому патологічному процесі відбувається одночасно з підвищенням активності індукцибельної NO-синтази, що підтверджує їх компенсаторний взаємозв'язок.

4. Встановлене збільшення активності iNO-синтази дозволяє стверджувати про гіперпродукцію оксиду азоту в умовах досліджуваного патологічного стану.
5. Підвищення активності індукцибельної синтази оксиду азоту свідчить як про наявність запального процесу в умовах досліджуваної патології, так і про порушення функціонального стану ендотелію при експериментальному хронічному простатиті.

Література

1. Сивков А.В. Опыт лечения пациентов с хроническим неинфекционным простатитом / А.В. Сивков, В.Н. Ощепков, Н.Г. Кешишев, О.В. Шкабко // Медицинский совет. — 2011. — №7 — 8. — С.65 — 69.
2. Интегративная урология. Под ред. Глыбочко П.В., Аляева Ю.Г. — М.:Медфорум. — 2014. — 432 с.
3. Чернух А.М. Микроциркуляция / А.М. Чернух, П.Н. Александров, О.В. Алексеев. — Медицина, М. — 1984. — 429.
4. Князькин И.В. Патогенетическая модель простатита в эксперименте на мелких лабораторных животных / И.В. Князькин, А.Г.Горбачев, С.Х.Аль-Шукри, С.Ю.Боровец, А.Г.Тюрин // Нефрология. — 2012. — Т.16. — №3. — С. 109 — 113.
5. Лугин И.А. Экспериментальное моделирование простатита у крыс на основе гипокинетического стресса / И.А. Лугин // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15. — № 3. — С.191 — 194.
6. Петухов В.А., Семёнов Ж.С. Современный взгляд на проблему эндотоксиновой агрессии и дисфункции эндотелия в хирургии (обзор литературы) //Амбулаторная хирургия. Стационарозамещающие технологии. 2008.№3. С. 32-46.
7. Савицкий И.В. Динамика эндотелиальной дисфункции под воздействием нитратной нагрузки / И.В. Савицкий, Т.В. Горбач, И.В. Мясковская, П.Е. Григорьев, Е.Ю. Якушкин, А.А. Слю-

сарь // Journal of Education, Health and Sport. — 2016. — V. 6 — № 2. — С.337 — 348.

8. Hibbs J.B., Vavrin Z., Taintor R.R. L-arginin is required for expression of the activated macrophage effector mechanism causing selective metabolic inhibition in target cells // Hi.Immunol. / /. — 1987. — Vol. 138. — P. 550 — 565

References

1. Sivkov AV, Oshhepkov NV, Keshishev NG, Shkabko OV. Opyt lechenija pacientov s hronicheskim neinfekcionnym prostatitom. Medicinskij sovet. 2011; 7-8: 65-69. (in Russian)
2. Integrativnaja urologija. Pod red. Glybochko P.V., Aljaeva Ju.G. — M.: Medforum. 2014: 432. (in Russian)
3. Chernuh AM, Aleksandrov PN, Alekseev OV. Mikrocirkuljacija Medicina, M. 1984: 429. (in Russian)
4. Knjaz'kin IV, Gorbachev AG, Al'-Shukri SH, Borovec SJu, Tjurin AG. Patogeneticheseskaja model' prostatita v jeksperimente na melkih laboratornyh zhivotnyh. 2012; 16 (3): 109 — 113. (in Russian)
5. Lugin IA Jeksperimental'noe modeliro-

vanie prostatita u krysa na osnove gipokineticheskogo stressa Tavriceskij mediko-biologicheskij vestnik. 2012; 15 (3): 191 — 194. м

6. Petuhov VA, Semjonov ZhS. Sovremennij vzgljad na problemu jendotoksinovoj agressii i disfunkcii jendotelija v hirurgii (obzor literatury). Ambulatojnaja hirurgija Stacionarozameshhajushhie tehnologii. 2008; 3: 32-46. (in Russian)
7. Savickij IV, Gorbach TV, Mjastkovskaja IV, Grigor'ev PE, Jakushkin EJu, Sljusar' AA Dinamika jendotelial'noj disfunkcii pod vozdejstviem nitratnoj zagruzki. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 (2): 337-348. (in Russian)
8. Hibbs JB, Vavrin Z. Taintor RR. L-arginin is required for expression of the activated macrophage effector mechanism causing selective metabolic inhibition in target cells. Hi.Immunol.1987; 138: 550 — 565

*Впервые поступила в редакцию 27.07.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 "БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання", все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила". Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".

При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:

Author AA, Author B.V., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.

Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua

6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.